

Çocukluk Çağı Timpanoplasti Sonuçlarımız*

Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Erol Egeli, Faruk Kiroğlu, Serdar Akkaya, Muzaffer Kırış

Özet: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eylül 1994 yılında açılmıştır. Bu tarihten itibaren 1997 Kasım ayına kadar kliniğimizde yapmış olduğumuz 15 çocuk timpanoplastisinin sonuçlarını bildirmek istedik. Hastalarımızın yaşları 8 ile 16 yıl arasında değişmekte olup ortalama 13.4 idi. Çalışmaya sadece timpanoplasti yapılan hastalar alınmış olup takip süreleri 3 ay ile 36 ay arasında değişiyordu (ortalama 10.8 ay). Tüm hastalara Tip I timpanoplasti yapıldı, kemikçik erozyonu ve stapes tabanı tutulumu olan iki hastada kemikçik rekonstrüksiyonu ikinci operasyona bırakıldı. Postoperatif 3. ay kontrollere göre 13 hastada greft ve işitme başarısı (hava-kemik aralığı ≤ 10 dB) elde edildi. Greft ve işitme başarısı elde edilemeyen iki vakada şiddetli timpanoskleroz vardı. Sonuç olarak çocuk timpanoplastilerinin ileri yaşlara kadar bekletilmemesi kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Timpanoplasti, çocukluk çağı, işitme, greft başarısı.

Çocukluk yaş grubunda timpanoplasti yapılması literatürde halen tartışılan bir konudur. Çocuklarda timpanoplastinin geciktirilmesi veya daha ileri yaşlara kadar bekletilmesinin bir kaç önemli nedeni vardır. Özellikle okul öncesi yaş grubunda sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları timpanoplasti başarısı için önemli risk taşımaktadır. Kulak zarındaki bir perforasyonun zayıf östaki tüpünün görevini üstlenmesi, dar dış kulak yolu ve teknik zorluklar ile çocuklarla olan kooperasyon zorlukları timpanoplastilerin ileri yaşlara ertelenmesi nedenlerindedirler (1-4). Diğer taraftan çocuklarda timpanoplasti yapmanın bir çok avantajları olabilir. İşitme kaybının giderilmesi ile çocuğun daha iyi dil, konuşma ve entellektüel gelişimine katkıda bulunmak, perfore kulak zarının neden olabileceği ciddi komplikasyonların önüne geçilmesi gibi yararlar göz ardı edilemez (5,6).

Bu çalışmamızda; kliniğimizde Eylül 1994 ile Kasım 1997 tarihleri arasında yapmış olduğumuz çocuk timpanoplastilerinin sonuçlarını tartışmak istedik.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında yapılan 15 çocuk timpanoplasti vakası retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta dosyalarından hastalar ile ilgili bilgiler alındı. Çalışmaya sadece timpanoplasti yapılan çocuklar dahil edildi;

*Bu makale Uludağ 98 KBB Günleri, Pediatrik Otorinolarenoloji, 19-22 Mart 1998, Bursa'da poster olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ahmet KUTLUHAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Van

timpanomastoidektomi, radikal veya modifiye radikal mastoidektomi yapılan çocuklar çalışma kapsamına alınmadı. Timpanoplasti yapılmadan önce perfore kulağın en az 3 ay kuru kalmış olması gereği arandı. Operasyonların tümü genel anestezi altında yapıldı. Bir hastada endoaural, diğerlerinde ise postauricular insizyon yapıldı. Tüm hastalarda greft (Temporal kas fasyası) underlay yerleştirildi. Hastaların yaşları, cinsleri, perforasyon nedeni ve yeri, karşı kulağın durumu, preoperatif ve postoperatif (3.ay) odyometrisi, operasyon tekniği, operasyon esnasında kemikçiklerin durumu, takip süreleri ve 3. ay kontrollere göre greft ve işitme başarısı (Hava-kemik aralığı 500-2000 Hz ortalamasına göre ≤ 10 dB) kaydedildi.

Bulgular

Hastaların 7'si erkek, 8'i kız olup yaşları 7 ile 16 yıl arasında değişmekte idi (ortalama:13.4). Tüm kulakların perforasyon nedeni enfeksiyondü. Perforasyon süreleri 1 yıl ile 9 yıl arasında değişmekte olup ortalama 2.2 yıldü. Postoperatif takip süreleri 3 ay ile 36 ay arasında değişiyordu, ortalama 10.8 ay idi. Karşı kulak sadece iki hastada normal olup diğerlerinde ise çeşitli patolojiler vardı (Tablo I).

Kulak zarı perforasyonlarının 8'i santral, 7'si ise subtotal idi. Operasyon esnasında kemikçik zincir; 13 hastada normal olmakla birlikte, bir hastada inkus uzun kolu erozyonu ve iki hastada ise timpanoskleroza bağlı ossiküler fiksasyon gözlandı. Preoperatif ve post operatif sonuçlar (hava yolu 500-2000 Hz ortalamaları) Tablo II'de verildi.

13 hastada greft ve işitme başarısı birlikte elde edildi. 2 hastada ise timpanoskleroz mevcuttu, greft ve işitme başarısı sağlanamadı.

Tablo I. Karşı taraftaki kulak zarı bulguları

Bulgular	Sayı (15)
Normal	2
Perfore	8
Retrakte	2
Psödomembranlı	2
Opere	1

Tablo II. Pre ve postoperatif ortalama odyometri sonuçları

Odyometri (dB)	En düşük	En yüksek	Ortalama
Preoperatif	28	80	40.2
Postoperatif*	15	80	28

* Postoperatif 3. ayın sonuçları

Tartışma

Çocuk timpanoplastilerinin en sık endikasyonu kronik kulak zarı perforasyonlarıdır (7,8). Bu perforasyonların çoğu akut süperatif otitis mediaya bağlı olarak gelişir. Diğer az bir kısmı ise timpanostomi tüplerine veya travmatik nedenlere bağlıdır. Berger'in bir çalışmasına göre akut süperatif otitis medianın neden olduğu kulak zarı perforasyonlarının %94'ü bir ay içerisinde spontan kapanmaktadır (9). Timpanoplasti yapılmadan önce en az 6 ay ile 1 yıl beklenmesi tavsiye edilmektedir (10). İşitme kaybı oluşturmuş tek taraflı, işitme kaybı oluşturmayan iki taraflı ve perfore kulak zarını sudan korumayan çocuklarda timpanoplasti endikasyonları vardır. Çalışmamızdaki hastaların karşı kulaklarından 2'si normal, 8'i perfore, 4'ü retrakte ve biri ise daha önce opere edilmişti (Tablo I).

Çocuk timpanoplastilerinde yaş faktörünün önemi; yaşla birlikte östaki tüpünün anatomik olarak gelişmesi ve daha iyi fonksiyon göstermesinden, üst solunum yolu enfeksiyon ataklarının azalmasından ve dış kulak yolunun gelişmesi ile daha rahat cerrahi müdahale olanağının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Koch ve ark (1) ve Berger (11) çocuk timpanoplastilerinde 7-8 yaşların eşik yaş olduğunu bildirmektedirler. Çünkü bu yaşlarda; orta kulağın havalanmasında rolü olan tensör palatini kası ile tubal kartilaj büyümesi gerçekleşmektedir. Diğer taraftan Tos ve Lau (12) 3-7 yaş grubu ile 8-12 yaş grupları arasında timpanoplasti sonuçları yönünden bir fark olmadığını; timpanoplasti endikasyonu varsa yaşa bakılmamasını önermişlerdir. Aynı görüşü Smith ve Hassard'da dile getirmektedir (13).

Çalışmamızdaki hastaların en küçük yaşı 7 idi. Bu bizim yaşla ilgili bir prensibimizden ziyade; timpanoplasti tavsiye ettiğimiz daha erken dönem yaşlardaki hastaların ebeveynlerinin ameliyatı kabul etmemesinden kaynaklanmaktadır.

Çocuk timpanoplastilerinde başarıyı etkileyen diğer faktörler arasında östaki tüp fonksiyonu da önemli yer tutmaktadır. Manning ve ark (14) östaki fonksiyonu iyi olan çocukların timpanoplasti başarılarının iyi olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşılık Blustone ve ark (2) ve Cohen ve ark. (15) zayıf östaki fonksiyonlu çocukların timpanoplastilerinden de iyi sonuçlar elde ettiklerini rapor etmişlerdir. Östaki fonksiyonunu araştıran bir çok test timpanoplasti başarısında indikatör olabileceği düşünülmektedir. Ancak timpanoplasti başarısına ışık tutan bir östaki tüpü fonksiyon testi henüz bulunamamıştır. Bundan dolayı House Ear Clinic Institute'de çocuk timpanoplastilerinden önce herhangi bir östaki tüp fonksiyon testi yapılmadığı bildirilmektedir (5). Çalışmamızdaki hastalarda da östaki fonksiyon testi klinik ya da laboratuvar olarak yapılmadı.

Çocuk timpanoplastileri için endikasyon ve başarı kriterleri literatürde hala tartışmalıdır. Öncelikle üzerinde durulması gereken çocuğun yaşıdır. Yaşın 8'den küçük olması; östaki tüpünün gelişimini tamamlamamış olması, tekrarlayan otitis medialis ve üst solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile timpanoplasti başarısı için büyük engeldir. Özellikle allerjiye, yarık damak-dudağa bağlı kulak zarı perforasyonlarında ve pars flaccida perforasyonlarında ise timpanoplasti hemen uygulanması gereken bir tedavi metodu olarak düşünülmemelidir (16). Ancak östaki fonksiyonu iyi, sık enfeksiyon atağı geçirmeyen 7-8 yaş altı çocuklarda timpanoplasti yapılabileceği görüşünderiz.

Tympanoplasty results in children

Abstract: We report the 15 childhood-tympanoplasty performed from the beginning September 1994 until November 1997. The ages ranged between 8 and 16 years, mean 13.4 years. The study included the only tympanoplasty cases with a follow up changing from 3 to 36 months (mean 10.8 months). All the tympanoplasties were type I, whereas ossicular reconstruction of two cases with erosion of ossiculus (crus longus) and fixation of stapedial footplate was postponed till a second operation. According to 3rd month follow up postoperatively, 13 patients showed graft and hearing success (Gab air-bone \leq 10 dB), and two cases showed severe tympanosclerosis without graft and hearing success. We have the idea that

childhood tympanoplasties could not be postponed for a later age.

Key words: *Tympanoplasty, Childhood, Hearing, Graft take*

Kaynaklar

1. Koch WM, Friedman EM, McGill TJI, Healy GB: Tympanoplasty in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 116: 35-40, 1990.
2. Bluestone CD, Cantekin EI, Douglas GS: Eustachian tube function related to the results of tympanoplasty in children. Laryngoscope 89: 450-458, 1979.
3. MacKinnon DM: Relationship of pre-operative eustachian tube function to myringoplasty. Acta Otolaryngol (Stockh) 69: 100-106, 1970.
4. Shih L, DeTar T, Crabtree JA: Myringoplasty in children. Otolaryngol Head Neck Surg 105: 74-77, 1991.
5. Chandrasekhar SS, House JW, Devgan U: Pediatric tympanoplasty: A 10-year experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 121: 873-878, 1995.
6. Rapin I: Conductive hearing loss effects on children's language and scholastic skills: a review of the literature. Ann Otol Rhinol Laryngol 88 (suppl 60): 3-12, 1979.
7. Isaacson G: Tympanoplasty in children. Otolaryngol Clin North Am 27: 593-605, 1994.
8. Bluestone CD, Klein JO: Intratemporal complications and sequelae of otitis media, In: Pediatric otolaryngology. Edited by Bluestone CD, Stool SE. Philadelphia, WB Saunders Co., 1990, pp: 487-536.
9. Berger G: Nature of spontaneous tympanic membrane perforation in acute otitis media in children. J Laryngol Otol 103: 1150-1153, 1989.
10. Raine CH, Singh SD: Tympanoplasty in children- a review of 114 cases. J Laryngol Otol 97: 217-221, 1983.
11. Berger G, Shapira A, Marshak G: Myringoplasty in children. J Otolaryngol 12: 228-230, 1983.
12. Tos M, Lau T: Stability of tympanoplasty in children. Otolaryngol Clin North Am 22: 15-28, 1989.
13. Smith GDL, Hassard TH: Tympanoplasty in children. Am J Otol 1: 199-202, 1980.
14. Manning SC, Cantekin EI, Kenna MA et al: Prognostic value of eustachian tube function in pediatric tympanoplasty. Laryngoscope 97: 1012-1016, 1987.
15. Cohen AM, Schwaber MK, Anthony LS, Jerger JF: Eustachian tube function and tympanoplasty. Ann Otol Rhinol Laryngol 88: 339-347, 1979.
16. Rizer FM: Overlay versus underlay tympanoplasty. Part I: Historical review of the literature. Laryngoscope 107 (Suppl: 84): 1-21, 1997.

Romatooid Artrit ve Osteoartrozlu Hastalarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Katalaz Enzim Düzeyleri

Mehmet Akdoğan*, Selami Akkuş**, Fatma Akkuş*, Ahmet Koyu***

Özet: Serbest radikaller, bir veya daha fazla eşleşmemiş elektronu bulunan atom veya moleküllerdir. Bu eşleşmemiş elektronlar atom veya moleküllerin kimyasal reaktivitesini bozarak onları reaktif hale getirirler. Aktif fagositler tarafından, yabancı organizmaları öldürmek için büyük miktarda serbest radikal üretimi meydana gelir. Kronik inflamasyonlar esnasında bu normal koruyucu mekanizma, doku hasarına neden olacak düzeye gelebilmektedir. Son zamanlarda, serbest radikallerin immün sistem ve inflamasyonda önemli rolleri olduğu tanımlanmıştır.

Çalışmamızda, romatooid artrit ve diz osteoartriti olan hastalarla birlikte, sağlıklı kontrollerin eritrosit antioksidan enzim (SOD,GSH-Px,CAT) aktivitelerine bakılarak oksidatif stresin bu hastalıklardaki rolünün araştırılması amaçlandı.

RA'li hastalardaki SOD değerleri OA ve kontrol grubuna göre daha düşük idi (sırasıyla $t=1.96$, $p=0.06$, $t=3.89$ $p=0.0003$). GSH-Px aktiviteleri arasında ise, RA ile OA ve OA ile kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmazken (sırasıyla $t=.08$ $p=0.28$, $t=0.79$ $p=0.43$), RA ile kontrol grubu arasındaki fark az anlamlı idi ($t=1.97$ $p=0.05$). Buna göre, RA'li hastalarda GSH-Px aktivitesi kontrol grubundan daha düşük idi. CAT aktivitesi, RA'li grupta OA'e göre anlamlı olarak düşük iken ($t=2.15$ $p=0.04$), RA ile kontrol grubu arasında önemli bir fark gözlenmedi ($t=1.07$ $p=0.29$).

RA'de antioksidan savunma sistemlerinden olan enzim aktivitelerinde azalma olmaktadır. Bu durum, bu enzimlerin reaksiyonlar esnasında fazla miktarda kullanılmasına veya serbest radikallerle inhibisyonuna bağlı olabilir.

Anahtar kelimeler: Romatooid artrit, osteoartrit, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz, katalaz

Serbest radikaller, birçok fizyolojik veya patolojik reaksiyonlar esnasında oluşabilen, eşleşmemiş elektronu bulunan atom veya moleküllerdir. Eşleşmemiş elektronlar bu molekülleri oldukça reaktif hale getirerek, protein, lipid ve nükleik asitler gibi önemli yapıları tahrip edecek reaksiyonları başlatabilir (1,2,3,4). Bundan dolayı, bu radikallerin birçok hastalığın fizyopatolojisindeki önemi gün geçtikçe artmaktadır. Romatooid artrit (RA) ve daha geniş anlamda inflamasyon mekanizmasında bu radikallerin rolü olduğu kabul edilmektedir (5,6,7).

Romatooid artrit kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Sistemik tutulum yapmakla birlikte, RA'in karakteristik özelliği, periferik eklemleri simetrik olarak tutan persistan inflamatuvar sinovittir. Sinovyal inflamasyon zamanla kıkırdak harabiyetine ve kemik erezyonlarına

*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD, Isparta

**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Isparta

***Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, Isparta

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKDOĞAN

*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD, Isparta

neden olarak kalıcı eklem deformitelerine yol açar (6,7,8). Osteoartrit (Osteoartroz) ise, eklem kıkırdağında başlayan ve zaman içerisinde eklem yapısında bulunan diğer yapıları etkileyen dejeneratif bir hastalıktır. Kartilaj matris sentezi ile yıkımı arasındaki dengenin yıkım lehine bozulması hastalığın patogenezinin sorumlu tutulur. Bu olayda serbest oksijen radikallerinin etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Artiküler kartilaj üzerine süperoksit radikallerinin yaptığı zararlı etkilerin rekombinant süperoksit dismutaz tarafından önlenemediği gösterilmiştir (9).

Hastalığın patogenezi hakkında çeşitli teoriler ileri sürülmekle birlikte, henüz tam olarak nedeni anlaşılamamıştır. 1960'larda plazma protein faktörleri, 1970'lerde prostaglandin ve lökotrien çalışmaları ve daha sonraki yıllarda sitokinler üzerinde yapılan çalışmalar hastalığın etiopatogenezi hakkında tatmin edici açıklamalar ortaya koymamıştır. Serbest radikallerin romatooid artrit patogenezi üzerindeki etkilerinin araştırılması ise son 20 yıldır devam etmektedir (7,8,10,11). Serbest radikaller ve serbest radikal ürünleri inflamasyonun önemli mediatörlerindedir (6,7).

Romatoid artritin patogenezi üzerinde serbest radikallerin etkileri ile ilgili çalışmalar mevcut olmakla birlikte, bu çalışmalar daha çok normal kontrol grupları ile yapılmıştır (12,13,14). Eklemli ilgilendiren diğer kronik hastalıklar ile karşılaştırmalı çalışmalar yeterli değildir (11). Bu amaçla çalışmamızda romatoid artritli ve diz osteoartrozu (osteoartriti) olan hastalarla birlikte normal olgularda, eritrosit süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT) düzeylerine bakılarak bu hastalıklardaki oksidatif stresin etkileri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada kontrol (K) grubu olarak hiçbir fiziksel şikayeti olmayan sağlıklı 32-60 yaşları arasındaki 7 erkek 23 kadına ait 30 kan örneği kullanılmıştır. Hasta grubunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliğinde tedavi gören 32-70 yaşları arasındaki 6 erkek 24 kadın toplam 30 romatoid artritli hasta ile 3 erkek, 27 kadın toplam 30 gonartroz (osteoartroz)'lu hasta oluşturmuştur. Tüm olgulardan sabah aç karnına EDTA.'li tüplere alınan kan örnekleri derhal santrifüj edilip plazmaları ayrıldıktan sonra kalıntı üç kez %0,9 NaCl çözeltisi ile yıkanarak eritrositler ayrılmış ve hemen 1:5 oranında soğuk bidistile su ile hemoliz edilmiş ve elde edilen hemolizatlardan aynı gün içinde analizleri yapılmıştır. Ayrıca, tüm olgulardan kan sayımı, sedimentasyon, rutin biokimya testleri, tam idrar, CRP ve RF tetkiklerine bakıldı.

Glutatyon Peroksidaz Tayini: Glutatyon peroksidaz tayini için Randox marka ticari kit kullanıldı. Deneyin prensibi Paglia ve Valentine'nin metoduna dayanmaktadır (15). NADPH'nin azalmasına bağlı olarak 340 nm'de meydana gelen absorban değişimi ölçülerek enzim aktivitesi hesaplandı. U/L cinsinden bulunan enzim aktivitesi dilüsyon katsayısı olan 41 ile çarpıldıktan sonra, hemoglobine bölünerek U/gHb cinsinden hesaplamalar yapıldı. Okumalar kit prospektüsüne uygun olarak yapıldı.

Süperoksit Dismutaz Tayini: Süperoksit dismutaz tayini, Randox marka ticari kit kullanılarak yapıldı. Deneyin prensibi Williams ve ark.'nın metoduna dayanmaktadır (16).

Çalışma kit prospektüsüne uygun şekilde yapılarak, sonuçlar aşağıdaki formüle göre hesaplandı.

$$100 - \left(\frac{\nabla A(\text{numune})}{\text{dakika} \times 100} \right) / \left(\frac{\nabla A(\text{kör})}{\text{dakika}} \right) = \% \text{inhibisyon}$$

Herbir standardın konsantrasyonuna karşı, yüzde inhibisyonu ile çizilen eğriden enzim aktivitesi U/ml olarak bulundu. Bu değerler dilüsyon katsayısı olan 500 ile çarpılıp hemoglobine bölünerek U/gHb cinsinden hesaplandı.

Katalaz Tayini: Katalaz tayini Aebi metoduna dayanarak yapıldı (17). Heparinli kanlar santrifüj edilerek plazma ve lökositleri ayrıldı. Eritrosit sedimenti izotonik NaCl ile 3 kez yıkandı. Yaklaşık 5g Hb/100ml su içeren stok hemolizat hazırlandı. Bu konsantre hemolizat deneyden hemen önce hazırlandı ve hemoglobin miktarı iki defa tayin edildi. Numune (2ml hemolizat ve 1 ml H₂O₂), köre karşı (substrat yerine 1 ml fosfat tamponu ve 2 ml hemolizat) 240 nm'de okundu. (30 sn) Absorbanstaki düşüş kaydedildi. Reaksiyonun hız sabiti kullanılarak (u/gHb) katalazın spesifik aktivitesi ölçüldü.

İstatistiksel analiz: Sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak değerlendirildi. Karşılaştırmalar Student's t testi ile yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan bireylerin yaş ortalamaları, kontrol grubunda; 48.16±11.32, RA'li grupta; 46.21±8.40 ve OA.'li grupta 52.17±14.24 olarak saptandı. Olguların Hb, sedimentasyon, CRP ve RF değerleri Tablo I'de gösterilmiştir. Buna göre, sedimentasyon, CRP ve RF değerleri RA'li hastalarda, OA ve kontrol grubuna göre yüksek idi.

SOD, GSH-Px ve CAT aktiviteleri sırasıyla kontrol grubu: 3163.06±256±24 Ü/gr.Hb, 37.94±6.42 Ü/gr.Hb ve 10176.70±843.60 Ü/gr.Hb, romatoid artritli hastalar-da 2582.56±775.21, 34.84±5.76, 9895.56±1627.67, osteo-artrozlu hastalarda 2883.86±333.72, 36.15±6.79 ve 10389.63±692.36 bulundu.

Yapılan student's testi analizinde SOD-RA ile SOD-OA arasında (t=1.96, p=0.06) önemli fark bulundu, SOD-RA ile SOD-K arasında (t=3.89, p=0.0003) ve SOD-OA ile SOD-K arasında (t=3.63, p=0.0006) son derece önemli fark tespit edildi. GSH-Px-RA ile GSH-Px-OA arasında (t=1.08, p=0.28), GSH-Px-OA ile GSH-Px-K arasında (t=0.79, p=0.43) anlamlı bir fark bulunmazken GSH-Px-RA ile GSH-Px-K arasındaki fark (t=1.97, p=0.05) az anlamlı bulundu. CAT-RA ile CAT-OA arasındaki (t=2.15, p=0.04) fark anlamlı iken CAT-RA ile CAT-K arasındaki (t=1.07, p=0.29) fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Yapılan korelasyon analizinde CRP-RA ile SOD-RA ortalaması arasında, CRP-RA ile GSH-Px-RA, SOD-K ile CAT-K arasında sırasıyla (r=0.885, 0.772, 0.743)

Şekil I. Her üç gruptaki SOD değerleri.

Şekil II. Her üç gruptaki GSH-Px değerleri.

Tablo I. Tüm Grupların Hb, sedim, CRP ve RF değerleri.

	Hb	Sedimentasyon	CRP	RF
RA	13.09±1.7	52.77±29.57	29.80±21.30	122.67±65.55
OA	13.88±1.35	23.53±14.94	4.00±12.74	4.00±16.10
Kontrol	13.7±1.45	16.54±5.80	4.00±3.20	5.40±3.60

Tablo II. RA grubu ile K grubunun karşılaştırılması.

	SOD U/gr Hb	GSH-Px U/gr Hb	CAT U/gr Hb
RA	2582.56±775.21	34.84±5.76	9695.56±1627.87
K	3163.06±256.24	37.94±6.42	10176.70±843.60
t	3.89	1.97	1.44
p	0.0003	0.05	0.15

Tablo III. RA grubu ile OA grubunun karşılaştırılması.

	SOD U/gr Hb	GSH-Px U/gr Hb	CAT U/gr Hb
RA	2582.56±775.21	34.84±5.76	9695.56±1627.87
OA	2883.86±333.72	36.15±6.79	10389.63±692.36
t	1.96	1.08	2.15
p	0.06	0.28	0.04

Tablo IV. OA grubu ile K grubunun karşılaştırılması

	SOD U/gr Hb	GSH-Px U/gr Hb	CAT U/gr Hb
OA	2883.86±333.72	36.15±6.79	10389.63±692.36
K	3163.06±256.24	37.94±6.42	10176.70±843.60
t	3.63	0.79	1.07
p	0.0006	0.43	0.29

Şekil III. Her üç gruptaki CAT değerleri.

kuvvetli bir ilişkinin olduğu görüldü. Tablo II,III,IV'de grupların karşılaştırılması, Şekil I,II,III'de sütun grafikleri gösterilmiştir.

Tartışma

Romatoid artrit kronik, inflamatuvar ve sistemik bir bağ dokusu hastalığıdır. Normal sinovyal sıvıda mononükleer hücre hakimiyeti varken, romatoid artritli sinovyal sıvıda baskın hücre polimorfonükleer lökositler (PML)'dir. PML'lerde, fagositoz esnasında süperoksit anyonlan meydana gelmekte ve bu anyonlar, bağ

dokusu elemanları üzerine zararlı etkiler oluşturmaktadır. Hyalüronik asid depolimerize olur, ve proteoglikanlar ve kollajen parçalanır (18,19). Bu sonuçlar, PML'ler tarafından üretilen süperoksid radikallerinin artritteki kartilaj zedelenmesinde önemli rol oynadığı göstermektedir. Bu çalışmada romatoid artritli hastalarda saptanan düşük antioksidan düzeyleri (SOD başta olmak üzere), gelişen antioksidan yanıtı açıklamaktadır. Kıkırdak makromoleküllerinin parçalanmasına neden olan süperoksid radikallerini uzaklaştırmak için SOD antioksidan olarak kullanılmaktadır. Osteoartroz, eklem kıkırdağında başlayan ve zaman içerisinde eklem yapısında bulunan diğer yapıları etkileyen dejeneratif bir hastalıktır. Kartilaj matriks sentezi ile yıkımı arasındaki dengenin yıkım lehine bozulması hastalığın patogenezinde sorumlu tutulur. Bu olayda serbest oksijen radikallerinin etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Artiküler kartilaj üzerine süperoksid radikallerinin yaptığı zararlı etkilerin rekombinant SOD tarafından önlenemediği gösterilmiştir (9).

Bu çalışmada, eklemleri ilgilendiren inflamatuvar (RA) ve non- inflamatuvar (OA) kronik hastalığı olan bireyler ile birlikte sağlıklı kişiler üzerinde, eritrosit SOD, GSH-Px ve CAT düzeylerine bakılarak oksidatif stresin etkisi araştırıldı.

Süperoksid dismutaz (SOD), endojen olarak oluşturulan süperoksid radikallerinin toksik etkilerinden hücreleri koruyan bir grup metalloenzimdir. SOD süperoksidin hidrojen perokside dönüşümünü katalizler ve oksiradikallere karşı primer koruyucudur. Bu nedenle yapılan çalışmalar daha çok SOD aktiviteleri ile ilgilidir. Seudder ve ark. romatoid artritte kontrol grubuna göre eritrosit SOD aktivitelerinde anlamlı bir fark bulamazken (12), Banford ve ark. romatoid artritli hastalarda eritrosit SOD aktivitelerinde kontrol grubuna göre önemli derecede düşüş bulmuşlardır (13). Scudder ve ark. yaptıkları çalışmada SOD aktivite tayin metodları ve romatoid artritli hastaların özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmemiştir.

Çalışmamızda romatoid artrit ve osteoartrozlu hastalarda SOD değerlerini kontrol grubuna göre önemli derecede düşük bulduk. RA'li hastalardaki SOD aktivite düşüklüğü Banford ve ark. bulguları ile uyumludur. Bu çalışmada SOD düzeyleri ile hemoglobin (Hb) değerleri arasında korelasyon olduğu bildirilmekle beraber değerleri arasında korelasyon tespit edemedik. Banford ve arkadaşları (13) SOD aktivitelerini tam kanda çalışmışlardır, biz ise eritrosit SOD

aktivitesini tayin ettik. Tam kanda çalışılan değerler, hematokritin etkisi ile eritrosit aktivitesini yansıtmamaktadır. İki çalışma arasındaki bu farklılık muhtemelen SOD aktivitesini farklı tayin yönteminden kaynaklanmaktadır.

Süperoksid dismutazdan başka, glutatyon peroksidaz ve katalaz oksiradikallere karşı defans sisteminde rol alan enzimlerdir. GSH-Px ve CAT, SOD tarafından oluşturulan hidrojen peroksidi dokulardan uzaklaştıran reaksiyonlarda rol alırlar. Bu nedenle antioksidan defansta önemli role sahiptirler. GSH-Px glutatyon okside hale getiren reaksiyonu katalizler. Glutatyon aynı zamanda, inflamatuvar hadiselerde rol alan lökotrien sentezinde önemli role sahiptir. Bundan dolayı çalışmamızda SOD aktivitesi ile birlikte, GSII-Px ve CAT aktiviteleri de çalışıldı. CAT aktivitesi SOD'de olduğu gibi RA'de OA'lı gruba göre anlamlı olarak düşük bulundu. GSH-Px aktivitesinde ise RA ve OA grupları arasında bir fark bulunamadı. Bununla birlikte, RA'li grupta GSH-Px aktivitesi kontrol grubuna göre düşük idi. İmadaya ve ark. RA'li ve OA'lu hastalar üzerinde SOD, GSH-Px ve CAT aktivitelerini çalışmışlar, buna göre RA'lı hastaların enzim aktivitelerini OA'lu hastalara göre anlamlı derecede düşük bulmuşlardır (11). İmadaya ve arkadaşlarının çalışmasında sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubu kullanılmıştır.

Mezes ve ark. (14) RA'de GSH-Px aktivitesinde kontrol grubuna göre önemli derecede artış olduğunu bildirmişlerdir. İmadaya ve ark. çalışmasında ise GSI-I=Px değerleri OA grubuna göre önemli derecede düşük bulmuşlardır. Bu iki araştırma arasındaki tezat sonuç RA aktiviteleri arasındaki farktan kaynaklanabilir. İki çalışmanın sedimentasyon değerleri sırasıyla 30 ± 5 mm/h, 101 ± 29 mm/h dir. Bizim çalışmamızda değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunurken ($p=0.05$), RA ile OA grupları arasında GSH-Px değerleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı ($p=0.28$). Çalışmamızdaki RA'li hastaların sedimentasyon değerleri 52.77 ± 29.57 olarak tespit edildi.

RA, OA ve normal kontrol grupları üzerinde serum ve sinovyal sıvı SOD aktivitesinin çalışıldığı bir diğer çalışmada, her üç grubun serum SOD düzeyleri arasında önemli fark olmadığı, buna karşın sinovyal sıvı SOD aktivitesinin RA'li grupta OA'li gruba kıyasla yüksek olduğu tespit edilmiştir (20). İgari ve ark.'nın yapmış olduğu bu çalışmada RA'li hastalarda SOD aktivitesi ile C-Reaktif Protein (CRP) arasında önemli bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. Biz de çalışmamızda SOD ve GSH-

Px aktivitesi ile CRP arasında korelasyon varlığını tespit ettik. Bununla birlikte SOD ve diğer enzim aktiviteleri ile romatoid faktör (RF) arasında korelasyon bulunamadı. Youssef ve ark. (10), RA'li ve kontrol grupları üzerinde lökosit SOD aktivitesini çalışmışlardır. Bu çalışmada da SOD aktivitesi ile RF arasında korelasyon olmadığı bildirilmiştir.

Literatürde Imadaya ve ark. (11)'nin çalışması dışında RA'li hastaların eritrositlerinde her üç enzimin birarada çalışıldığı başka bir yayına rastlanmadı. Bizim bulgularımız RA'li hastaların eritrositlerinde tayin edilen bu enzimlerin OA ve kontrol grubu ile kıyaslandığında RA'li hastalarda düşük olduğunu göstermektedir.

Superoxide Dismutase, Glutathion Peroxidase and Catalase Levels in Patient with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis

Abstract: *A free radical is any atom or molecule that contains one or more unpaired electrons. The unpaired electrons alter the chemical reactivity of an atom or molecule, usually making it more reactive than the corresponding non-radical. Activated phagocytes generate large amounts of free radicals as part of the mechanism by which foreign organisms are killed. During chronic inflammations this normal protective mechanism may become damaging. Researchers now recognise that free radicals are critical players in immune system and the process of inflammation.*

Our study was undertaken in an attempt to determine the activities of antioxidant enzymes (SOD, GSH-Px, CAT) in erythrocytes isolated from patients with rheumatoid arthritis (RA), osteoarthritis (OA) of knee joints and, as control, from healthy volunteers.

In patients with RA, median SOD activity was lower than patients with OA and controls ($t=1.96$ $p=0.06$, $t=3.89$ $p=0.0003$ respectively). GSH-Px activity in RA was lower than control ($t=1.97$ $p=0.05$). While, the activity of CAT in RA was significantly lower than OA, there was no significant difference between RA and control groups ($t=2.15$ $p=0.04$, $t=1.07$ $p=0.29$ respectively).

Decreased antioxidant enzyme activities were established in patients with RA. The decrease in enzyme levels may be explained as these enzymes were used excessively in chemical reactions, or were inhibited by free radical generation.

Key words: *Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, superoxide dismutase, glutathion peroxidase, catalase.*

Kaynaklar

1. Freeman BA, Crapo JD: Free radicals and tissue injury. Lab Invest 1982; 47: 412-26.

2. Lunec J, Blake D: Oxygen free radicals: Their relevance to disease processes. In: Cohen D, Lewis B, Albert KGMM. The metabolic and molecular basis of acquired disease. Balliere Tindall, London 1990: 189-212.
3. Halliwell B: Free radicals, antioxidants and human disease: Curiosity, cause, consequence? The Lancet 344: 721-24, 1994.
4. Erden M: Serbest radikaller. T Klin Tıp Bilimleri Dergisi 12: 201-7, 1992.
5. Barbor DA, Harris SR: Oxygen free radicals and antioxidants: A review. Am. Pharmacy 34(9): 26-35, 1994.
6. Jasin HE: Mechanism of tissue damage in rheumatoid arthritis. In: Arthritis and Allied Conditions. In Textbook of Rheumatology. Ed Koopman WJ. Williams Wilkies. Baltimore, 1997: 1017-1036.
7. Greenwald RA: Oxygen radicals, inflammation, and arthritis: pathophysiological considerations and implications for treatment. Seminars in Arthritis and Rheum 1991; 20(4): 219-40.
8. Das UN: Interaction(s) between essential fatty acids, eicosanoids, cytokines, growth factors and free radicals: relevance to new therapeutic strategies in rheumatoid arthritis and other collagen vascular diseases. Prostaglandins, Leukotriens and Essential Fatty acids 1991; 44: 201-10.
9. McIlwain H, Silvefield JC, Cheatum DE: Intraarticular Orgotein in osteoarthritis of knee: a placebo controlled efficacy, safety, and dosage comparison. Am J Med 87: 293-300, 1989.
10. Youssef AR, Baron DN: Leukocyte superoxide dismutase in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1983; 42: 558-62.
11. Imadaya A, Terasawa K, Tosa H: Erythrocyte antioxidant enzymes are reduced in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 15(11): 1628-31, 1988.
12. Scudder P, Stocks J, Dormandy TL: The relationship between erythrocyte superoxide dismutase activity and erythrocyte copper levels in normal subjects and in patients with rheumatoid arthritis. Clin Chim Acta 69: 397-403, 1976.
13. Banford JC, Brown DH, Hazelton RA et al: Serum copper and erythrocyte superoxide dismutase in rheumatoid disease. Ann Rheum Dis 41: 454-62, 1982.
14. Mezes M, Bartosiewicz G: Investigations on vitamin E and lipid peroxide status in rheumatic diseases. Clin Rheumatol 1983; 2: 259-63
15. Paglia DE, Valentine WN: Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. J Lab Clin Med, 70(19): 158-169, 1967.
16. Williams JA, Wiener G, Anderson PH: McMurray CH. Res Vet Sci 34: 253-56, 1983.

17. Aebi H: Catalase in vitro. *Enzymol* 1984;105:121-6
18. Greenwald RA, Moy WW: Effect of oxygen-derived free radicals on hyaluronic acid. *Arthritis and Rheum* 32(4):455-62, 1980.
19. Pinals RS: Pharmacologic treatment of osteoarthritis. *Clin Ther* 14 (3): 336-46, 1992.
20. Igari T, Kaneda H, Houruchi S, Ono S: A remarkable increase of superoxide dismutase activity in synovial fluid of patient with rheumatoid arthritis. *Clin Orthop and Related Research* 162: 282-7, 1982.

Bel Ağrılı 100 Olgunun Klinik ve Radyolojik Yönden Değerlendirilmesi

İbrahim Tekeoğlu, Turgut Göksoy, Nazım Gürbüzöğlü

Özet: Bu çalışmada Y.Y. Ü. Tıp Fakültesi Fiziyatri Servisinde tedavi gören bel ağrılı olguların klinik, radyolojik bulgular ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi yapıldı. Kliniğimizde yatırılan bel ağrılı 100 hastanın dosyalarında retrospektif nitelikte inceleme yapıldı. Hastaların fizik muayenesi ile beraber rutin laboratuvar testleri, direkt lomber grafiler ve bilgisayarlı tomografik analizler, gereken olgularda da bilgisayarlı tomografi ve elektronöromiyografi analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada hastaların sahip olduğu konjenital anomaliler, disk hernisinin seviyesine, eşlik eden hastalıklar ve tanılarına göre sınıflandırılması yapıldı. Yaş, cinsiyet, geçirilen travma ve hastalık süreleri analizi yaptık ve uygulanan tedavi türleri ve alınan sonuçları tartıştık.

Olguların % 64'de disk hernisi, % 24 'de dejeneratif disk hastalığı görülmüştür.

Disk hernilerinin sınıflaması şöyleydi: L 3-4 seviyesi: 5 olgu (% 7.8), L 4-5 seviyesi: 24 olgu (% 37.5), L 5-S 1 seviyesi: 17 olgu (% 26.6), L4-5 + L5-S 1 birlikte: 14 olgu (% 21.8), L3-4 + L4-5 + L5-S 1 birlikte: 3 olgu (% 4.7). Disk hernisi ile beraber bulunan en sık patolojiler osteoporoz (% 22), faset sendromu (%23), spondilolistezis (% 5) ve kanal stenozudur (% 4). Vakaların % 16'sına yalnız medikal, % 84'üne ise medikal + fizik tedavi yapılmıştır. Konservatif tedaviden yararlanmayan 4 hasta disk hernisi nedeni ile operasyona sevk edilmiştir. Tedavi sonuçları şöyledir; bel ağrısı nedeni ile tedavi edilen hastaların %68'de tam düzelme, % 17'de kısmi düzelme, % 10 olguda bulgularda değişme görülmemiştir.

Sonuç olarak hastane tedavi edilen bel ağrılarının çoğunluğunu disk hernisi ve dejeneratif disk hastalığı oluşturmaktadır ve buna en sık eşlik eden patolojiler de faset sendromu, osteoporoz ve spondilolistezistir.

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, fizik tedavi, lomber herni diskal.

Binlerce yıldan beri insanoğlunun önemli problemlerinden biri olan bel ağrısı kutsal kitaplarda ve hatta Hipokrat'ın eserlerinde de yer almaktadır. 1850 yılında Luscka ve Virchow protrüze intervertebral diski tarif etmişler ve kord basısı yapabileceğini ortaya koymuşlardır. 1930 yıllarına kadar ise enfeksiyon ve maliniteye bağlı bel ağrısı üzerinde durulmuştur. Bunların dışındaki bel ağrıları ve nedenleri pek ilgi görmemiştir (1).

1934 yılında Mixter ve Barr'ın disk herniasyonunun cerrahi olarak tedavi edilebilirliğini ortaya koymalarından sonra bel ağrılarına ilgi artmıştır (1). Bilindiği gibi toplum bireylerinin %70-80'inin hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kere bel ağrısı geçirdikleri saptanmıştır (2,3,4). İş hayatındaki sosyal haklar ve toplum fertlerinin bilinç düzeylerinin artması bel ağrısından şikayetçi olmayı daha da anlamlı kılmıştır.

Bel ağrısı genellikle yaşamın üçüncü dekatında başlar 55-60 yaşlarında pik yapar ve bundan sonra prevalansı azalmaya başlar. Bel ağrılarına %10-12 oranında siyatik eşlik eder. Ancak siyatığın başlama yaşı 45-54 yaşları arasında en

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD, Van

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. İbrahim TEKEOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Van

fazladır (1).

Bel ağrısının toplumda önemli bir problem olması yanında ekonomiye getirdiği maddi kayıpta oldukça fazladır. Ülkemizde istatistiki bir bilgi olmamakla beraber; bel ağrısı tedavisi ve sonucunda meydana gelen sakatlık ABD'de yıllık 60 milyar dolar maddi yüke sebep olmaktadır (5).

Polikliniklere bel ağrısı yakınması ile başvuran hastaların sadece %1-2'si en sonunda cerrahi tedaviye gerek duymaktadır (1). Bel ağrısı atağı geçiren hastaların %40-50'si bir hafta içinde, %51-86'sı bir ayda, %92'si iki ayda iyileşmektedir. Ancak %7'si altı aydan uzun sürmektedir. Ağrılı atak geçirenlerin %60'ında da bir yıl içerisinde de nüks görülmektedir (6).

Çok büyük boyutlarda ekonomik ve işgünü kayıplarına neden olan bel ağrısının öneminin bilinmesi, zamanında ve doğru tanı konması ile bu kayıplar en aza indirilebilir. Son yıllarda bel ağrısına verilen önemin artmasına rağmen bel ağrılı olguların çoğunluğunun etiyojisi aydınlatılamamıştır. Bel ağrısı yakınması olan hastaların %80'i idiopatik bel ağrısı olarak kabul edilmektedir (10).

Bel ağrılı hastalarda kullanılan radyolojik ve elektrofizyolojik incelemeler ise; direkt grafi, myelografi, diskografi, kemik dansitesi ölçümü, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rozenons

(MR), sensory evoked potential (SEP) ve elektronöromyografi (ENMG) dir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda kliniğimizde yatarak tedavi gören 100 bel ağrılı hasta retrospektif olarak incelenmiştir. İncelemede hastaların direkt grafileri, BT'leri, EMG'leri, kemik mineral dansiteleri incelenerek aldıkları tanılar ve gördükleri tedaviler incelenmiştir. Hastalar aldıkları tanılara göre disk herniasyonu, belin dejeneratif hastalığı, kombine faset ve disk dejenerasyonu, osteoporoz, spondilolistezis, kanal stenozu, enfeksiyon ve tümör olarak gruplandırıldı. Olgulara uygulanan tedaviler ve tedaviye verdikleri yanıtlar incelendi.

Bulgular

100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR kliniğinde yatarak tedavi gören 100 bel ağrılı hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalarımızın %61 (61 kişi)'i kadın, %39 (39 kişi)'u erkekti. Yaş gruplarına göre dağılımı ise Tablo I'de görüldüğü gibiydi.

Tablo II. Tanılarına göre hastalarımızın dağılımı.

Tanı	D.H	BDH	KFDD	OP	SL	KS	EN	Tm
Olgu s.	64	24	23	22	5	4	2	2
%	64	24	23	22	5	4	2	2

DH= Disk herniasyonu, BDH= Belin dejeneratif hastalığı, KFDD= Kombine faset ve disk dejenerasyonu, OP= Osteoporoz, SL= Spondilolistezis, KS= Kanal stenozu, EN= Enfeksiyon, Tm= Tümör.

Tablo III. Birden fazla patolojisi olan hasta sayısı.

Tanımlar	OP+KFDD	DH+BDH	OP+BDH	DH+KS	DH+OP	DH+KFDD
Hasta s.	13	11	8	4	3	2
Yüzde (%)	%31.7	%26.8	%19.5	%9.8	%7.3	%4.9

Tablo IV. Disk herniasyonu seviyeleri.

Herniasyon seviyesi	L4-5	L5-S1	L4-5 + L5-S1	L3-4	L3-4+L4-5+L5-S1	L3-4 + L4-5
Hasta say.	24	17	14	5	3	1
Yüzde (%)	%37.5	%26.6	%21.8	%7.8	%4.7	%1.6

Hastalarımızdan 84 (%84)'üne medikal+fizik tedavi+egzersiz tedavisi, 14 (%14) hastaya sadece medikal tedavi uygulandı. Disk herniasyonlu 2 (%2) hasta ve tümör tespit edilen 2 (%2) hasta operasyona sevk edilmiştir (Tablo V). Cerrahiye sevk edilen iki disk herniasyonlu hastamız da herniasyon L3-4 ve L4-5 seviyesinde idi.

Tablo I. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı.

Yaş Grupları	Hasta Sayısı	%
18-24	3	8
25-34	20	20
35-44	35	35
45-54	25	25
55-65	9	9
65 ve üzeri	8	8

Bir hastada birden fazla patolojinin birarada olması göz önünde bulundurularak hastalarımızın aldığı tanılar şöyledi: Disk herniasyonu 64 (%64), belin dejeneratif hastalığı 24 (%24), kombine faset ve disk dejenerasyonu 23 (%23), osteoporoz, 22 (%22), spondilolistezis ve spondilolizis 5 (%5), kanal stenozu 4 (%4), enfeksiyon 2 (%2) ve tümör 2 (%2) idi (TabloII).Birden fazla patolojinin birlikte olduğu 41 (%41) hastamız mevcuttu (Tablo III). Disk herniasyonlu 64 (%64) hastamızın herniasyon seviyeleri Tablo IV'te görüldüğü gibi idi.

Tablo V. Hastalarımızın tedavi oranları.

	Medikal+FT +Egzersiz	Medikal Tedavi	Cerrahi Tedavi
Hasta sayısı	84	14	4
Yüzde (%)	%84	%14	%4

Hastalarımızın tedaviye verdikleri yanıtlar ise şöyleydi; 69 (%69) hastada tam iyileşme, 17 (%17) hastada, kısmi iyileşme, 10 (%10) hastada ise bulgulara değişme olmamıştır. 4 hastamız (%4'da cerrahiye gönderilmiştir (Tablo VI).

Tablo VI. Hastalarımızın tedaviye yanıtları.

	Tam Düzeltme	Kısmi Düzeltme	Değişiklik Göstermeyen
Hasta sayısı.	69	17	10
Yüzde	%69	%17	%10

Disk herniasyonlu vakalarımızın 20 (%20)'sine belirli bir süre lumbostat korse kullanılmıştır. Korse kullanılan hastalarımızın özellikleri ise şöyleydi; lomber lordozu artmış olanlar, özellikle karın adaleleri zayıf olan hastalar ve bel ağrısı atakları sayısının iki veya daha fazla olduğu olgulardı.

Tartışma

Kliniğimizde yatarak tedavi gören 100 bel ağrılı hastamızın 64 (%64)'ünde disk herniasyonu tespit ettik. Bel ve / veya bel bacak ağrılarının sebepleri içinde disk herniasyonu %5'lik bir orana sahiptir (8). Lomber disk herniasyonlarının %50 kadarı lomber kolonun biomekanik özelliklerinden dolayı L4-L5 ve L5-S1 seviyelerinde görülmektedir (8,9). Bunu L3-L4 arasında görülen herniasyonlar %2-3 oranıyla izler (8). Bizim çalışmalarımızda da L4-L5'de %37, L5-SI'de %26 ve L3-L4'te %7.8 oranında herniasyon görülmüş olup yukarıdaki verilerle paralellik göstermektedir. Long ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada lomber disk herniasyonu tanısı konmuş hastaların %60'na konservatif tedavi uygulanmış olup, hastaların %20'si de cerrahiye sevk edilmiştir (10). Bizim vaka grubumuzda ise %3.1 (2 kişi) hasta operasyona gönderilmiştir. Schumacher tarafından yapılan bir çalışmada ise 43 bel ağrılı hastanın konservatif tedavi sonuçları bilgisayarlı tomografi(BT) ile 20 ay takip edilmiştir. Hastaların %76.7'sinde yapılan BT takibinde mevcut herniasyonda regresyon tespit edilmiştir. En fazla regresyon görülen L5-SI seviyesindeki disk herniasyonları iken, bu seviyenin üstündeki herniasyonlarda ve lateral intervertebral foramene ulaşan herniasyonlarda fazla regresyon olmadığı ve prognozun kötü olduğu tespit edilmiştir (11). Bizim çalışma grubumuzda da konservatif tedaviye cevap vermeyen ve cerrahiye sevk ettiğimiz iki disk herniasyonlu vakamızda herniasyon L3-L4 ve L4-L5 seviyesinde idi.

Ketenci ve arkadaşlarının 218 kronik bel ağrılı hasta grubunda yaptıkları bir çalışmada lomber spondiloz oranını %51.7 olarak bulmuşlardır (6). Bizim olgu grubumuzda ise lomber spondiloz oranını %47 olarak bulunmuştur.

Teknolojik ilerlemelere paralel olarak yaşam süresi de gittikçe uzamaktadır. Bununla beraber osteoporoz riski de artmaktadır. Hizmetli ve arkadaşlarının 330 bel ağrılı hasta üzerinde yaptıkları bir çalışmada osteoporoz oranını %22.7 olarak bulmuşlardır (12). Yine Kayahan ve Boneval'ın direkt grafileri inceleyerek yaptıkları bir çalışmada bel ağrılı hastalarda osteoporoz oranını %7.2 olarak saptamışlardır (13). Bizim hasta grubumuzda ise bu oran literatürle paralellik göstermekte ve %22 oranındaydı.

Literatürde lomber bölgede spondilolistezis oranı %5.1 olarak bildirilmektedir (14). 1147 bel ağrılı hasta grubu üzerinde Finlandiya'da yapılan bir çalışmada spondilolistezis oranını %6 olarak bulmuşlardır (4). Bizim serimizde ise lomber spondilolistezis oranı %5 idi ve literatürle uyumlu bulunmuştu.

Spinal kanal ve intervertebral foramen stenozu BT ve MRI'nin kullanım alanına girmelerinden sonra daha rahat tanısı konulabilen bel ağrısı sebebi olmuşlardır. Spinal kanal darlığı spinal kanalın ön-arka çapının kimi araştırmacılara göre 12 mm, kimilerine göre 14 veya 15 mm'in altında olması olarak kabul edilmektedir (3). Bizim olgu grubumuzda spinal kanalın ön-arka çapının 12 mm ve altında olan 4 (%4) hastamız mevcuttur.

Sonuç

Kliniğimizde yatarak tedavi gören bel ağrılı hastalarımızın çoğunda disk herniasyonu (%64) tespit edilmiştir. Disk herniasyonu en yüksek oranda L4-L5 (%37.5) seviyesinde gözlenmiştir.

Birden fazla patoloji saptanan hastalarımızda en fazla osteoporoz+kombine faset ve disk dejenerasyonu bulunmuştur.

Olguların %2'sinde tümör tespit edilmiştir.

Tedavi sonucunda hastalarımızın %69'u tam olarak iyileşerek taburcu edilmişlerdir.

Cerrahiye sevk edilen ve opere olan iki disk herniasyonlu hastamızın ikisinin de herniasyon seviyesi L3-L4 ve L4-L5 seviyesinde idi.

Clinical and Radiological Evaluation of the 100 Patients with Low Back Pain

Abstract: In this study we made clinical assesment and evaluation of radiological findings and treatment outcomes of low back pain patients admitted to Physiatry Department 100 patients were retrospectively evaluated together with physical examination, rutin laboratory tests, direct lomber x-

rays, and when needed, computerized tomography and electroneuromyography were done for each patient. We classified patients according to their congenital anomalies, level of disc herniation, associated disorders and diagnosis. We analyzed age, sex, the time lapsed till diagnosis, trauma as the cause of low back pain and discussed the types and the outcome of treatments.

In 64% of patients lombardisc herni discal and in 23% degenerative disc disease were present. The classification of disc herniations were as the follows;. L 3-4 level: 5 patients (7.8%), L 4-5 level: 24 patients (37.5%), L 5- S1 level: 17 patients (26.6%), L4-5+ L5-S1 level in combination: 14 patients (21.8.%) and L3-4+ L 4-5+ L 5-S1 levels in combination: 3 patients (4.7.%). Other most frequent diseases present in combination with disc hernia were osteoporosis (22%), facet syndrome (23%) spondylolisthesis(5%) and spinal stenosis (4%), 14% of patients were treated with only medication and 86% of them were treated with medication + physiotehrapy. 4 patients who had not get releif, had been referred for surgery. The following tretment outcomes ocured: Complete releif in 68%, partial releif in 17 % and no reply to the treatment in 10 % of patients.

In conclusion most of the low back pain, admitted to the hospital, consisted of disc hernia and degeneratif disc disease and the most frequent accompanying pathologies were facet syndrome, osteoporosis and spondylolisthesis.

Key words: Low back pain, physical therapy, lomber disc hernia.

Kaynaklar

1. Kудay C. Bel Ağrılarını Tanı ve Tedavisi. Logos yayıncılık AŞ: İstanbul 1993;1-28.
2. Berry N, Jawad ASM. Rheumatology. MTP Press Ltd. Lancaster 1985, pp. 65-72.
3. Calliet R. Low Back Pain Syndrome. 3rd. Edition. FA Davies Company, Philadelphia, 1982.
4. Virta L, Ronnema T, Osterman K, Alto T, Laakso M. Prevalance of isthmic lumbar spondylolisthesis in middle-aged subjects from eastern and western Finland. J of Clinical Epidemiol. 45(8): 1992; 917-922.
5. Tuna N. Romatizmal Hastalıklar. Hacettepe Taş Kitapçılık. Ankara. 1994;580-625
6. Ketenci A, Özcan E, Soy D, Müslümanoğlu L, Berker E. Kronik bel ağrılı 218 hastanın özellikleri. Ağrı Dergisi. 6(1):1994;29-33.
7. Levine BD. The painful low back in Arthritis and Allied Conditions. Eds. McCarty DJ. Ninth edition, Lea Febiger, Philadelphia 1979; 1044-1079.
8. Çelik RB. Lomber Herni Diskal. Aktüel Tıp Dergisi. 1(10):1997;674-678.
9. Oğuz H. Romatizmal Hastalıklar. Atlas Tıp Kitabevi 1992;183-185.
10. Long DM, et al. Persistent back pain and sciatica in the United States: Patient characteristics. J Spinal Disorders. 9(1):1996;40-58.
11. Schumacher M, Fisher R, Theodon U. CT follow-up studies of conservatively treated lumbar intervertebral disc herniation. Radiology 30(10):1990; 442-496.
12. Kayhan Ö, Özaras N. Doğuştan ve sonradan oloma disk hastalığı. Çev. Edit. Tuna N. Bel ağrısı sendromları. Nobel Tıp Kitabevleri. 1994. Sayfa 223-241.
13. Kayhan Ö, Benovel F. Toplumumuzda bel bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi. 10(1-2):1986;53-58.
14. Leboeuf C, et al. Prevalance of spondylolisthesis, transistional anomalies and low intercostal line in a chiropractic patient population. J Manuplatif-Physical-Ther.12(3):1989;200-204.

Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Diyafragma Paralizileri

Hasan Ekim*, Metin Aydın**, İmdat Dilek***

Özet: Açık kalp ameliyatlarından sonra %10-60 arasında diyafragma elevasyonu görülmektedir. Slush buz hipotermisinin frenik sinirde oluşturduğu hasar neden olarak gösterilmişse de başka mekanizmalar da rol oynar. Sekiz yıllık bir süre içinde değişik merkezlerde açık kalp ameliyatı olan 268 hasta (214 erkek, 54 kadın) çalışma kapsamına alınmıştır. Yaşları 18 ile 76 arasında değişmekte ve ortalama yaş 54 idi. Slush buz uygulanan 193 hastanın 50'sinde (%25) diyafragma yüksekti. Slush uygulanmayan 75 hastanın ancak 3'ünde (%4) yüksekti. Slush buz uygulanan ve orterla mammario interna (IMA) grefti kullanılmadan koroner bypass yapılan 29 hastanın 2'sinde (%7) , Slush buz uygulanan ve IMA grefti kullanılarak koroner bypass yapılan 110 hastanın 41'inde (%37) diyafragma yüksekti. Sonuç olarak, slush buz kullanımı diyafragma elevasyonu insidensini artırmakta ve IMA grefti uygulanmasıyla daha da artmaktadır.

Anahtar kelime: Slush buz, frenik sinir, arteria mammalia

Açık kalp cerrahisi sonrası diyafragma paralizileri genellikle unilateral ve çoğu da sol taraftadır. Etken olarak slush buz kullanımının yanında bazı çeşitli mekanizmalar rol oynamaktadır (1). 1963 yılında ilk kez Scannell (2) frenik sinirlerin soğuktan etkilendiğini belirtmiştir. Perikardiyal boşluğa yerleştirilen slush buzun geçici frenik sinir hasarına yol açtığı görülmüştür. Frenik sinir toraks girişinde Arteria mammaria interna (IMA) ile yakın komşuluktadır. IMA serbestleştirilirken frenik sinirin perfüzyonunun bozulmasıyla ya da direkt travmaya uğramasıyla paralizi gelişebilir (3). Bu çalışmamızda, çeşitli merkezlerde opere edilen sigortalı hastalarda, slush buz kullanımı ve IMA grefti uygulanmasının diyafragma paralizilerine etkisi retrospektif olarak incelenmektedir.

Gereç ve Yöntem

Şubat 1988 ile Mart 1996 tarihleri arasında çeşitli merkezlerde açık kalp ameliyatı olan 268 hastanın (214 erkek, 54 kadın) dosyaları incelenmiştir. Yaşları 18 ile 76 arasında değişmekte ve ortalama yaş 54 idi. 200 hastada koroner bypass, 68 hastadaysa defekt tamiri veya kapak replasmanı uygulanmıştır. Diyafragma yüksekliğinin tanısında kriterimiz: Sağda diyafragmanın sola göre 2 kot mesafesi yüksek olması, solda ise diyafragmanın sağa göre 1 kot mesafesi yüksek olmasıydı.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kardiyovasküler Cerrahi ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. İmdat DİLEK

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji ABD, Van

Operasyondan 10 gün sonra, 1 ay sonra ve 3 ay sonra yapılan kontrol muayenelerinde toraks grafileri istendi. Kontroller üç ayda bir olmak üzere sürdürüldü. Hastaların bazılarında floroskopik tetkik de yapıldı. Yaşın, cinsiyetin, aort klempleme süresinin, slush buzun ve IMA grefti kullanılmasının diyafragma paralizilerine etkisi araştırıldı. İstatistik analizler için X² testi kullanıldı.

Bulgular

Slush buz kullanılan 193 hastanın 50'sinde (%26), slush buz kullanılmayan hastalardan ancak 3'ünde (%4) diyafragma paralizisi vardı. Bu slush buz kullanımıyla diyafragma paralizisi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 46 hastada sol, 7 hastada sağ hemidiyafragma yüksek idi. Sağ hemidiyafragma yüksekliği bulunan 7 hastanın hepsinde de IMA grefti ve slush buz kullanılmış idi. Aortik kros klemp süresi 45 ile 90 dakika arasında değişmekteydi. Slush buz kullanılan hastalarda yaşın, cinsiyetin ve aortik kros klemp süresinin diyafragma yüksekliğiyle anlamlı bir ilişkisi yoktu (p değeri sırayla 0,701, 0,202, 0,120). Koroner bypass uygulanan 200 hastanın 139'unda slush buz kullanıldı, 61'de ise kullanılmamıştı (Tablo I). Defekt tamiri veya kapak replasmanı yapılan 68 hastanın 54'ünde slush kullanılmış, 14'ünde kullanılmamıştı.

Hemidiyafragma yüksekliklerinin 1. ay sonunda çekilen toraks grafilerinde 10 hasta da düzeldiği görüldü. 1. yıl sonunda 35 hastada, 1,5 yıl sonrada 52 hastada düzelme olmuştu. Bir hastada ise düzelme ancak 2 yıl sonra oldu. Frenik paraliziye bağlı solunum sıkıntısı 1 olgu dışında yoktu. Ayrıca 1 olguda gastrik yakınmalar vardı.

TabloI. Koroner bypass yapılan olgularda slush buzun ve IMA grefti kullanımının diyafragma paralizisine etkisi

Operasyon tekniği	Slush buz kullanılan olgular	Sluah buz kullanılmayan olgular	Toplam
Koroner bypass IMA uygulanan	110 (41)	50 (2)	160 (43)
Koroner bypass IMA Uygulanmayan	29 (2)	11 (0)	40 (2)
Defekt tamiri veya kapak replasmanı	54 (7)	14 (1)	68 (8)
Toplam	193 (50)	75 (3)	268 (53)

Parentez içinde diyafragma paralizisi bulunan olguların sayısı belirtilmiştir.

Tartışma

Frenik sinir servikal pleksusun C3, C4, C5 ve C6 köklerinden oluşur. Boyunda aşağı doğru inerken M. scalenus anterior'u dıştan içe çaprazlar ve A. subclavia'nın 2. bölümünün önünden toraks içine girer. Frenik sinir toraksa girişte, IMA'yı üstten ya da alttan çaprazlar. Üstten çaprazlarken, 1. kot ile IMA arasından geçer. Alttan çaprazlarsa, IMA'ya komşu akciğer ve plevra ile IMA arasından geçerek içten mediastinuma doğru ilerler. Embriolojik olarak, IMA muhtemel 4. brankiyal ark yapılarından gelişir. Frenik sinir servikal myotomların inmesiyle oluşur. Bütün bu olaylar fetal gelişimin erken döneminde oluşur ve frenik sinir ile IMA ilişkilerinin tesadüfen belirlendiğini ileri sürmek mantıksız değildir. IMA ve frenik sinirin çapraz seyirleri, sağ ve solda simetrik olabildikleri gibi simetrik olmayabilirler. Bu durum ilişkilerin rastlantısal olduğunu kuvvetlendirir. IMA grefti kullanılan operasyonlarda frenik sinir hasarının fazla görülmesinde, arteri diseke ederken frenik sinir perfüzyonunu sağlayan dallarının kesilmesinin de rolü olabileceğinden, 1. kot seviyesinde ve üzerinde IMA diseksiyonu dikkatli yapılmalıdır (3).

Hayvan deneylerinde (domuz) perikardiyofrenik arterin, IMA'nın birinci dalı olduğu ve frenik siniri diyafragmaya kadar izlediği görülür. Perikardiyofrenik arter, eğer IMA diseke edilirken kesilirse, frenik sinir perfüzyonunu bozarak fonksiyonu etkiler (4). Sol tarafta frenik paralizinin sıklığı, topikal hipotermi için perikardiyal keseye konan slush buzun, sol frenik sinire daha yakın olmasıyla açıklanabilir (1). Frenik sinirin demyelinize olmasıyla geçici semptomları aksonal harabiyetiyle de uzayan ve süreklilik gösteren semptomlar oluşur (2).

Frenik sinirin soğuktan etkilenmesi sonucu oluşan diyafragma paralizileri genellikle reversibldir. 1 ay ile 18 ay arasında birçok olguda düzelse de, 3 yıla kadar da uzayabilir. İyileşme

süresindeki değişiklikler muhtemelen soğğun etkisinin şiddetine, servikal korddan diyafragmaya kadar uzanan sinirin uzunluğuna ve kişiden kişiye değişen sinir büyüme hızının farklılığına bağlıdır. Hipotermik hücre zedelenmesinin sebebini açıklamak için; soğuma hızı, elde edilen mutlak en düşük ısı, intrasellüler ve ekstrasellüler eriyik konsantrasyonlarında bir değişme ve yeniden ısınmanın son hızı gibi birkaç faktörün, biofizik etkilerine dayanan hipotezler ileri sürülmüştür. Donmuş salin solusyonlarının ısı saf suyun donma noktası altına düşebilir ki insan dokularına tamamen zarar verici olabilir. Slush salin'in katı ve sıvı komponentleri hipoosmolar ve hiperosmolar bölgelere ayrılabilir ve ısı 36⁰ C'ye kadar düşebilir. Bu nedenle slush salin, doku tahribi yönünden diğer solüsyonlardan daha risklidir (1).

Topikal uygulanan slush buzun frenik sinire olumsuz etkisinden korunmak için çeşitli teknikler ve bariyerler geliştirilmiştir. Bunların bazıları yüreklendirici sonuçlar vermişse de myokardı soğutmak için tasarılan soğutma pedlerinin bazıları bile frenik sinirde olumsuz etkiler yapmıştır (5). Slush buz frenik siniri etkilediği gibi, arka mediastende perikardın dorsal yüzüne komşu olarak geçen nervus vagus bile etkilenebilir. Slush buzun vagus'u etkilemesine bağlı postoperatif gastrik parezi bildirilmiştir(2). Bizim serimizde 1 hastada gastrik yakınmalar vardı. Bu yakınmalar oral metoclopramid ile düzeldi. Diyafragma paralizilerinden 1. ayda %20'si, 1. yılda %78' i, 2. yılda %97'sinin düzeldiği gözlenmiştir (2). Bizim serimizde 1. ayda %20' si , 1. yılda %66' sı , 1,5 yılda %98' i düzelmıştır.

Hipotermiye bağlı diyafragma elevasyonları %10 ile %60 arasında değişmektedir (2). Bizim serimizde bu oran %19,7' dir. Diyafragmatik paralizisi birçok hastada, bizim serimizde olduğu gibi, asemptomatiktir ve genellikle zamanla düzeldir.

Derin inspirasyon esnasında batın duvarının içe doğru parodoksal hareketi bilateral diyafragma paralizisi için spesifik bir bulgudur (2). Yaşamı tehdit eden, solunumla ilgili sekellerin yanında, frenik paralizisinin solunumla ilgili semptomlarının yanlış yorumlanması klinik olarak önemlidir. Kalp yetmezliği, tamponad, pulmoner emboli, psikiatrik bozukluklar ve trakeobronşit gibi hatalı yorumlanabilir (2).

IMA greftini serbestleştirirken yapılan plörotomi nedeniyle slush salin'in frenik sinire direkt temasının artması sonucu, IMA grefti kullanımı ile frenik sinir disfonksiyonu görülme sıklığı artmıştır (4). Serimizde de aynı sonuçlar elde edilmiştir.

Sol a. mammalia interna (LIMA) sol frenik sinirin kan gereksiniminin önemli bir kısmını sağlar. Domuzlarda yapılan deneylerde sol frenik sinir, kan ihtiyacının yaklaşık %52'sini perikardiyofrenik arterden, %21'ini plöral, perikardiyal ve LIMA' dan çıkan diyafragmatik damarlardan ve kalanını da değişik kaynakların sağladığı gözlenmiştir (4).

IMA diseksiyonu esnasında perikardiyofrenik arterin korunmasıyla frenik sinirin perfüzyonunun %73'ü korunmuş olur ve aynı oranda frenik sinirin akut disfonksiyonu da önlenir. LIMA pedikülünün proksimal 2. ve 3. cm'le rinde inferomedial diseksiyon yapılmazsa perikardiyofrenik arter korunur. Anterior ve lateral serbestleştirmeyi de kapsayan diseksiyonun geri kalanı subklavian ven seviyesine kadar emin bir şekilde sürdürülebilir. Bu teknikle LIMA pedikül uzunluğu, istenilen şekilde sağlanabilir de, steal sendromu oluşma riskini artırmaktadır (4). İnsanlarda perikardiyofrenik arter hayvanlardan daha değişiktir ve genellikle IMA'nın 2-3 cm proksimal kısmından kaynaklanan daha küçük ve çok sayıda plöroperikardiyal damarlar dan oluşur.

Bilateral diyafragma paralizisi sonrası yaşayan olguları bildiren yayınlar varsa da, bu zor tolere edilir. Supin pozisyonunda tidal volumun %30-60'ından yetişkinlerde diyafragmanın sorumlu olması, bunu açıklamaktadır. Yetişkinlerin unilateral diyafragma paralizisi rahat tolere edildiği halde gençlerde sorun olabilir. Unilateral diyafragma paralizisi olan olgularda anormal pulmoner fonksiyon testleri gösterilmiştir (5). Frenik paraliziyi slush buz kullanımı ve IMA diseksiyonu artırır da, buna sinirin direkt hasar görmeside neden olabilir (3).

Sonuç olarak, slush buz kullanılması ve IMA diseksiyonu, frenik paraliziyeye predispozisyon oluşturabilirse de, çoğu kez asemptomatik olması ve zamanla düzelmesi nedeniyle kullanılmaya devam edilmektedir.

Diaphragmatic Elevation After Hearth Surgery

Abstract: *Diaphragmatic elevation has been reported after open hearth surgery with an incidence ranging from 10% to 60%. Phrenic nerve cold injury resulting from the use of iced slush topical hypothermia has been suggested as the cause of elevated diaphragm, although other mechanisms have been implicated. We retrospectively studied 268 patients undergoing cardiac operations with cardiopulmonary bypass in different units over an 8 years period. This study comprised 214 men and 54 women ranging in ages from 18 to 76 years with mean age of 54 years. Of 193 patients in whom iced slush was employed, 50(26%) had elevated hemidiaphragm. When slush was not employed elevated hemidiaphragm developed in 3 (4%) of 75 patients. With iced slush was employed, elevated hemidiaphragm developed in 2 (7%) of 29 patients without internal mammary artery takedown versus 41 of 110 patients (37%) with takedown of internal mammary artery. Our data suggest that the use of topical iced slush is associated with an increase in the incidence of elevated hemidiaphragm. The propensity to elevated hemidiaphragm is increased further when the IMA graft is performed.*

Key words: *Iced Slush, Phrenic nerve, Internal mammary artery*

Kaynaklar

1. Efthimiou J, Butler J, Woodham C, et al. Diaphragm paralysis following cardiac surgery: Role of phrenic nerve cold injury. Ann Thorac Surg 52: 1005-8, 1991.
2. Esposito RA and Spencer FC. The effect of pericardial insulation on hypothermic phrenic nerve injury during open hearth surgery. Ann Thorac Surg 43:303-8, 1987.
3. Owens WA, Gladstone DJ and Heylings DJ. Surgical anatomy of the phrenic nerve and internal mammary artery. Ann Thorac Surg 58: 843-4, 1994.
4. O'Brien JW, Johnson SH, VanSteyn S, et al. Effects of internal mammary artery dissection on phrenic nerve perfusion and function. Ann Thorac Surg 52:182-8, 1991.
5. Curtis JJ, Nawarawong W, Walls JT, et al. Elevated hemidiaphragm after cardiac operations: Incidence, prognosis, and relationship to the use of topical ice slush. Ann Thorac Surg 48:764-8, 1989.

1997 Yılında Fiziyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif İncelenmesi

İbrahim Tekeoğlu, Turgut Göksoy, Betül Erdem Bakan

Özet: Çalışmanın amacı 1997 yılında yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniği'ne başvuran hastaların döküm ve analizinin yapılmasıdır. Ocak 1997'den Aralık 1997'ye kadar polikliniğe müracaat eden hasta kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar disk hernilerinin lokalizasyonları, osteoartrit, inflamatuvar artrit, yumuşak doku romatizmaları, en çok yerleştiği yerler, türleri ve uygulanan tedavilerle beraber, yaş, cinsiyet, eğitim durumları, kırsalda ve kentte yaşamaları yönünden sınıflandırıldı. Hastaların %60.3'ü kadın, %39.6'sı erkekti. 30-70 yaş grubundaki hastalar tüm başvuruların %63.5'ni oluşturmaktadır. En fazla başvuru %21.4 oranında disk hernileri olup, bunu sırasıyla artrozlar %19.8, yumuşak doku romatizmaları %15.9, artritler %6.8 ve brusella %2.8 oranıyla izliyor. Hastaların %42.2'sine disk hernisi tanısı konmuş olup bu da lumbal bölgede servikal bölgeden daha fazla görülmüştür. Disk herni hastalarının %64.9'u 21-40 yaş arasındaydı. Bu hastalar konservatif tedavi yöntemlerini cerrahi tedaviden daha çok tercih ettiler. Tüm hastaların %0.78'ne cerrahi girişim yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Poliklinik, retrospektif inceleme, fiziyatri.

Fiziksel tıp, romatizma ve rehabilitasyon alanında, özellikle yöremizde sık rastlanan bazı hastalıklar üzerinde ayrıntılı, bilimsel araştırmalar yapılması gerekmektedir. Bu hastalıklar üzerinde ortak çalışma yapılması ve bazı epidemiyolojik hastalıklara karşı genel stratejilerin geliştirilmesi amacı ile bir retrospektif çalışmanın yapılması planlanmıştır.

Toplumun %50-80'i hayatının herhangi bir döneminde bel ağrısı çekmekte ve bunların içerisinde herni diskaller önemli bir yer tutmaktadır (1,2,3,4). Romatoloji kliniklerinde fibromiyalji en sık konulan tanıdır. Hastahane, aile hekimi ve genel tıp verilerine göre prevalans %2.1-7.5 arasında değişmektedir. Diğer romatizmal şartlarda ortaya çıkan sekonder fibromiyalji de göz önüne alınırsa prevalansın daha yüksek olduğu söylenebilir. Fibromiyalji kadınları daha sık tutar, kadın-erkek oranı 5/1'dir. Ortalama tutulma yaşı 40-50'dir, fakat 20'li yaşalardan 50'li yaşlara kadar her grupta görülür. Çocuklarda seyrek. Klinik çalışmalarına göre beyazlarda zencilerden daha sık görülür. Fibromiyalji hastalarının iş gücü kaybı romatoid artrit hastalarına yakındır. Ağrı kronik özellikte olup remisyon ve ataklarla devam eder (3).

Gereç ve Yöntem

Ocak 1997-Ocak 1998 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adres; Dr. Betül ERDEM BAKAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, Van

Rehabilitasyon Anabilim Dalı FTR polikliniğine müracaat eden 3571 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Hastalar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kentte veya kırsalda yaşam, konulan tanı ve yapılan tedaviye göre gruplandırılarak sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.

Bulgular

Yapılan retrospektif tarama sonucunda hastaların %60.3'ü kadın (2154), %39.6'sı erkek (1417) idi (Tablo I).

Tablo I. Olgunun genel özellikleri

	Sayı	%
Kadın	2154	39.6
Erkek	1417	60.4
Hiç eğitim görmemiş	1572	44
İlköğretim	1535	43
Lise	357	10
Yüksek okul	107	3
Şehirde oturan	1928	54
Kırsalda oturan	1643	46

Baş vuran hastaların konulan teşhislerine göre bir sıralama yapıldı. Buna göre en fazla görülen hastalıklar sırası ile, 765 diskal herni (%21.4), 707 artrozlar (%19.8), 569 yumuşak doku romatizması (%15.9) 392 kronik lomber strain (%10.9), 244 artritler (%6.8), 100 bruselloz (%2.8) ve 517 diğerleri (siyatalji, serebral palsy, periferik sinir lezyonları, kırık sekeli, spondilolistezis vb.)

Tablo II. Olgularımızın tanı ve cinsiyetlerine göre sınıflandırılması

	Kadın		Erkek		Toplam	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Diskal Herni	415	54.2	350	45.7	765	22.4
Artrozlar	440	62.2	267	37.7	707	19
Yumuşak Doku Romat	350	61.5	219	38.4	569	15
Kr.Lomber Strain	227	57.9	165	42.1	392	10.9
Artritler	150	61.4	94	38.5	244	6.8
Osteoporoz	200	86.9	30	13.0	230	6.4
Bruselloz	57	57	43	43	100	2.8
Plejiler	24	51.0	23	49.0	47	1.3
Diğerleri	281	54.3	236	45.6	517	14.4
TOPLAM	2154	60.3	1417	39.6	3571	100

(%14.4) olarak sınıflandırılmışlardır (Tablo II). Olgularımızın tanı ve cinsiyetlerine göre sınıflandırılması

Çalışmamızda en yüksek oranda görülen (%21.4) herni diskallerin 650'si lomber bölgede (%84.9), 115'i servikal bölgede (%15.0) bulunmuştur. İkinci sıklıkta görülen artrozların (%19.8) 311'i gonartroz (%43.9), 245'i servikal spondiloz (%34.6), 86'si lomber spondiloz (%12.1), 53'ü generalize artroz (%7.4), 12'si koksartroz (%1.6) idi (Tablo III).

Artrozların lokalizasyonlarına göre sınıflandırılması

Tablo III. Artrozların lokalizasyonuna göre sınıflandırılması

	Sayı	Oran %
Gonartroz	311	4.9
Servikal Spondiloz	245	34.6
Lomber Spondiloz	86	12.1
Generalize Artroz	53	7.6
Koksartroz	12	1.8
TOPLAM	707	100

Üçüncü sıklıkla saptadığımız yumuşak doku romatizmalarının (569 vaka) dağılımı: Fibromiyalji %81.3 oranında (457 olgu), miyofasial ağrı sendromu %10.9 (62), diğer yumuşak doku romatizmaları (DeQuaevain, carpal tünel, adeziv kapsülit, lateral ve medial epikondilit, bursit, enosinovit) %7.8 (43 olgu) oranında idi (Tablo IV).

Dördüncü sıklıkla görülen artritlerin dağılımı: 244 olguda romatoid artrit %36 (88 olgu), nonspesifik artritler %28.6 (70 olgu), akut eklem romatizması %19.6 (48 olgu), spondilartritler

%8.6 (21 olgu), gut %6.9 (17 olgu) olarak saptandı (Tablo V). Artritli hastaların sınıflandırılması

Tablo IV. Yumuşak doku romatizmalarının sınıflandırılması

	Sayı	Oran %
Fibromiyalji	464	81.3
Miyofasial Ağrı Sendromu	62	10.9
Diğer yumuşak doku romatizmaları (DeQuaevain, carpal tünel, adeziv kapsülit, lateral ve medial epikondilit, bursit, tenosinovit)	43	7.8
TOPLAM	569	100

Tablo V. Artritli hastaların sınıflandırılması

	Sayı	Oran %
Romatoid Artrit	88	36.0
Nonspesifik Artritler	70	28.8
Akut Eklem Romatizması	48	19.7
Spondilartritler	21	8.6
Gut	17	6.9
TOPLAM	244	100

Değişik yaş gruplarında çeşitli hastalıkların görülme oranını değerlendirdiğimiz bir çalışmada (Tablo VI) herni diskallere en fazla 21-40 yaş grubunda (%64.9), artrozlara en fazla 51-70 yaş grubunda (%55.8) rastlandığı görüldü.

Hastalarımızın tümü göz önüne alındığında 21-50 yaş grubunun tüm baş vuran hastaların %62.8'ini oluşturduğu anlaşılmıştır (2245 hasta). Hastalarımıza uyguladığımız tedavilere göre yapmış olduğumuz diğer bir çalışmada (Tablo VII) diskal hernilerin %74.3'üne medikal, %24.8'ine medikal ve fizik tedavi yapıldığı,

Tablo VI. Olgularımızda rastlanan tanuların yaş gruplarına göre dağılımı

	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	70-
Herni Diskal	--	29	244	253	139	59	31	10
Artrozlar	--	6	9	64	169	213	178	68
Yumuşak Doku Romatizmaları	--	46	196	169	88	55	13	3
Kr.Lomber Strain	2	50	150	110	50	20	4	6
Artritler	7	28	43	600	45	50	11	--
Osteoporoz	--	4	--	8	38	99	56	25
Bruselloz	--	19	20	31	8	15	4	3
Hemipleji	4	2	3	4	4	17	7	41
Parapleji	---	---	---	2	2	2	---	6
Diğerleri	20	96	198	99	35	30	23	11
TOPLAM	33	280	863	802	580	560	327	126
ORANI %	0.92	7.84	24.16	22.45	16.24	15.68	9.15	3.56

Tablo VII.. Polikliniğimize baş vuran hastalara uygulanan tedaviler

	Medikal Tedavi	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon	Medikal Fizik Tedavi ve rehabilitasyon	Cerrahi Tedavi	Toplam
Herni Diskal	569	--	190	6	765
Artrozlar	533	--	172	2	707
Yumuşak Doku Romatizmaları	400	9	155	5	569
Kronik lomber Strain	212	--	180	--	392
Artritler	224	--	20	--	244
Osteoporoz	209	--	21	--	230
Bruselloz	100	--	--	--	100
Plejiler	--	47	--	--	47
Diğerleri	338	12	152	15	517
TOPLAM	2585	68	890	28	3571

sadece 6 hastanın (%0.7) cerrahi tedaviye gönderildiği saptanmıştır. Bruselloz vakalarımızın tümüne yalnız medikal tedavi, hemipleji ve parapleji vakalarımızın tümüne ise yalnızca fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmıştır. Bütün hastalarımızın %72.3'ne medikal tedavi, %1.9'una yalnızca fizik tedavi ve rehabilitasyon, %24.9'una hem medikal hem FTR uygulanmış, toplam 28 vaka ise (%0.7) cerrahi tedaviye gönderilmiştir.

Medikal tedavi amacıyla en fazla kullandığımız ilaçlar, nonsteroidal antiinflamatuvarlar, myorelaksanlar, analjezikler, steroidler, antiporotik ilaçlar ve vitamin-mineral preparatları olmaktadır. Fizik tedaviye aldığımız hastalarda en fazla kullandığımız modaliteler; ultrason,

infraruj, TENS, enterferansiyel akım, hot-pack olmuştur.

Daha az oranda görüldüklerinden sınıflandırmada diğerleri başlığı altında incelediğimiz hastalıklar; sudeck atrofisi, kırık sekeli, periferik sinir lezyonları, nevralljiler, serebral palsi sekeli, üst solunum yolu enfeksiyonu, spondilolistezis, temperomandibüler eklem sendromu, osteomyelit, endokrinopatiler, polio sekeli ve tümörler olup bunların toplamı 517 vaka idi (%14.7).

Tartışma

Bel ağrılarının oluşumunda bir çok etyolojik faktör rol oynamaktadır. Bunlar; dejeneratif olaylar (osteartroz, spinal stenoz, dejeneratif spondilolistezis, dejeneratif disk hastalığı, faset

sendromu), enflamatuvar olaylar (ankilozan spondilit, romatoid artrit), metabolik olaylar (osteoporoz, ostemalazi, okronozis, paget, vb.) , neoplazi (malign, benign vb.), enfeksiyonlar (salmonella, tbc vb.) , travma (kırıklar, muskuler strain), konjenital ve gelişimsel deformiteler (skolyoz, epifizit vb.) , radiküler orjinli ağrılar (lomber herni diskal, kauda equina, herpes zoster, epi ve intra nöral fibrozis), psödoradikülit gibi olaylardır (1,2,3,4,5,6,7,8). Çalışmamızda bel ağrısı nedeni olarak en fazla oranda diskal hernileri %18.2, kronik lomber strain %10.9 ve spondil artrozu %2.4 tespit ettik. Tüm diskal hernilerin yaklaşık %90'ı lomber bölgede görülmektedir (9). Ocak 1995- Haziran 1996 tarihleri arasında polikliniğimizde yapılan retrospektif çalışmada diskal herniler en fazla görülen hastalık olarak tespit edilmiştir (17).

Artrozlar çoğu kez yaşa bağlı aşırı kullanma, mikro ve makro travmalar sonucu eklemlerde oluşan aşınma ve yıpranmalardır. Sıklıkla yüklenmenin daha fazla olduğu omurgalar ve dizlerde görülür (10). Primer osteoartritte en sık tutulan eklemler distal interfalangialler, proksimal interfalangialler, birinci karpometekarpofalangial eklemler, kalça, diz ve birinci metatarsofalangial ile alt lumbal ve servikal omurlardır. Çalışmamızda %43.9 oranında dizlerde ve %34.6 oranında servikal omurgalarda görülmüştür. Olguların % 62.2'si kadın, % 37.8'i erkek (Tablo II) ve en sık görülme yaşı 51-70 yaş arasıydı (Tablo VI). Polikliniğimize baş vuran hastaların çoğunun kadın olması sebebiyle kadın oranı daha yüksek gözükmektedir.

Yumuşak doku romatizmaları, kas, tendon, bağ, fasya, bursa, tendon kılıfı ve eklem kapsülü gibi hareketle dolaylı ilişkileri olan eklem dışı dokuların enflamatuvar veya dejeneratif nitelikteki patolojik değişikliğidir (11). Çalışmamızda yumuşak doku romatizmaları %15.9 oranında görüldü. Yumuşak doku romatizmalarının içinde en yüksek oranda fibromiyalji görülmüştür (%81.3) ve en sık 21-40 yaşlarında görülmüştür (Tablo VI). Kadınlarda %61.5, erkeklerde %38.5 oranında görülmüştür (Tablo II) .

Artrit genellikle eklemde şişlik, kızarıklık, ağrı, ısı artışı ile seyreden bir tablodur. Romatoid artrit, SLE bağ dokusu hastalıkları ankilozan spondilit, reiter sendromu, psöriatik artrit, behçet gibi spondil artropatiler, gut gibi metabolik durumlar, herpes simpleks, lyme, salmonella, şigella gibi enfeksiyöz durumlar vb. birçok faktör etjolojisinde rol oynamaktadır. Çalışmamızda artritlerin oranı %6.8 bulunmuştur. Bizim

çalışmamızda da böyle bulundu. Geçen yılki çalışmada osteoartritler ikinci sıklıkta, kronik lomber strain üçüncü sıklıkla görülen hastalıklar olurken bizim çalışmamızda osteoartritler ikinci sıklıkla görülürken üçüncü sırayı yumuşak doku romatizmaları almış olup kronik lomber strain dördüncü sıraya düşmüştür.

Osteoporoz kemik kitlesinin minimal travmalardan sonra fraktürlere yol açacak şekilde azalmasıdır. 55-75 yaşlarında ve kadınlarda daha fazla görülür (12,13,14). Çalışmamızda osteoporoz %6.4 oranında ve kadınlarda erkeklerden 7 kat daha fazla görülmüştür.

Bruselloz zoonoz bir hastalık olup, hayvanların eti, sütü ile insanlara bulaşır. Artrit, spondilit, tenosnovit ve bursit gibi lokomotor sistem bulguları oldukça sık görüldüğünden FTR polikliniklerine baş vurular olmaktadır (15,16). Çalışmamızda %2.8 oranında brusella tespit edilmiştir. 1995-96 yılında (17) polikliniğe müracaat eden olgular arasında bruselloz %9.2 oranında görülürken bu yıl % 2.8 gibi bir oran bulunmuştur. Bunun sebebi son yılda halka yönelik yapılan eğitim çalışmaları olabilir. Hastalıkların yaş gruplarına göre dağılımı ve uygulanan tedaviler benzer oranlarda çıkmıştır.

Sonuç

1. Polikliniğimize baş vuran tüm hastalık gruplarında kadın hastalar önde yer almaktadır (%60.3). Tüm olgular içerisinde 21-30 yaş grubunda olanlar çoğunluğu oluşturup %24.1 oranındadır.

2. Polikliniğimize en fazla herni diskal olguları baş vurmaktadır. Polikliniğimize baş vuran herni diskallerin %74.3'üne medikal tedavi, %24.8'üne hem medikal hem fizik tedavi uygulanmış ve yeterli ve etkin sonuç alınmıştır. Hastaların cerrahi tedaviye gönderilme endikasyonları gün geçtikçe azalmaktadır.

3. Bruselloz olgularının sayısının düştüğü gözlenmiştir. Bunun sebebi bölge halkının giderek bu konuda bilinçlenmesi ve alınan tedbirler olabilir.

Retrograde Analysis of Patients Admitted to the Outpatients Clinic of Physiatry in 1997

Abstract :The aim of this study was the analysis of the patients admitted to the Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine Department of Physiatry outpatient clinics in 1997.

The submissions to the unit, in the time of January and December 1997, were evaluated retrospectively. Classification was made according to gender, age, education, urban and rural living as well as the

location of disc herniations, mostly affected joints in osteoarthritis and inflammatuary arthritis, varieties of soft tissue rheumatisms, and therapies applied to the patients.

60.32% of patients were female and 39.68% of them were male. 63.5 % of all patients were in the ages between 30 and 70. The most frequently diagnosed diseases were disc herniations (21 %), osteoarthritis (19.8 %), soft tissue rheumatism (15.9 %), inflammatuary arthritis (6.8 %) and brucellosis (2.8 %) respectively.

42.2 % of patients were diagnosed as herniated nucleus whic was more frequent in lumbar region than cervical region. 64.9 % of disc herniations were in the ages between 21 and 40. This group of patients had preferred conservative treatment to surgical intervention. Surgical intervention had been performed on 0.78% of all patients.

Key Words: *Outpatients clinic, retrograde analysis, physiatry.*

Kaynaklar

1. Brena SF: Chronic Pain, America's Hidden Epidemia. Athenum / Smi / New York, 1978.
2. Cailliet R : The low Back Pain syndromes (çeviren N.Tuna). Bel Ağrısı Sendromları 4.Baskı İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri 1994, s. 201-202..
3. Cailliet R : Soft Tissue Pain and Disability (çeviri editörü Ö.Kayhan). Yumuşak Doku Ağrıları ve Fonksiyon Kaybı. Nobel Tıp Kitapevi İstanbul 1992, s. 94-95.
4. Borenstein GD: Low Back Pain in Rheumatology. Ed's Dieppe PA, Klippel HJ. Mosby Co.1994. Chp 4.1-26.
5. Verblest H. Neurogenic Intermittent claudication in cases with absolut and relative stenosis of the lumbar vertebral canal. Clin Neurosurg, 21: 204-208, 1972.
6. Yamada H, Ohya M, Okada T, Shnozowa Z. Intermittent cauda equina compression due to narrow spinal canal. J. Neurosurg 37: 3841- 3848, 1972.
7. Weber H: Lumbar disc herniation: A Controlled prospective study with ten years observation. Spine 1983; 2:13- 135.
8. Wynee K, Davies R: Inheritance and podylolythesis. J Bone and Joint Surg. 6: 301 - 304, 1979.
9. Tüzün F: Disk Herniasyonları. Hareket Sistemi Hastalıkları. Editör Tüzün F. Nobel Tıp Kitapevi. İstanbul. 1997, s. 149-150.
10. Tuna N: Çevresel Eklemlerin ve Omurganın Dejeneratif Hastalıkları. Romatizmal Hastalıklar. Editör Tuna N. Hacettepe Taş Kitapçılık. Ankara 1994, s. 536-538.
11. Berker E, Kayhan Ö: Yumuşak Doku Romatizması. Romatizmal Hastalıklar. Editör Tuna N. Hacettepe Taş Kitapçılık. Ankara 1994, s. 626-629.
12. Kaplan FS: Osteoporosis, Clinical Symposia.Ciba, 1983, pp. 1-32.
13. Courvoisier B. Clinical diagnosis of osteoporosis.Med Hyg Gen 3: 495- 500 , 1985.
14. Gueguen Y, Bard M: The understanding and recognition of osteoporosis. Sandoz Ltd. Basel, 1986.
15. Sözen T: Bruselloz. Romatizmal Hastalıklar. Editör Tuna N. Hacettepe Taş Kitapçılık. Ankara. 1994, s. 719-720.
16. Oksel F: Brusella Artriti. Klinik Romatoloji. Editör Karaaslan Y. Hekimler Yayın Birliği. Ankara. 1996, s. 240-241.
17. Önen MŞ, Göksoy T, Tekeoğlu İ: FTR polikliniğine başvuran hastaların retrospektif incelenmesi. Van Tıp Dergisi. 4(2); 100 - 103, 1997.

Excavatio Incudis'in Işık Mikroskobunda İncelenmesi

Murat Çetin Rağbetli*, Atıf Aydınlioğlu**, Ahmet Kutluhan***, Hakan Çankaya***

Özet: Bu çalışmada, incus kemikciği üzerinde depresyon araştırıldı. Materyaller otopsilerden elde edildi. Horizontal kesitler ışık mikroskobunda incelenerek depresyonların lokalizasyonu ve histolojik yapısı belirlendi. Excavatio incudis her seviyede, ortalama 150µ derinliğinde ve erkeklerde kadınlara nisbetle daha fazla derinlikte bulundu. Depresyonların gelişmesinde biomekanik faktörlerin etkili olabileceği düşünüldü.

Anahtar kelimeler: Kulak, İnkus, Excavatio, Işık mikroskopisi

İnsanda orta kulak kemikçiklerinin (malleus, incus ve stapes) gelişimi ve anatomisi makroskobik ve mikroskobik açıdan detaylı olarak incelenmiştir (1,2). Yapılan çalışmalarda, bu kemikçiklerden inkus'un crus breve'si (3) ve crus longum'u (4) üzerinde çentikler bulunmuştur. Crus breve üzerindeki çentiğin insidensi araştırılmış ve %42.7 olarak bildirilmiştir (5).

İlk defa 1959 da, crus longum üzerindeki çöküntülerin (depresyon) varlığına dikkat çekilmiştir (6). İnkus sıklıkla hastalığa maruz kalan bir kemikçik olup orta kulak enfeksiyonları sırasında rezorpsiyona uğrar (7). Bu rezorpsiyon ve kemik kayıplarına hem normal hem de patolojik inkus örnekleri üzerinde rastlanılmıştır (8). Bu değişiklikler normal şahıslarda inkus'un crus longum ve processus lenticularis'i üzerinde bulunmuştur (9).

Bu çalışmanın amacı insan inkus kemiğini mikroskobik açıdan inceleyerek eğer mevcut ise bu çöküntüler'in lokalizasyonunu ve histolojik görünümünü belirlemek ayrıca literatür bilgileriyle gelişimini tartışmaktır.

Materyal ve Metod

Çalışmamızın materyalleri otopsilerden elde edildi. Otopsi kayıtları incelenerek kulağından ameliyat geçirmeyen ve iltihabi hastalığı (otitis) bulunmayan 5 yetişkin (3 erkek, 2 kadın)'e ait toplam 10 inkus kemikciği usulüne uygun olarak çıkarıldı. Bu kemikçikler daha sonra formik asit ve sodyum sitratlı çözelti ile dekalsifikasyona tabi tutuldu. Sonraki aşamada parafin blokları

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji & Embriyoloji ABD, Van

**Yüzüncü Yıl Univ., Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Atıf AYDINLIOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Van
hazırlanarak seçilen 4 seviyeden (Şekil 1) 5µ kalınlığında horizontal kesitler elde edilerek

hematoksilen-eozin ile boyandı ve ışık mikroskobunda incelemeye alındı.

Şekil 1. Kulak kemikçikleri (Ossicula auditoria): M, malleus; I, incus; S, stapes. Çalışmamızda incelemeye alınan inkus kemikciği'nin bölümleri: 1, crus breve seviyesi; 2, crus longum'un corpus ile birleştiği seviye; 3, crus longumun orta bölümü; 4, crus longum'un distal bölümü.

Bulgular

Histolojik incelemelerde seçilen her seviyede çöküntüler (excavatio) tesbit edildi (Resim 1-3).

Bu çöküntülerin görülme oranları Şekil 1 üzerinde gösterilmiştir. Horizontal kesitlerde çentik bölgesi dışında periost normal görünümde izlendi.

Resim 1. Crus breve seviyesinden alınan horizontal kesitte excavatio incudis (*) görülmektedir (Hematoksilen-eozin, orjinal büyütme x 100)

Resim 2. Crus breve seviyesinden alınan horizontal kesitte excavatio incudis (*) görülmektedir (Hematoksilen-eozin, orjinal büyütme x 250)

Resim 3. Çöküntü bölgesinin histolojik görünümü: Dıştan içe; gevşek bağ dokusu (B), granüler görünümlü ara madde (A), kıkırdak (*) ve kemik dokusu görülmektedir (Hematoksilen-eozin, orjinal büyütme x 1000)

Çentik bölgesinde; en dışta gevşek bağ dokusu ve aralarında seyrekce yerleşmiş bağ dokusu hücreleri ve kollagen fibriller görüldü.

Bu tabakanın hemen altında bir katman teşkil eden granüler görünümde bir ara madde izlendi.

Daha altta ise bunu takip eden bir miktar hyalin kıkırdak dokusunun normal kemik dokusu ile devam ettiği görüldü (Resim-3). Bu çöküntülerin derinliği ortalama erkeklerde 200, kadınlarda 100 mikron bulundu.

Tartışma

Çalışmamız inkus'un her seviyesinde çöküntü (excavatio) bulunduğunu gösterdi. Bu çöküntülere ilk defa Anson ve Bast dikkati çekmiştir. Bu yazarlara göre, excavatio incudis yaşam boyunca devam eden remodelizasyon süreci'nin bir sonucudur. Stapes kemikciği'nin formasyonunda görülen major değişiklikler fetal dönemde sona ermesine rağmen inkus kemikciği hayatın her döneminde destruksiyon ve rekonstruksiyon olaylarına maruz kalmaktadır (5).

Excavatio incudis'lerin sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Son zamanlarda yapılan elektron mikroskopik çalışmalarda, inkus'un crus longum ve processus lenticularis'i üzerinde resorpsiyon olaylarının geliştiği tesbit edilmiştir (10). Bu ise önceki bulguları desteklemektedir (1,4,6,8). Lannigan ve ark. (10) crus longum ve processus lentiformis üzerindeki resorpsiyon olaylarının yaşla birlikte progresif olarak arttığını bildirdi. Bu resorpsiyon olayları ayrıca fetal inkus örnekleri üzerinde de bulunmuştur (9). İnkus'un ve özellikle crus longum'un irregüler ve zayıf olan kanlanması resorpsiyon olaylarından sorumlu tutulmuştur (11,12). Tympanomastoid cerrahi esnasında elde edilen inkus örneklerinde, corpus ve crus breve üzerinde elektron mikroskopik olarak çok belirgin erozyon alanları tesbit edilmiştir. Bu durum resorpsiyon fenomeni'nin gelişmesinde zayıf kanlanmanın yanı sıra iltihabi hastalıkların da etkili olabileceğini düşündürmüştür (13).

Çalışmamızda her seviyede görülen mikroskopik çöküntüler (ortalama derinliği 150µ) simetrik olarak her iki inkus üzerinde de bulunmuştur. Bu durum inkus kemiğine etki eden bir sebep'in varlığını düşündürmektedir. Yaşam boyunca orta kulak kemikcikleri küçük derecelerde biomekanik mikrotravmalara maruz kalmaktadır. İki eklem sahip olan inkus bu kemikciklerin en hareketlisidir. Köpekler üzerinde yapılan bir çalışmada dezartikulyasyon yapılan inkuslar biomekanik stimülasyonlara maruz bırakıldığında yeni kemik formasyonları ve sekonder osteonlar görülmüştür. Bu bulgular stimulus verilmeyen kontrol guruplarında izlenmemiştir (14). Excavatio'nun derecesi yaş ile birlikte progresif olarak artmakta ve erkeklerde kadınlara oranla daha fazla

görülmektedir (10). Çalışmamızda çöküntüler'in ortalama derinliği erkeklerde kadınlara oranla daha büyük derecelerde bulunmuştur (200µ'e karşı 100µ). Bu ise endüstriyel gürültülere en çok maruz kalan erkekler için makul bir sonuç gibi görünmektedir.

Çalışmamızda excavatio incudis içinde gevşek bağ dokusu ve yaygın olarak izlenen bağ dokusu hücreleri bir aktivasyona işaret etmektedir. Aktivasyon'un diğer bir delili ise bu tabakanın hemen altında kondroblastlar ve kondrositlerin görülmesidir. Bu bulgular bize inkus içinde remodelizasyon olaylarının devam ettiğini düşündürmüştür. Gerçekte, hayat boyu biomekanik stres altında bulunan inkus kemikçiği üzerinde dekompozisyon ve regenezis olaylarının görülmesi beklenebilir. Bu olaylar mikroskopik olarak izlenen çentik veya çöküntü'lerin gelişmesini netice verecektir.

Sonuç olarak, excavatio incudis'in yalnızca crus longum üzerinde değil belki her seviyede ve erkeklerde kadınlara nisbetle daha derin derecelerde gelişebileceği kanaatına varıldı.

Examination of incus excavation by light microscopy

Abstract: In this study, excavation in the bone surface of the incus was investigated at four levels. The frequency of occurrence of excavations was recorded at each of these level and histologic appearance was examined by light microscope. In all levels examined, excavations were encountered with an average of 150µ and males showed a greater degree of excavation than females. It is suggested that excavations occur in response to biomechanical factors.

Key words: Ear, Incus, Excavation, Light microscopy

Kaynaklar

1. Richany SF, Bast TH, Anson BJ: The development and adult structure of the malleus, incus and

stapes. Ann oto rhinol laryn. 63:394-434, 1954.

2. Donaldson JA, Lambert PM, Duckert LG, Rubel EW: Surgical Anatomy of the temporal Bone. Fourth edn, Rawen Press, NewYork, 1992.
3. Arensburg B,Nathan H: Observations on a notch in short (Superior or Posterior) process of the incus. Acta Anat 78: 84- 90 ,1971.
4. Ghorayeb BY, Graham MD: Human incus long process depressions in the surface of the normal ossicle. Laryngoscope, 88:1184-1189,1978.
5. Unur E, Aycan K, Ekinci N, Ülger H, Bozkır G: İnkusun Morfometrik Yönden İncelenmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 15(1):16-19,1993.
6. Anson BJ, Bast TH: Development of the incus of the human ear. Q Bull NUM School, 33:110-119, 1959.
7. Pollock FJ: Pathology of ossicles in chronic otitis media. Arch otolaryngol, 70: 421-435,1959
8. Frootko N, Maconnachie E, Boyde A: The functional state of human incus bone surfaces. J Dent Res, 63: 499, 1984
9. Lannigan FJ, O'Higgins P, McPhie P: Remodelling of the normal incus. Clin Otolaryngol, 18: 155-160, 1993-a.
10. Lannigan FJ, O'Higgins P, Oxnard CE, McPhie P: Age-related bone resorption in the normal incus : a case of maladaptive remodelling? J Anat, 186: 651-655, 1995.
11. Alberti PWRM: The blood supply of the incudostapedial joint and the lenticular process. Laryngoscope, 73: 605-628, 1963,
12. Lannigan FJ, O'Higgins P, Oxnard CE, McPhie P: The vascular supply of the lenticular and long process of the incus. Clin Otolaryngol, 18: 387-389,1993-b
13. Lannigan FJ, O'Higgins P, Oxnard CE, McPhie P: The cellular mechanism of ossicular erosion in chronic suppurative otitis media. J laryngol Otol, 107:12-16, 1993-c
14. Roberto M, Favia A, Lozupone E: Bone tissue kinetics in the surgically disarticulated incus. Acta Otologica (Stocholm), 113: 181-186, 1993

Koroner Arterler ve Greft Olarak Kullanılan Damarların Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Papatya Keleş*, Atıf Aydınlioğlu**, Murat Çetin Rağbetli***, A. Rıza Erdoğan*, Yahya Ünlü****

Özet: Çalışmamızda yedi kadavra ve sekiz otopside elde edilen koroner arterlerden ramus interventricularis anterior (RIA), ramus interventricularis posterior (RIP) ve ramus circumflexus (RCF) ile, koroner by-pass operasyonlarında greft olarak kullanılan vena saphena magna (VSM), arteria thoracica interna (ATI), arteria gastroepiploica dextra (AGD), arteria epigastrica inferior (AEI) ve arteria radialis (AR)'in morfolojik özellikleri incelenerek karşılaştırıldı. Bu damarlardan alınan örnekler, boy, çap, duvar kalınlığı ve histolojik özellikleri yönünden incelendi. Koroner arterlerden RIA'nın en yüksek değerlere sahip olduğu ve greft olarak kullanılan damarların uzunluklarının yeterli olduğu tesbit edildi. VSM'nin orta bölgesi koroner arter grefti olarak uygun bölge bulundu. AR ve ATI koroner arterlere en yakın çap değerinde tesbit edildi. Oküler mikrometre yardımı ile greftlerin tunica intima ve tunica media kalınlıkları ölçülerek en yüksek değer AR'e ait bulundu ($321.33\mu\text{m}\pm 31.81$). Histolojik incelemelerde koroner arterler, AEI, AGD ve AR musküler tipte, ATI ise elastik bulundu. Koroner arterler ile greft olarak kullanılan damarların çap ve duvar kalınlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görüldü. Duncan çoklu karşılaştırma testi ile arterler arasında benzerlik araştırıldı ve ATI'nın koroner arterlere en yakın değere sahip olduğu bulundu.

Anahtar kelimeler: Koroner arter, greft

Koroner ateroskleroz ve ona bağlı olarak gelişen myokard enfarktüsü sonucu görülen komplikasyonlar günümüzde önemli bir problemdir. Eğer koroner arterlerde gelişen tıkanıklığın giderilmesi mümkün olamıyorsa o zaman koroner bypass operasyonu uygulanır.

Aortokoroner bypass operasyonunda kullanılan ilk greft vena saphena magna (VSM) dir (1). Daha sonraları arteria thoracica interna (ATI)'nin greft olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapılmış ve hem in-situ hem de serbest greft olarak kullanımında başarılı neticeler elde edilmiştir (1,2).

Myocard revaskülarizasyonunda ATI halen ideal bir greft olarak kullanılmasına rağmen bu arter'in kullanılmayacağı durumlar da bulunmaktadır. Bu ise bazı özel durumlarda alternatif bir grefte ihtiyaç duyulacağını gösterir (3-8). Bu amaçla pek çok arter denenmiştir. Arteria radialis (AR) ve arteria epigastrica inferior (AEI) serbest greft (3,6-8), arteria gastroepiploica dextra (AGD) ise kalbin arka yüzündeki damarlar için in-situ greft olarak

*Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Erzurum

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, Van

****Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD, Erzurum

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Erzurum

kullanılmıştır (6,8-11).

Çalışmamızın amacı koroner bypass ameliyatlarında sıkça müdahale edilen koroner arterlerden ramus interventricularis anterior (RIA), ramus interventricularis posterior (RIP) ve ramus circumflexus (RC) ile myocard'ın revaskularizasyonu'nda greft olarak kullanılan veya kullanılması tartışılan VSM, ATI, AEI, AR ve AGD'nin morfolojik yapıları ile histolojik özelliklerini inceleyerek benzerliklerini, farklılıklarını ve greft olarak kullanıma uygunluklarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda koroner arterlerden RIA, RIP ve RC ile koroner bypass ameliyatlarında greft olarak kullanılabilen damarlardan VSM, ATI, AEI, AGD ve AR incelemeye alındı. Bu damarlar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvar'ında bulunan kadavralar (2 kadın ve 5 erkek) ile 23-85 yaşları arasında 3 kadın, 5 erkek toplam 8 şahsın yapılan otopsi sırasında elde edildi. Otopsi raporlarından bu şahısların herhangi bir vasküler hastalıktan ölmediği öğrenildi.

Çıkarılan damarların boyları ölçüldü. Çift olan damarlardan sol tarafta bulunanı kullanıldı. Her damar için tespit edilen noktalardan parçalar alınarak, bir kumpas yardımıyla lümen çapı ölçüldü. Parçalar %10'luk formaldehit içerisine konuldu.

Damarlar için tespit edilen noktalar:

VSM'nın bölgeleri: A, damarın v. femoralis'e açıldığı nokta; B, diz eklemi hizası; C, malleolus medialis hizası

ATI'nın bölgeleri: A, damarın başlangıç kısmı; B, 6. interkostal aralıkta uç dallarına ayrıldığı nokta

AEI'un bölgeleri: A, damarın a. iliaca'dan ayrıldığı nokta; B, anulus umbilicus hizası

AR'in bölgeleri: A, damarın a. brachialis'ten ayrıldığı nokta; B, el bileği hizası.

ve AGD'nın başlangıç bölümü incelemeye alındı.

Bu materyaller %10 formalinde tespit edildikten sonra yıkama ve artan derecelerde alkol'den geçirildikten sonra parafin'e gömülerek bloklandı. Bu bloklardan 6 µm kalınlığında transvers kesitler alınarak preparatlar elde edildi. Tunica media'da bulunan kas dokusu ile elastik dokunun oranlarının karşılaştırılması amacıyla bu preparatlara elastik fibril için Werhoff boyama metodu ve düz kas dokusu için Van Gieson boyama metodu uygulandı. Bu yöntem ayrıca damarın elastik veya musküler tipte olduğu tesbit etmek için kullanıldı.

Preparatların histolojik incelenmesi ışık mikroskopunda yapıldı. Bir oküler mikrometre kullanılarak tunica intima ve tunica media kalınlıkları ölçüldü. Daha sonra elde edilen değerler istatistiksel olarak tek yönlü varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testleri ile değerlendirildi.

Bulgular

RIA, RIP ve RC'un histolojik incelemesinde, media tabakasında Van Gieson yöntemi ile kırmızıya boyanan sirküler seyirli düz kas lifleri yapıya hakimdi. Werhoff yöntemi ile boyanan damarların duvarında ise elastik lameller görülmüdü. Bu özelliğiyle damarların "musküler" tipte olduğu belirlendi.

VSM'nın yapılan histolojik incelemesinde; ince bir endotel ve subendotel içeren intima tabakası, kırmızı boyanan düz kas liflerinin çok sayıda konsantrik tabakalar teşkil ettiği media tabakası ve dışta sirküler seyirli, ondülali kalın kollagen lif demetlerinin ve vasavasorumların bulunduğu adventitia tabakası görüldü (Resim 1).

ATI'nın histolojik incelenmesinde tipik elastik arter yapısı izlendi (Resim 2). Tunica intimayı sınırlayan lamina elastica interna siyah renkte boyanmış, fenestrasyonlar gösteren, ondülali kalın bir yapı olarak görüldü. Media tabakası ile adventitia tabakasını ayıran lamina elastica externa daha ince olmakla beraber siyaha boyanmış olarak belirgin idi. Media tabakasında siyah renkte boyanmış elastik liflerin, üst üste gelerek kalın lameller oluşturduğu ve bunların

kırmızıya boyanmış sirküler seyirli düz kas lifleri arasında konsantrik olarak tertiplendiği gözlemlendi.

Resim 1. VSM'ya ait transvers kesit: İ, t. intima; M, t. media; A, t. adventitia (Van Gieson ve Werhoff boyası; x200).

Resim 2. ATI'nın proximal bölgesi transvers kesiti: İ, t. intima; M, t. media; (➡), Lamina elastica interna; (➤), lamina elastica externa; (*), elastik lameller (Van Gieson ve Werhoff boyası; x256).

Ondülali görülen elastik lameller devamlı olmayıp fenestrasyonlar gösteriyordu.

AEI, AR ve AGD kesitlerinin histolojik incelenmesinde aynı boya yöntemleriyle "musküler" arter özellikleri taşıdığı görüldü (Sırasıyla Resim 3,4,5).

İncelenen damarların boy ortalamaları ile seviyelerine göre çap ve duvar kalınlığı ortalamaları Tablo I'de gösterilmiştir. RIA, RIP ve RC'a ait değerler ile VSM, AGD ve AR'a ait değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fark olduğu bulundu ($p < 0.001$). Koroner arterlere ait değerler ile greftlere ait değerlerin yakınlıkları araştıran Duncan çoklu karşılaştırma testi'nin sonuçları Tablo II'de gösterilmiştir. Bu teste belirtilen harfler'in alfabetik sıraya göre yakınlıkları değerlerin birbirine olan yakınlıklarının ifadesidir.

Resim 3. AEI'un transvers kesiti: A, t. adventitia. M, t. media. (➡), Lamina elastica interna. (➤), lamina elastica externa. (Van Gieson ve Werhoff boyası; x200).

Resim 4. AR'in proximal bölgesi transvers kesiti: İ, t. intima; M, t. media; (➡), Lamina elastica interna (Van Gieson ve Werhoff boyası; x200).

Resim 5. AGD'nin proximal bölgesi transvers kesiti: İ, t. intima; A, t. adventitia; M, t. media; (➡), Lamina elastica interna. (➤), lamina elastica externa. (Van Gieson ve Werhoff boyası; x320).

Tartışma

Koroner bypass operasyonunda, obstrüktif lezyonun proximali ile distali arasında kan akımını temin edecek şekilde bir kanal (greft) yerleştirilir.

Aorta ile tıkanıklık gelişmiş olan koroner arter arasına uygulanan kanallara serbest greft denir. Diğer bir yöntemde ise aortaya yakın olan arterlerin proximal kısımları ayrılmaksızın distal bölümü çevresindeki doku ile beraber yerinden ayrılarak tıkanıklığın distalinde koroner artere anastomoz yapılır. Burada kullanılan artere in-situ greft denir (1).

Tablo 1. RIA, RIP, RC, VSM, ATI, AEI, AR, AGD'e ait uzunluk, çap ve duvar kalınlıkları ortalamaları. RIA, RIP, RC için değerler; Boy (cm), Çap (mm)

	RIA	RIP	RC	VSM (A)	VSM (B)	VSM (C)	ATI (A)	AEI (A)	AEI (B)	AR (A)	AR (B)	AGD	
BOY (cm)	9.4±1.8	6.7±1.5	5.7±1.2	72.4±6.6	-	-	19.5±3.6	-	15.4±3.0	-	28.3±3.3	-	19.3±4.1
ÇAP (mm)	2.5±0.6	2.0±0.7	1.6±0.4	5.2±0.6	3.2±0.5	1.7±0.3	2.1±0.3	1.0±0.2	2.0±0.3	1.1±0.2	2.2±0.3	1.6±0.3	1.6±0.4
T.intima (µm)	75.1±14.8	41.3±11.0	36.8±10.0	66.6±8.2	50.4±16.1	19.1±7.8	43.5±12.8	31.3±12.2	49.7±11.8	13.5±7.8	45.5±14.7	23.9±23.6	46.1±1.9
T.media (µm)	223.9±26.7	184.9±4.6	180.4±22.4	225.2±6.7	150.4±14.8	123.7±24.0	208.5±29.8	107.5±25.1	181.3±22.9	113.2±26.5	273.8±17.1	137.0±19.1	227.5±

Tablo II. Koroner arterler ile greft olarak kullanılan damarların çap, tunica intima ve tunica media tabakası kalınlıklarının Duncan çoklu karşılaştırma testine göre değerlendirilmesi.

	çap	intima	media		çap	intima	media		çap	intima	media
RIA	c	a	bc	RIP	cdef	b	de	RC	e	c	d
VSM _A	a	a	a	VSM _A	a	a	a	VSM _A	a	a	a
VSM _B	b	b	e	VSM _B	b	b	f	VSM _B	b	b	ef
VSM _C	fg	c	f	VSM _C	ef	c	g	VSM _C	e	d	f
ATI	de	b	bc	ATI	cd	b	bc	ATI	c	bc	bc
AEI	def	b	d	AEI	cde	b	e	AEI	cd	b	d
AR	cd	b	a	AR	c	b	a	AR	c	bc	a
AGD	g	b	b	AGD	f	b	a	AGD	e	bc	b

Bu yöntemlerle myocard revaskülarizasyonu temin edilebilir. Ancak operasyondan sonra greftlerde intimal proliferasyon geliştiğinden zamanla greftler de tıkanarak fonksiyon göremez hale gelebilir (1-12).

Greftin uzun süre myocard perfüzyonunu temin edecek şekilde açık kalabilmesi için uygulanan teknik kadar greftin seçimi de önemlidir.

Çalışmamızda VSM ortalama $72.42\text{cm} \pm 6.60$ boyunda bulundu. Çap açısından bu damar vena femoralis'e katıldığı (A bölgesi) ve diz eklemi seviyesinde (B bölgesi) koroner arterlerden daha büyük, distalde (C bölgesi) ise RIP ve RC ile uyumlu bulundu. VSM'nin diğer bir özelliği media tabakasında elastik doku yetersiz oluşu veya hiç olmayışıdır. Elastik doku'nun intimal hiperplaziyi engellediği bildirilmektedir. Bu değerlendirmeler göz önüne alınırsa VSM'nin diz eklemine yakın bölümleri her üç koroner arter için de greft olarak kullanılabilir. VSM'nin çapının büyük olması kan akımını artıracaktır. VSM vücudun alt bölgelerinden başlayarak kanı yerçekiminin aksi yönde ileten bir vendir. Duvarında yaklaşık 12 ila 20 tane kapak bulunur. Bu kapakların en az buldukları bölge VSM'nin 1/3 orta kesimidir (13). Bu özelliği ile de VSM'nin diz eklemi bölgesi bir tercih sebebi olabilir.

Çeşitli sebeplerle gelişen varikoz genişlemeler VSM'nin greft olarak kullanılmasına izin vermez. Diğer bir dezavantaj ise operasyon sonrası VSM greftlerinde "intimal hiperplazi" gelişmesidir. VSM duvarı'nın tabii ven yapısı sistemik arteryel basınçla karşılaşınca böyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır (12). Operasyon sonrasında arteria thoracica interna (ATI) greftlerinde intimal hiperplazi'ye daha az rastlanması bu görüşü desteklemektedir (1,2).

Koroner arterler ile aynı doku grubundan olması sebebiyle, bypass ameliyatlarında greft olarak arterler daha kullanışlıdır (1,6). ATI'nın ameliyat sonrası açık kalma süresinin daha fazla olduğu gösterilmiştir (9,11). Koroner bypass ameliyatlarında in-situ veya serbest greft

kullanımının etkileri henüz açıklık kazanmamıştır (5). Bununla birlikte in-situ ATI greftlerinin başarı oranının serbest greftlere oranla daha yüksek olduğuna dair bulgular bildirilmiştir (8). ATI serbestgreft olarak uygulanması halinde bu arterin proximal bölgesi ile aorta arasında ikinci bir anastomoz uygulanır. Proximal anastomoz esnasında oluşacak bir intimal hasar ise greftin başarısını azaltır (5). ATI'nın uzunluğu kalbin arka yüzeyindeki koroner arterlere in-situ greft olarak ulaşmasını engeller (9-14). ATI boy ve çapı'nın yeterli, duvarının ince olması, elastik tip arter özelliklerini göstermesi, ikinci bir ameliyat gerektirmemesi, hem serbest greft hem de in-situ kullanımının mümkün olması gibi sebeplerle ideal bir greft olarak görülmüştür (3-9,12,14-22). Ancak ATI'nın bulunmadığı, çapının çok küçük olduğu, kendisinde patoloji bulunması durumunda veya diabetik hastalarda bu arter kullanılamayacağından alternatif arteryel greftler aranmıştır (5-9,23).

Çalışmamızda AGD'nin ortalama çapı ölçüldü ve $1.62\text{ mm} \pm 0.45$ değerinde bulundu. Bu damar'ın kalbin arka ve arka-yan yüzeyinde bulunan RIP ve RC ile uyumlu olduğu tesbit edildi. Yine çalışmamızda musküler arter yapısı gösteren AGD'nin lamina elastica interna'sı belirgin ve kalın bulundu. AGD, ATI'nın ulaşamadığı kalbin arka ve arka-yan yüzündeki koroner arterlere in-situ greft olarak uygulanabilir. AGD'nin uzunluğu serbest greft olarak kullanımında yeterlidir.

AEI'un uzunluğu serbest greft olarak kullanıma uygun, bulunduğu yer itibarı ile çıkarılması kolay, boyu yeterli ve çap yönünden RIP ve RC ile uyumlu olduğu tesbit edildi. AGD'ye benzer bir histolojik yapı gösteren AEI gerektiğinde koroner arter grefti olarak kullanılabilir.

AR'in çapı RIA ile uyumlu ve diğer koroner arterlerden daha büyük olarak tespit edildi. Musküler arter yapısında olan AR'in duvar kalınlığı diğer kanallara oranla daha fazladır. Kolay elde edilebilen AR diğer kanallar

kullanılmadığı durumlarda koroner by-pass ameliyatlarında greft olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak çalışmamızda incelemeye alınan arterler'in koroner arter grefti olarak daha kullanışlı olduğu kanaatine varıldı. Elastik arterler musküler arterlere oranla intimal hiperplaziye daha az eğilimlidir ve tunica media tabakasının kalın olması ise bir dezavantajdır. Greft olarak seçilecek damara'nın çapının uygulanacağı artere en azından eşit olması greftin kan akımını artıracaktır.

Comparison of the morphological properties of the coronary arteries and conduits used as coronary artery graft

Abstract: *In this study, comparison was made between the morphological properties of the coronary arteries including ramus interventricularis anterior (RIA), ramus interventricularis posterior (RIP) and ramus circumflexus (RCF) and six conduits (used as coronary artery graft) vena saphena magna (VSM), arteria thoracica interna (ATI), arteria gastroepiploica dextra (AGD), arteria epigastrica inferior (AEI) and arteria radialis (AR). The materials were harvested from seven cadavers and 8 autopsies of died individuals with nonvascular diseases. Length, lumen diameter, wall thickness, and histological structure were examined on the samples obtained from these vessels. The highest measurements of coronary arteries were obtained from RIA samples. The lengths of all conduits were adequate for coronary artery graft. Mid segment of VSM was found to be more adequate part with 3.25 mm diameter. The most similar diameter value from arterial conduits to coronary arteries was measured from AR and ATI. In histological examination, coronary arteries, AEI, AGD, and AR were found as muscular type, and ATI as elastic type. The differences between coronary arteries and the conduits were statistically significant with respect to the diameters and wall thicknesses. The similarities between coronary arteries and the conduits were investigated by Duncan's multiple range test and the values of ATI were the most similar to those of the coronary arteries.*

Key words: Coronary artery, graft

Kaynaklar

- Bozer AY: Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi. Ayyıldız Matbaası AŞ, Ankara, 1985
- Barner HB, Swartz MT, Mudd YG, Tyras DH: Late potency of the internal mammary artery as a coronary by-pass conduit. Ann. Thoracic Surg. 34:408-12, 1982.
- Barner HB, Naunheim KS, Fiore AC: Use of the inferior epigastric artery as a free graft for myocardial revascularisation. Ann. Thorac. Surg. 52:429-37, 1991.
- Van Son JAM, Smedts F, Korving J: Intercostal artery: Histomorphometric study to assess its suitability as a coronary by-pass graft. Ann. Thorac. Surg. 56:1078-81, 1993.
- John LH, Chan LCH, Anderson DRA: Potential use of the intercostal artery as an in-situ graft: A cadaveric study. Ann. Thorac. Surg. 59:190-5, 1995.
- Van Son JAM, Smedts F, Vincent JG, Vonlier HJJ, Kubat K: Comparative anatomic studies of various arterial conduits for myocardial revascularization. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 99:703-7, 1990.
- Vincent JG, Van Son JAM, Skotnicki SH: Inferior epigastric artery as a conduit in myocardial revascularization: The alternative free arterial graft. Ann. Thorac. Surg. 49:323-5, 1990.
- Acar C, Jebora VA, Portoghese M: Revival of the radial artery for coronary artery by-pass graft. The New England Journal of Medicine. 54: 652-60, 1992.
- Pym J, Brown PM, Charette EYP, Parker JO, West RO: Gastroepiploic-coronary anastomosis. A viable alternative by-pass graft. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 94:256-9, 1987.
- O'neil GS, Chester AH, Allen SP: Endothelial function of human gastroepiploic artery. Implications for its use as a by-passgraft. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 102: 561-5, 1991.
- Suma H, Fukumoto H, Takeuchi A: Coronary artery by-pass grafting by utilizing in situ right gastroepiploic artery: Basic study and clinical application. Ann. Thorac. Surg. 1987; 44: 394-7.
- Barner HB: Internal mammary artery as a free graft. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 66:219-21, 1973.
- Haimovici H: Vascular surgery. Appleton-Century-Crofts, USA, 1984.
- Vector AJ, Schmahl TM, Canino VR: Expanding the use of the internal mammary artery improve potency in coronary artery by-pass grafting. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 91:9-16, 1986.
- Barner HB, Standeven JW, Reese J: Twelve-year experience with internal mammary artery for coronary artery by-pass. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 90:668-75, 1985.
- Sims FH, The internal mammary artery as a by-pass graft. Ann. Thorac. Surg. 44:2-3, 1987.
- Ross R, Glomset JA: The pathogenesis of atherosclerosis. The New England Journal Of Medicine. 295:369-76, 1976.
- Sims FH, Discontinuities in the internal elastic lamina: a comparison of coronary and internal mammary arteries. Artery, 13:127, 1985.
- Mills N.L, Everson CT Right gastroepiploic artery: a third arterial conduit for coronary artery by-pass. Ann. Thorac. Surg. 47:706-711, 1989.
- Suma H, Wanibuchi Y, Terada T: The right gastroepiploic artery graft. Clinical and

- angiografic midterm results in 200 patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 105: 615-23, 1993.
21. Buche M, Schoevaerdt JC, Lovagie Y: Use of the inferior epigastric artery for coronary by-pass. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 103: 665-670, 1992..
22. Myojin K, Weiss G, Mee R: Functional comparison of coronary by-pass grafts of the saphenous vein and internal mammary artery. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 79:713-717, 1980.
23. Daly RC, Mc Carthy PM, Orszulak TA, Schaff HV, Edwards WD: Histologic comparison of experimental coronary artery by-pass grafts. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 96: 19-29, 1988.

Akciğer Kist Hidatiğinde Konvansiyonel Radyografi ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

M.Emin Sakarya*, Halil Arslan*, Kürşat Uzun**, Metin Er***, Bülent Özbay**, Kemal Ödev****

Özet: Bu çalışmanın amacı, akciğer kist hidatiğinin tanısında konvansiyonel radyografi ve bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılmasıdır. Çalışma grubu 2 enstitüde 1990-1997 yılları arasında incelenen toplam 21 hastadan oluşmaktadır. Ortalama yaş 40.5 olan hasta grubunda 9 erkek, 12 kadın bulunmaktaydı (yaşları 6 ile 65 arasında). Tüm hastaların konvansiyonel akciğer radyografileri ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri bulunmaktaydı. Konvansiyonel radyografi ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri retrospektif olarak değerlendirildi ve bulgular karşılaştırıldı. Tüm hastalarda radyolojik olarak konulan kist hidatik tanısı histopatolojik olarak doğrulandı.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik, konvansiyonel radyografi, bilgisayarlı tomografi, akciğer.

Kist hidatik hastalığı tabiatında daha yaygın olarak bulunan ekinokokkus granulosus ve daha az oranda görülen ekinokokkus alveolaris ile meydana gelen paraziter bir infestasyondur. Ekinokokkus granulosus ile enfekte olan köpeklerin dışkısı ile dış ortama yayılan yumurtalar insanlar tarafından su ve gıdalarla alınır. Duodenumda yumurtadan ayrılan embriyo vena porta veya lenfatik sistem yoluyla en sık karaciğere, ikinci sıklıkla da akciğerlere yerleşir ve larva şekli alarak hidatidosis (hidatik kist) meydana gelir (1,2,3,4).

Bu çalışmada 21 akciğer kist hidatiği olgusunun konvansiyonel radyografi ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem

1990-1992 yıllarında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1995-1997 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde tanı konulan toplam 21 akciğer kist hidatiği olgusu çalışma kapsamına alındı. 9 erkek, 12 kadın bulunan hasta grubunun yaşları 6 ile 65 arasında değişmekte olup ortalama yaş 40.5 bulundu. Hastaların tümüne akciğerlerin konvansiyonel radyografi ve BT incelemeleri yapıldı. Konvansiyonel akciğer radyografisi posteroanterior ve lateral pozisyonda 1,5 metre mesafeden, derin inspiryum sonrası nefes tutturularak alındı. BT incelemeleri ise hasta supin pozisyonda yatırılıp nefes tutturularak, 10mm kesit kalınlığı ve 10mm interval kullanılarak

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Göğüs Hast. ABD, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak., Göğüs Cerr. ABD, Van

**** Selçuk Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Konya

Yazışma adresi: M. Emin SAKARYA

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, Van

Yapıldı. Ayrıca gerek görülen lezyon bölgelerinden 2 veya 5mm kesit kalınlığında kesitler alındı. İncelemelerde 3. jenerasyon Toshiba 600S (Toshiba Corp, Japon) ve Hitachi 450W (Hitachi Corp, Japon) BT cihazları kullanıldı. Konvansiyonel radyografi ve BT incelemeleri 2 radyolog tarafından retrospektif olarak değerlendirildi ve her iki yöntem ile elde edilen bulgular karşılaştırıldı. Opere edilen 20 olguda çıkarılan kistlerin, 1 olguda ise plevral sıvınının incelenmesi ile tüm olgularda histopatolojik tanı konuldu.

Bulgular

Yirmi bir akciğer kist hidatiği olgusunun 5'inde (%23.8) karaciğerde, 1'inde (%4.8) hem karaciğer hem dalakta kist hidatik saptandı. İki olguda (%9.5) her iki akciğerde, 2 olguda (%9.5) tek akciğerde multipl ve 17 olguda ise (%81) akciğerde soliter kistik lezyon saptandı. En sık yerleşim yerinin sağ alt lob olduğu (%60.7) görüldü. Soliter kist olgularının 5'inde ve multipl kist bulunan 2 olguda konvansiyonel radyografi ve BT ile hidroaerik seviyelenme görüldü. BT ile bu olgulardan ikisinde enfeksiyona bağlı duvar kalınlaşması görüldü. İki olguda konvansiyonel radyografi ve BT ile menisküs belirtisi izlendi. Bu olgulardan birinde radyografi bulgularına ek olarak BT'de rüptüre hidatik kist sıvısının yerini kollabe endokist membranının aldığı ve yoğunluğunun yumuşak doku yoğunluğuna yakın olduğu görüldü (Resim 1). Multipl kistler bulunan bir olgunun konvansiyonel radyografilerinde sağ akciğerde çok sayıda keskin sınırlı nodüler lezyonlar ve sol hemitoraksta tama yakın havalanma kaybı ile beraber mediasten sola çekilmişti (Resim 2A). Aynı olgunun BT incelemesinde sağ akciğerde multipl keskin sınırlı ve kapsül ile çevrili kistik

lezyonlara ek olarak sol hemitoraksta yaygın plevral sıvı bulunduğu, sol akciğerin atelektazik olduğu, atelektazik akciğer dokusu içerisinde kapsül ile çevrili keskin sınırlı kistik lezyonlar bulunduğu görüldü (Resim 2B). Bu BT bulguları ile plevral boşluğa kist hidatik perforasyonu olduğu düşünülen hastada, plevral sıvı aspirasyonundan yapılan histopatolojik incelemede skoleksler görülerek radyolojik tanı doğrulandı.

Resim 1. Perfore kist hidatik bulunan 25 yaşında erkek hasta.

A. PA akciğer grafisinde sağ alt zonda keskin sınırlı lobule konturlu, menisküs işareti bulunan radyoopasite izlenmektedir.

B. BT incelemesinde rüptüre hidatik kist sıvısının yerini kollabe endokist membranının aldığı ve yoğunluğunun yumuşak doku yoğunluğuna yakın olduğu görüldü. Ayrıca menisküs işareti ve komşu plevrada kalınlaşma bulunmakta.

On iki olguda ise akciğer radyografisinde keskin sınırlı soliter nodüler lezyon görüldü ve kist hidatik düşünüldü. Bu olguların yapılan BT incelemesinde lezyonun sıvı yoğunluğunda

olduğu ve kapsül ile çevrili olduğu görülerek kist hidatik tanısı konuldu. Opere edilen 20 olguda çıkarılan kistlerin, 1 olguda ise plevral sıvının incelemesi yapılarak tüm olgulara histopatolojik olarak kist hidatik tanısı konuldu. Böylece tüm olgularda radyolojik tanı histopatolojik olarak doğrulandı.

Tartışma

Akdeniz, Orta doğu ve Asya ülkelerinde sık görülen kist hidatik hastalığı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Akciğer kist hidatiği olguların %51'inde soliter, %25'inde multipl (%12 tek taraflı, %13 iki taraflı), %24'ünde rüptüre veya enfekte olduğu bildirilmiştir (1). Akciğerde kist hidatik daha çok sağ alt lobda yerleşir. Akciğerle birlikte karaciğerde de kist hidatik görülme oranı %6-13 arasında değişmektedir (5). Bizim çalışmamızda da sonuçlar bu oranlara yakın bulunmuştur.

Genel olarak konvansiyonel radyografik incelemeler hastalığın tanısında yeterli olmaktadır (1,5). İntakt kist radyografilerde keskin sınırlı ve homojen yuvarlak bir radyoopasite şeklinde görülmektedir. Radyolojik olarak nilüfer çiçeği belirtisi, hidroaerik seviye, menisküs belirtisi, kistin çevresinde pnömonik infiltrasyon, plevraya açılıma bağlı plevral sıvı görülebilir (4,5,6). Endokist ve perikist arasındaki boşluğa hava girmesiyle akciğer radyogramında menisküs (crescent) işareti ortaya çıkar. Ancak bu belirtiler patognomonik değildir. Çünkü benzer görünüm tüberküloz kavitesinde yerleşen fungus topu veya hematoma, akciğer kangreninde de meydana gelebilir (1,5,6). Rüptüre hidatik kistler genellikle enfekte olur ve abseleşir. Kronik enfekte kistlerde endokist tümüyle ekspektore edilebilir ve kavite içerisinde hidroaerik seviyelenme ile oldukça kalın perikist duvarı oluşur. Böyle bir hidatik kist pyojenik abseden ayıramayabilir (1).

Bizim çalışmamızda konvansiyonel radyografi ile olguların 16'sında keskin sınırlı nodüler opasite (12'sinde soliter, 4'ünde multipl), 7'sinde hidroaerik seviye (olguların 5'inde soliter, 2'sinde multipl hidatik kist bulunmaktaydı), 3'ünde nilüfer çiçeği belirtisi, 2'sinde menisküs belirtisi görüldü. Plevral açılım bulunan bilateral multipl kist hidatikli bir olgunun konvansiyonel radyografisinde sağda keskin sınırlı multipl nodüler lezyonlar izlenirken sol hemitoraksta tama yakın havalanma kaybı görüldü (Resim 2A).

BT, konvansiyonel radyografide görülen bulguları göstermekle birlikte, hidatik kistin içerdiği sıvının yoğunluğunu, perfore veya komplike hidatik kistlerin internal yapısını,

konvansiyonel radyografik yöntemler ile görülemeyen perfore kist sıvısı içindeki kollabe membran ve ana kist içindeki kız vezikülleri göstererek tanıya yardım eder. Kollabe endokist ve kız veziküllerin membranları, rüptüre hidatik kist sıvısının tümünün yerini alabilir. Bu gibi kistlerde BT ile yapılan yoğunluk ölçümleri yumuşak doku yoğunluğuna yaklaşır (1).

Resim 2. Bilateral multipl kist hidatik ve solda plevral boşluğa kist hidatik perforasyonu bulunan 60 yaşında erkek hasta.

A. PA akciğer grafisinde sol hemitoraks opak görünümde olan hastanın, sağ akciğerde çok sayıda keskin sınırlı nodüler opasiteler ve mediastende sola çekilme görülmekte.

B. BT incelemesinde sol akciğer atelektazik, her iki akciğerde kapsül ile çevrili kistik lezyonlar ve solda plevral sıvı izlenmekte.

Bizim çalışmamızda BT konvansiyonel radyografi bulgularını göstermekle birlikte bunlara ek olarak 2'sinde perfore kist sıvısı içinde kollabe membran (Resim 1B), 1'inde ana

kist içinde kız veziküller, 2 perfore kist olgusunda enfeksiyona sekonder kist duvarında kalınlaşma (Resim 3), 1'inde atelektazik akciğer içerisinde intakt kistler görüldü (Resim 2B). Tüm olgularda yoğunluk ölçümü yapılarak lezyonun içeriği hakkında bilgi elde edildi.

Resim 3. Enfekte ve kalsifiye hidatik kistler bulunan 51 yaşında bayan hasta.

A. PA akciğer radyografisinde alt zonda düzensiz konturlu radyoopasite görülmekte.

B. BT incelemesinde sağ alt lobda kalın duvarlı ve çevre dokulara yapışıklıklar gösteren içerisinde pnömosel bulunan kistik lezyon ve komşu plevrada kalınlaşma görülmekte. Ayrıca anteriorde kapsülü lobulasyon ve yoğun kalsifikasyon gösteren inaktif kist hidatik ile uyumlu ikinci bir lezyon izlenmekte.

Sonuç olarak, konvansiyonel radyografi akciğer lezyonları hakkında önemli bilgiler veren, noninvaziv, elde edilmesi kolay, ucuz bir yöntem olduğundan akciğer kist hidatiklerinin radyolojik incelemesinde birincil inceleme yöntemi olmalıdır. BT daha pahalı bir inceleme yöntemi

olmakla birlikte kesitsel anatomiye göstermesi, kistin iç yapısı hakkında önemli bilgiler vermesi, yoğunluk ölçümü yaparak lezyonun kistik-solid ayırımını yapabilmesi ve konvansiyonel radyografideki doku süperpozisyonlarını ortadan kaldırması ile tanı değeri konvansiyonel radyografiden daha yüksek bir inceleme yöntemidir. Her iki yöntem birbirlerinin rakibi değil, birbirlerini tamamlayan radyolojik inceleme yöntemleridir.

Conventional Radiography and Computed Tomography Findings in the Lung Hidatid Cysts

Abstract: The aim of the study was to compare the findings of conventional chest radiography and computed tomography in the diagnosis of lung hidatid cysts. The study population consisted of 21 patients with lung hidatid cyst from two institutions between 1990 and 1997. The group included 9 men and 12 women with a mean age of 40.5 years (between 6 to 65 years). All patients had both conventional chest radiography and computed tomography scans. The conventional chest radiography and computed tomography scans were retrospectively evaluated to identify the lesions, and compared the findings. The radiologic diagnosis of

hidatid cyst was confirmed by histopathologically in all patients.

Key words: *Hidatid cyst, conventional radiography, computed tomography, lung.*

Kaynaklar

1. Saksouk FA, Fahl MH, Rizk GK. Computed tomography of pulmonary hydatid disease. J Comput Assist Tomogr 10(2):226-232, 1986.
2. Akhan O, Özmen MN, Dincer A, Göçmen A, Kalyoncu F. Percutaneous treatment of pulmonary hydatid cysts. Cardiovasc Intervent Radiol 17(5): 271-275, 1994.
3. Ivan Hyde :Inflammatory diseases of the lung, In:Textbook of Radiology and Medical Imaging. Edited by David Sutton. London, Churchill Livingstone, fourth edition, 1987, pp: 442-464.
4. Tuncel E. Klinik Radiodiagnostik. Taş yayıncılık, Birinci baskı.1989; 107-140.
5. Aytaç A, Yurdakul Y, İkizler C, Olga R, Saylam A. Pulmonary hidatid disease: Report of 100 patients. The Annals of Thorac Surg 23(2):145-151, 1977.
6. Örüç O, Özkara Ş, Teke Y, Erdoğan Y, Başer Y. Akciğer hidatik kist radyolojisi. Solunum Hastalıkları 1(3):47-56, 1990.

Fitz Hugh Curtis Sendromu: Olgu Sunumu

Abdülaziz Gül* , Çetin Kotan**

Özet: Fitz Hugh Curtis (FHC) sendromu, pelvik inflamatuvar hastalık geçiren kadınların %5-10'unda görülür. Karında özellikle sağ üst kadranda belirgin semptomlarından dolayı FHC sendromu klinik olarak biliyer patolojiler başta olmak üzere bir çok hastalığı taklit etmekte ve infertilite nedeni olabilmektedir. Bu yazıda FHC sendromu; laparoskopik olarak tanısı konulup, mikrobiyolojik olarak doğrulanan bir olgu literatür ile birlikte gözden geçirildi.

Anahtar kelimeler: Pelvik inflamatuvar hastalık, fitz hugh curtis sendromu

Pelvik inflamatuvar hastalık (PID) genç kadınların sık görülen önemli bir genital enfeksiyonu ve infertilitede tubal faktörün önde gelen nedenlerinden biridir. İnfertilite riski tekrarlayan ataklardan sonra % 54 e kadar çıkabilmektedir (1). PID etkeni olan mikroorganizmalar pelvik yayılım ile ekstra genital enfeksiyonların kaynağı olabilmektedir. Pelvik inflamatuvar hastalığın bir komplikasyonu olarak perihepatit veya Fitz Hugh Curtis sendromu, bir olgu nedeni ile tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

Abdominal yakınmaları nedeni ile tetkik edilip, kolelitiazis tanısı ile opere edilmek üzere yatırılan 35 yaşındaki 6 gebelik, 3 doğum ve 3 düşüğü olan hastamızın ağrı şikayeti özellikle sağ üst kadrana lokalize idi.

Sistem sorgulamasında abdominal yakınmalarının yanısıra vajinal akıntı tarif eden hasta; vajinal akıntı nedeni ile çeşitli tedaviler aldığını, yaklaşık üç yıldır karın sağ üst kadranda zaman zaman artan sürekli ağrıları olduğunu, bu nedenle yapılan tetkiklerinde safra kesesi taşı saptanması üzerine ağrılarının bununla ilişkilendirildiğini ve ameliyat önerildiğini ifade etti.

Fizik muayenesinde karın sağ üst kadranda minimal hassasiyet dışında patolojik bulgu saptanmadı. Jinekolojik muayenesinde vajinal akıntı ve adneksiyal hassasiyet mevcuttu. Rutin biokimyasal ve hematolojik, laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda idi. USG de safra kesesi cidar kalınlığı, intra ve ekstrahepatik safra yolları ve içerikleri normal sınırlarda, safra kesesi içerisinde iki adet yaklaşık 0,5cm lik safra taşı vardı.

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma adresi: Dr. Abdülaziz GÜL

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi KadınHastalıkları ve Doğum ABD, Van

Pelvik USG normal olarak değerlendirildi.

Hastaya kolelitiazis tanısı ile laparoskopik kolesistektomi planlandı.

Ameliyatta karaciğer kapsülü normal renk ve yapısını yitirmiş, kalınlaşmış, çevre dokular ile karaciğer ve diafragma arasında yoğun adezyonlar mevcuttu. Pelvik bölgenin eksplorasyonunda uterus , tubalar ve overlerde herhangi bir patoloji saptanmadı. Laparoskopik olarak adezyonlar eksize edilip safra kesesi vizualize edilmeye çalışıldı, fakat başarılı, olunamadığından laparotomiye geçilerek usulüne uygun olarak kolesistektomi ve adezyolizis yapıldı.

Peroperatuar perihepatit nedeni ile Fitz Hugh Curtis ön tanısı alan hastada tanı mikrobiyolojik olarak doğrulandı. Antibiyotik (Doxycycline 100 mg tablet günde iki kez) tedavisi verilerek şifa ile taburcu edilen hasta halen asemptomatiktir.

Tartışma

Perihepatit veya Fitz-Hugh-Curtis (FHC) sendromu, pelvik inflamatuvar hastalığın bir komplikasyonudur (1,2). Karaciğerde parenkim tutulumu olmaksızın kapsül inflamasyonu vardır. Pulmoner ve bir dizi akut abdominal patolojileri taklit eden semptomlara yol açabilir (2,3).

Premenapozal dönemde, seksüel olarak aktif genç kadınların hastalığıdır. Tubal kapalılık ve yapışıklıklarla infertilite nedeni olabilmektedir. Perihepatit PID geçiren kadınların % 5-10' unda görülür (3,4). Laparoskopi kullanımının artmasına paralel olarak bildirilen vakalar artmaktadır (3,4). Az sayıda erkek hastada da perihepatit bildirilmiştir (5). Bunların tümünde enfeksiyon etkeni olarak N. gonorrhoeae tespit edilmiş ve etkenin karaciğer kapsülüne hematojen ve lenfatik yayılım ile ulaştığı bildirilmiştir (5,8).

FHC sendromu başlangıçta gonokoksik salpenjite sekonder, tubalardan transperitoneal yayılımla ilintili olarak tanımlanmıştır. Fakat klamidyal salpenjit çok daha sık olarak perihepatit oluşturmaktadır (6,7). Enfeksiyon

etkeni tubalardan sadece transperitoneal yayılım ile değil, hematojen ve lenfatik yol ile de karaciğer kapsülüne ulaşabilmektedir (5,8).

Enfeksiyonun erken döneminde karaciğer kapsülünde pürülan veya fibrinöz eksüda görülür. Tanı ve tedavisi gecikmiş vakalarda, enfeksiyonun daha ileri döneminde, karaciğer kapsülünde kalınlaşma ile birlikte karaciğer diafragma ve karın ön duvarı arasında fibröz yapışıklıklar oluşur. Yapışıklıklar abdominal BT de "keman teli" görüntüsü oluşturur; bu imaj diagnostiktir (5,8) Resim 1.

Resim 1. Karın ön duvarı ile karaciğer arasındaki adezyonların tomografide, "Keman teli" görüntüsü.

Abdominal yakınmaları olan genç kadınlarda, ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır (7). Klasik semptomu şiddetli olabilen karın sağ üst kadran ağrısıdır (2) . Sol renal kolik, akut apendisit, pulmoner emboli, akut kolesistit, kronik kolesistit, üriner sistem enfeksiyonu gibi akut karın tablosunu taklit eden semptomları olabilir (2,3). McCormick ve arkadaşları kolonik ileus tablosu ile müracaat eden genç kadın hastalarında servikal smearde klamidyal antikor saptayarak FHC tanısı koymuşlardır (8).

Bizim olgumuzun uzun süredir var olan abdominal yakınmaları safra kesesi taşı ile ilişkilendirilmiş, hastanın tedavisi buna göre planlanmıştır. Oysa hasta operasyon bulguları ışığında retrospektif olarak tekrar değerlendirildiğinde hastada akut/kronik kolesistit, biliyer kolik veya obstrüksiyon gibi semptomatik safra taşı hastalığından ziyade asemptomatik safra taşı mevcut olduğu ve abdominal yakınmalarının pelvik inflamatuvar hastalığa sekonder olarak gelişen perihepatit sonucu olduğu kanaatine varıldı. Nitekim hastada ameliyat sonrası dönemde semptomatik iyileşme adezyolizis ve uygun antibiyotik tedavisinin sonucudur.

Konvansiyonel radyolojik tetkikler, abdominal USG ve BT' de, karaciğer kapsül kalınlığının

artması, perihepatik yoğun yapışıklıkların oluşturduğu 'keman teli' görüntüsü diagnostiktir (5,8).

Mikrobiyolojik olarak servikal smearden alınan örneğin direkt preparasyonu yapıp gram boyama ile boyanarak N. gonorrhoeae görülebileceği gibi uygun besiyerine ekimi ile N. gonorrhoeae kültüre edilebilir. Servikal kültürden klamidya izolasyonu çoğunlukla başarısız olduğundan mikroimmünofluoresans antikor testi tanı için gereklidir. Bizim olgumuzda da bu yöntemle klamidyal enfeksiyon tanısı konmuştur. Klamidyanın karaciğer kapsülünden de izole edilebileceği bildirilmiştir (9).

Enfeksiyonun akut döneminde spesifik antibiyotik tedavisi oldukça etkilidir ve semptomlar hızla kaybolur. Tanı ve tedavisi gecikmiş antibiyotik tedavisine dirençli kronik ve ağrılı vakalarda ise laparoskopik olarak yapışıklıkların koterize edilmesi semptomatik iyileşme sağlayabilir (10) .

Fitz Hugh Curtis Syndrom: A Case Report

Abstract: Fitz Hugh Curtis (FHC) syndrome appears in the 5 to 10 percent of women who have pelvic inflammatory disease . FHC syndrome clinically mimics many disease such as biliary pathology and may be cause of infertility. In this article, Fitz Hugh Curtis Syndrome which was diagnosed laparoscopically and confirmed microbiologically was discussed in view of the literature.

Key Words : Pelvic Inflammatory Disease, Fitz Hugh Curtis Syndrome.

Kaynaklar

- 1- Sperof L, Glass RH, Kase NG: Female Infertility in Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Fifth Edition Baltimore, Maryland 1994 Chapter 26, 809-840.
- 2- Gatt D, Heafield T, Jantet G: Curtis Fitz Hugh syndrome: The new mimicing disease? Ann R Coll Surg Engl, 68:271-274,1986 .
- 3- Ülgenalp İ; Orhon E: Seksüel geçişli hastalıklar ve pelvik enfeksiyonlar. Kişnişçi, Gökşin. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ankara.1996 s: 607-8
- 4- Toki T, Hoshiai H;Chan WI,Yajima A, FHC Syndrome: three cases confirmed by laparoscopy. Asia Oceania J Obst Gynecology, 16:105-110, 1990.
- 5- Robert L, Owen KL: Proctitis and Sexually Transmissible intestinal disease.In Sleisenger MH, Fordtran JS, Editors.Gastrointestinal disease, pathophysiology, diagnosis, management. Volume 2.Fifth edition, Philadelphia,WB Saunders, 1993, pp:1526-1540.

- 6- Keana JA, McKimm RJ, David CM: Acute perihepatitis of genital origin: 4 case reports. N Z Med J, 95: 725 - 728, 1982.
- 7- Piton S, Marie E, Parmentier JL: Chlamydia trachomatis perihepatitis Apropos of 20 cases. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) , 19:447-450, 1990.
- 8- McCormik M, DelCastillo J, Berk RS: An atypical presentation of the FHC Syndrome J Emerg Med, 8819:55 - 58, 1990.
- 9- Wolner Hanssen P, Svenson L, Westrom L, Mardh PA: Isolation of Chlamydia trachomatis from the liver capsule in FHC syndrome(letter). N Eng J Med, 306: 113 - 115, 1982.
- 10-Owens S, Yeko TR, Bloy R, Maroulis GB: Laparoscopic treatment of painful perihepatic adhesions in FHC syndrome Obstet Gynecol. 78: 542 - 543, 1991.

Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları

Ertekin Arasil, Cumhuri Dinçer, Atilla Erdem, Ayhan Attar, Celal Bağdatoğlu, Gökalp Silav, Gülşah Bademci

Özet: Primer santral sinir sistemi lenfomaları, nadir gözlenen ve kraniospinal axis boyunca sınırlanmış lenfomalar olarak tanınırlar. Bütün beyin tümörlerinin %1'inden daha azında görülmelerine rağmen özellikle son 10 yıl içinde görülme sıklıkları artmıştır. Bunun nedeni özellikle immünoşüpresif hastalardaki prevalansın artışıdır. Bu çalışmada 1993-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D.'da primer santral sinir sistemi lenfoması tanısı almış ve tedavileri düzenlenmiş 6 olgu literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Santral sinir sistemi, immünoşüpresyon, lenfoma

Primer santral sinir sistemi lenfomaları (PSSSL), tüm santral sinir sistemi tümörleri içinde %1.5-2 oranında görülmektedir (1). Son yıllarda özellikle immünoşüpresif hastalarda görülme sıklığının artması, bazı yazarlara göre 2000'li yıllarda en sık gözlenecek santral sinir sistemi tümörü olacağı kanısını uyandırmaktadır (2). Serebral lenfomalar malign tümörler olarak kabul edilmektedirler. Son yıllarda nöroradyoloji'deki teknik gelişmeler tanı konmasını kolaylaştırmaktadır. Klinik olarak hızlı bir gelişim gösterirler ve yer işgal eden kitle lezyonu şeklinde ortaya çıkmaktadırlar (3).

Gereç ve Yöntem

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji A.B.D.'da 1993-1996 yılları arasında 6 olgu primer santral sinir sistemi lenfoması tanısı ile takip edilmiştir. Bunlardan 5'i primer beyin lenfoması, 1'i ise spinal lenfoma olarak tanı almıştır. Olguların kadın/erkek dağılımı 2/4, yaş dağılımı 20-70 yaş arasında idi. 6 hastanın 4'ünde ayırıcı tanı açısından Glial Asidik Fibriller Protein (GFAP) bakılmış ve negatif olarak bulunmuştur. Olgularda en sık baş ağrısı olmak üzere; bunu bulantı, kusma, görme bozukluğu, ateş şikayetleri takip etti. Bir olgumuz tanı aldığında 6 aylık hamile idi.

Lenfoblastik lenfoma tanısı alan bir hastada BBT'de sağ frontoparietal kitle, hemisferik ödem ve orta hat yapılarında sağa shift izlendi. Sağ frontoparietal kraniotomi ile kitlenin gross total eksizyonu yapıldı. Bu hastamızın bilateral staz papiller dışında patolojik olan nörolojik muayene bulgusu yoktu (Olgu 1).

BBT'sinde intraventricüler hiperdens kitle izlenen

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji ABD, Ankara

Yazışma adresi: Dr. Ertekin ARASIL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroşirürji ABD, Ankara

bir diğer hastaya sağ occipital kraniotomi ile gross total intraventricüler tümör eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu intermediate grade malign lenfoma olarak geldi. Bu hastamızın nörolojik muayenesindeki patolojik bulgular bilateral papil hudutlarında siliklik ve ense sertliği idi. (Olgu 2).

Patolojisi intermediate malign lenfoma olarak gelen bir hastamızın BBT'sinde bazal ganglionlar düzeyinde, yaygın ödemin eşlik ettiği sol frontoparietal kitle lezyonu mevcuttu (Şekil 1). Bu hastanın DSA'sında kapiller fazda tümör boyanması ve anterior serebral arterlerde shift izlendi. Bu hastaya sağ parietal kraniotomi ile transkallozal yolla subtotal tümör eksizyonu yapıldı. Hasta postoperatif kontrol kranial tomografisi ile poliklinik kontrolüne alındı. (Şekil 2) Bu hastamızın nörolojik muayenesinde bileteral staz papilleri mevcuttu (Olgu 3).

Şekil 1. Intermediate tip malign lenfoma sol frontoparietal kitle lezyonu preoperatif BBT görüntüsü.

Şekil 2. Intermediate tip malign lenfoma sol frontoparietal kitle lezyonu postoperatif BBT görüntüsü.

Bir başka hastada MRI'da sol arka temporalden başlayıp parietal alan boyunca yükselen 5x5.5cm. solid kitle lezyonu ile birlikte orta hat yapılarında belirgin itilme tespit edilmişti. Bu hastaya sol frontoparietal kraniotomi ile gross total tümör eksizyonu yapıldı. Patolojisi büyük hücreli non-hodgkin lenfoma olarak geldi. Bu hastamızın nörolojik muayenesinde bilinç kapalı, pupilleri middilata ve ağrılı uyaran ile dört ekstremitesi hareketli idi. (Olgu 4).

Patolojisi sentrositik sentroblastik tip malign

lenfoma olarak gelen bir hastada BBT'de sağda parietal yerleşimli geniş çevresel ödemli kitle tespit edildi. Bu hastaya sağ geri parietal kraniotomi ile gross total kitle eksizyonu yapıldı. Bu hastamızın nörolojik muayenesinde bilateral kanamalı staz papilleri mevcuttu (Olgu 5).

Spinal lenfoma tanısı alan ve epidural yerleşimli tümöre yönelik L2-L3-L4 total laminektomi ve subtotal tümör eksizyonu yapılan hastanın patoloji sonucu diffüz yüksek grade'li non-hodgkin malign lenfoma olarak geldi (Olgu 6) (Tablo I).

4 hastaya cerrahi ile birlikte kemoterapi ve radyoterapi, 1 hastaya cerrahi ile birlikte kemoterapi uygulandı. 1 hastaya ise cerrahi sonrası endikasyon konmasına rağmen radyoterapi ve kemoterapi uygulanamamış ve hasta postoperatif 1. ayda kardiopulmoner arrest ile exitus olmuştur. Olgularımızın 5'i halen yaşamlarını idame ettirmektedirler ve takipleri sürmektedir. Tanısal amaçlı olarak 6 olgunun 4'ünün patoloji preparatlarında, glial tümörden ayırt etmek için Glial Acidic Fibriller Protein (GFAP) incelemesi yapılmış ve hepsi negatif olarak değerlendirilmiştir (Şekil 3).

Tartışma

Primer santral sinir sistemi lenfomaları, non-hodgkin lenfomalar içinde B-cell lenfoma olarak bilinirler.

Tablo 1: PSSL tanısı ile tedavileri düzenlenen olguların dağılımı.

	Yaş	Cinsiyet	Septomlar	Nörolojik muayene	Radyolojik inceleme	Operasyon	Patolojik tanı	KT	RT
OLGU 1	50	K	Baş ağrısı ,bulantı, kusma	Bilateral staz papiller.	Sağ fronto parietal kitle	Sağ fronto parietal kraniotomi total tümör eksizyonu	Malign lenfoblastik lenfoma	+	+
OLGU 2	62	K	Baş ağrısı ,bulantı, kusma	Bilateral papil hudutlarında düzensizlik, ense sertliği (+) intraventricüler kitle.	Sağ occipital intraventricüler kitle.	Occipital kraniektomi, total tümör eksizyonu.	Malign Lenfoma (Intermediate Grade)	+	+
OLGU 3	32	K	Baş ağrısı ,bulantı, kusma	Sol frontoparietal kitle.	Sol frontoparietal kitle.	Sağ santral parietal kraniotomi, transkallosal yolla subtotal tümör eksizyonu.	Malign Lenfoma (Intermediate Grade)	+	+
OLGU 4	28	E	Baş ağrısı ,bulantı, kusma. Sağ bacadaki ağrı.	Bilinç kapalı oryantasyon ve kooperasyon defektif pupiller middilata. Sağ nasolabial oluk silik. Sağ üst ekstremitte plejik, alt ekstremitte paretik.	Sol parietal kitle	Sol frontoparietal kraniotomi, gross total tümör eksizyonu.	Malign Lenfoma (Büyük hücreli Non Hodgkin Lenfoma)	+	+
OLGU 5	22	E	Baş ağrısı ,bulantı, kusma	Sağda Babinski (+) Bilinç açık, oryantasyon ve kooperasyon minimal defektif. Bilateral kanamalı staz papiller. Sol santral fasial paralizi	Sağ parietal kitle	Sağ geri parietal kraniotomi, gross total tümör eksizyonu.	Malign Lenfoma (Sentrositik Sentroblastik) (Klinik takibi sırasında exitus oldu)	-	-
OLGU 6	71	E	Bel ve bacak ağrısı, idrar inkontinansı.	SLR sağ ve solda 80 derecede (+). Patella reflexi bilateral (+)	L3 vertebra korpus posteriorunda spinal kanala uzanan, MS ve dural keseyi infiltre eden kitle.	L2-L3-L4 total laminektomi, L2-4 arası internal fiksasyon, kitleden biopsi alınması.	Malign Lenfoma	+	-

KT: Kemoterapi, RT: Radyoterapi

Şekil 3. Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması Glial Fibriller Acidic Proteine (GFAP) incelenmesi negatif sonuç mikroskopik görünümü.

Literatürde ise T-cell PSSSL'nin da gözlenebileceği bildirilmiştir (3). Tüm beyin tümörlerinin %1-2'sinden daha azında görülmektedirler (2). İlk yıllarda large-cell histiositik tip olarak sınıflandırılırsalar da son yıllarda özellikle immünohistokimyasal tekniklerdeki gelişmeler ile bu tümörlerde mono ve poliklonal antikorları tespit edilmiş olması, bunların diferansiye B hücre kökenli lenfoma olduklarını göstermektedir (1).

Patolojik incelemeye ilave olarak Glial Fibriler Asidik Protein (GFAP) bakılması glial tümörlerle ayırıcı tanısı açısından önemlidir. GFAP incelenmesinde (+)'lık glial tümör lehinedir. GFAP baktığımız 4 hastada sonuçlar (-) olarak gelmiştir. Genel olarak özellikle transplantasyon yapılan ve bu nedenle de immünoşüpresif ilaç kullanan hastalar, AIDS'liler ve doğumsal immün yetmezlik halleri, bu hastalık için risk faktörleridir (4). Bizim serimizde hiçbir hastamızda, immünoşüpresyon yaratacak bir durum saptanmadı. Gelecekte AIDS'li hastaların artması ile PSSSL'nin da prevalansının artacağı ileri sürülmektedir. PSSSL'lar genellikle yaşamın 4-6. dekatlarında ve ortalama 55 yaşlarında görülmektedir .

Erkeklerde görülme oranı biraz daha fazladır (4,5). Bizim serimiz de literatür bilgileri ile uyum sağlamıştır. PSSSL'lar çoğu olgularda cerrahi eksizyon ve radyoterapi ile efektif olarak tedavi edilebilmektedir. Ayrıca kemoterapi de tedaviye eklenebilir. Sadece cerrahi tedavi yapılan hastalarda ortalama yaşam süresi 1-6 ay kadar iken cerrahi ve radyoterapi ile kemoterapi kombinasyonunda bu süre 14 ay veya daha uzun olabilmektedir. Bu tümörlerin

radyoterapiye duyarlı olduğu akla getirilirse, cerrahi tedavide amaç sadece biopsi mi olmalıdır, sorusu üzerinde durulmalıdır. Kliniğimize başvuran tüm serebral PSSSL'li hastalarda kafa içi basınç artışı bulguları saptandığı için; cerrahinin sadece biopsi düzeyinde değil, mümkün olduğu kadar çok, total eksizyona yönelik olmasına özen gösterilmiştir. Dört olgumuza postoperatif radyoterapi ve kemoterapi uygulanmıştır. Literatürdeki surviv oranlarına göre bizim serimizdeki ortalama yaşam süresi daha uzun gözükse de servismizde hiçbir hastada immün yetmezlik durumunun olmaması buna karşılık başka serilerde bu oranın yüksekliği ve bu sebepten dolayı gelişen ikincil enfeksiyonlar nedeni ile hastaların kaybedilmesi, sağlıklı bir değerlendirmeye imkan vermemektedir. Son yıllarda özellikle nöroradyoloji alanındaki gelişmeler erken tanı ve tedavi sonrası takiplerde çok faydalı olmaktadır.

Primary Central Nervous System Lymphomas

Abstract: Primary central nervous system lymphomas are very rare conditions, represent less than 1% of all primary brain tumors. They are defined as lymphoma limited to the cranial-spinal axis without systemic disease. In the last 10 years, their frequency have been higher because of the immunosuppressive patients. Such 6 cases were treated between the years 1993-1996 in the University of Ankara Medical School, Dep. of Neurosurgery. In this study with the lights of literature, the diagnosis and treatment modalities of PCNSL will be discussed.

Key words: Central Nervous System, Immunosuppression, Lymphoma

Kaynaklar

1. Fine HA, Mayer RJ: Primary central nervous system lymphoma: Ann Inter Med 119:1093-1104, 1993.
2. Hochberg FH, Miller DC: Primary central nervous system lymphoma: J Neurosurg 68:835-847, 1988.
3. Deangelis LM: Primary central nervous system lymphoma as a secondary malignancy. Cancer 67:1431-1435,1991.
4. Bernar MM, Salerni A, Flanagan ME, Pendlebury WW: Primary central nervous system T-cell lymphoma. J Neurosurg 74:668-672, 1991.
5. Yüceer N, Erdem A, Aşır A, Silav G, Bulay O: Primer serebellar lenfoma: Olgu Sunumu Nöroloji 22:118-124,1995.

"Beau Çizgileri" Tırnak Deformitesi*

Ahmet Metin, Mevlüt Güzeloğlu, İbrahim Delice, Şule Subaşı

Özet:Tırnak plağı yüzeyinde enlemesine çöküntüler olarak bilinen "Beau çizgileri" tırnak bozukluğu, matrikste tırnak plağı büyümesinin kesintiye uğramasına bağlı gelişir. Etiyolojisinde sistemik ve lokal travmaların, sitotoksik ajanların ya da metabolik olayların söz konusu olduğu Beau çizgileri deformitesine, orta yaşlı bir kadın hastada kısa süreli sıkı bir zayıflama diyeti ve ağır ekzersiz programları sonrası rastlandı. Bu ekzersiz ve diyet programı organizma için sistemik ve metabolik bir travma olarak kabul edilerek, az görülmesi nedeni ile olgunun bildirimi uygun görüldü.

Anahtar kelimeler: Beau çizgileri, tırnak bozukluğu, katı zayıflama diyeti, ağır ekzersiz.

Beau çizgileri tırnak bozukluğu; tırnak matriks fonksiyonunun geçici duraklamasıyla matrikste başlayıp, tırnağın uzamasıyla birlikte distale doğru ilerleyen plak üzerindeki transvers oluklar olarak bilinir (1,2). Bu bozukluk, tırnak matriksine stres oluşturan sistemik ve yerel birçok durumda (Tablo I) ortaya çıkabileceği için herhangi bir hastalığın tanı koydurucu belirtisi olarak değerlendirilemez (3).

Bu çalışmada, el parmaklarında bulunan Beau çizgileri tırnak deformitesini, zayıflama amacıyla yapılan ağır ekzersiz ve katı diyet programına bağladığımız bir olgu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

LK: 48 yaşında, ev hanımı. El tırnaklarında şekil bozukluğu şikayeti ile 1/8/1996 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvurdu. Öyküsünde kilo vermek amacıyla yaklaşık 4 ay önce kendince bir diyet ve ekzersiz programına başladığını, karbonhidrat, yağ ve proteini tamamen keserek sadece 43 kalori içeren kepekli ekmek, az sayıda meyve ve sebze aldığını söyledi. Ayrıca günde 2 saat süre ile mekik hareketi ekzersizi yaptığını, daha hızlı kilo vermek amacıyla da ekzersiz esnasında üzerine naylon eşofman giydiğini belirtti. Hasta diyetinin 10. gününde aşırı rahatsız olduğu için diyetisyene başvurmuş, diyetisyen tarafından yönteminin sağlıksız olduğu söylenerek kendisine 10 ay içerisinde 20 kilo verebileceği 1200 kalorilik bir diyet önerilmiş. Önerileri dikkate almayan hasta diyetini ancak 800 kaloriye kadar çıkarmış ve ekzersiz programlarına aynı şekilde devam etmiş. Bu arada acil bir hastası için bir ünite kan verdiğini

*1-5 Ekim 1996 tarihinde XVI. Ulusal Dermatoloji kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Ahmet METİN

Yüzün Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD, Van

de ileten hasta bu olaydan sonra tırnaklarında uzamanın durduğunu fark etmiş. Program başlangıcından 2,5 ay sonra sol elin 2 ve 4., sağ elin 4. tırnaklarında şekil bozulması ve saçlarında günde 100'ün üzerinde hızlı bir dökülme olması üzerine programa son vermiş. 10 ayda vermesi gereken 20 kilogramı bu 3 aylık sürede veren hasta program süresince herhangi bir ilaç kullanmamış, ateşli bir hastalık geçirmemiş, parmaklarında periungal enfeksiyon gelişmemiş, tırnaklarını etkileyecek bir travma olayı gerçekleşmemişti. Özgeçmişinden gastriti bulunduğu, dismenoresinin olmadığı, soy geçmişinden annesinde diabetes mellitus olduğu öğrenildi.

Dermatolojik muayenesinde derinin turgor tonusunun hafif azalması ve sarkması vardı. Tırnakların muayenesinde sol el parmağı 2. tırnağında daha belirgin olan ancak sol ve sağ el 4. parmak tırnaklarında da görülen transvers oluk ve çizgiler görülüyordu (Resim 1).

Ayak parmağı tırnakları normal olan hastada saçlar ince ve cansız görünümüne sahipti, travma ile kolayca kırılıyordu. Hasta bu süre içerisinde saçlarında uzama duraklaması olduğunu fark etmediğini söyledi.

Rutin laboratuvar incelemesinde; hemoglobin, hematokrit, serum demiri, serum demir bağlama kapasitesi, serum çinko ve serum bakır düzeyini de içeren rutin hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar incelemeleri normal olarak bulundu. Diğer serolojik, röntgenografik tetkikleri de normal değerler içerisinde idi.

Tartışma

İlk kez 1792 yılında Reil ve 1846 yılında Beau tarafından tarif edilen Beau çizgileri, el ve/veya ayak parmağı tırnaklarının matriksinde, tırnak plağı oluşumunun geçici olarak baskılanmasına bağlı plak üzerinde ortaya çıkan enlemesine çöküntü veya oluklardır (1,2). Bu deformitelerin "Rosenau çizgileri" ile eşdeğer olduğu sanılmaktadır (2). İnsan organizması için yerel

Tablo 1. Beau çizgileri tırnak deformitesinin literatürde rastlanan diğer sebepleri.

Ateşli hastalıklar:	Kızıl, kızamık, kabakulak, boğmaca, grip, tifüs, tifo, malarya, tüberküloz, sebebi bilinmeyen ateş, Kawasaki hastalığı.
Akciğer hastalıkları:	Pnömoni, astım bronşiale.
Kardiyolojik hastalıklar:	Koroner tromboz, miyokard enfarktüsü.
Gastrointestinal hastalıklar:	Hepatit, hepatik bozukluklar.
Periferik ve SSS hastalıkları:	Epilepsi, karpal tünel sendromu.
Metabolik hastalıklar:	Diabetes mellitus (vasküler lezyonlara ya da enfeksiyonlara bağlı olarak), hipertiroidizm, hiperparatiroidizm.
İlaçlar:	Antineoplastikler (metotreksat, bleomisin, siklofosfamid, doxorubisin, daunorubisin, vinkristin, hidroksiüre, fluorourasil, dapson razoxane)
Lokal travmatik hastalıklar:	Travma, paranoşi, raynaud fenomeni, soğuk .
Beslenme bozuklukları:	Kwashiorkor, pellegra, çinko eksikliği.
Fizyolojik durumlar:	Gebelik, dismenore.
Diğerleri:	Renal yetmezlik, SLE, pemfigus foliaceus, kalça kırığı, eritema nodozum leprozum

ya da sistemik travma yaptığı kabul edilen hemen her hastalık durumunda rastlanabilir (Tablo 1). Deformiteler, el ve ayak parmağı tırnaklarının hepsinde de olabilir ama yavaş büyüdüğü ve yapısı kalın olduğu için ayak tırnaklarında daha az rastlanır (4). Çizgilerin derinliği ve genişliği altta yatan hastalığın süresi ve ağırlığı ile doğru orantılıdır (4,5). Bir veya iki parmağın tırnağında tek tek görüldüğü zaman travma, karpal tünel sendromu, Raynaud hastalığı ve dermatitler gibi lokal etkili sebepler akla gelir (2).

Matriks büyümesindeki geçici kesintinin daha ciddi boyutlarda olması durumunda kesintiye uğrayan tırnak plağı dalgası önünde beyaz lökonişyal bir bandın bulunduğu "Shelley'in sahil hattı" deformiteleri oluşur (1,4). Bozulma bazen tekrarlayıcı ekzema (6-8), ateş (1,6), kemoterapi (7,8) ve dismenore (7,8) gibi aralıklı ve hafif nedenlere bağlıdır. Bu durumda tırnak plakları üzerinde çok sayıda ve düzenli aralıklarla yerleşen transvers çizgiler vardır ve "merdiven tırnak" (ladder nail) belirtisi olarak isimlendirilir (6). Beau çizgileri gelişirken matriksteki kesintiden sonra birkaç hafta belirti ortaya çıkmaz. Daha sonra tırnağın büyümesiyle kesintili kısım ileri hareket eder ve deforme görür (2).

Beau çizgilerinden sorumlu tutulan metabolik defekt tam anlaşılamamıştır. Tırnağın büyüme hızının etkilenmediği, ancak, sebebin etkili olduğu süre içinde tırnağın incelenerek yapısının bozulduğu kabul edilmektedir (5,6-8). Bu görüş, dismenoreye bağlı Beau çizgisi bulunan kadın hastalarda tırnağın lineer büyümesinin etkilenmediğini gösteren Colver ve Dawber (8) adlı araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir.

Hastamızda sadece el parmağı tırnaklarında Beau çizgileri deformiteleri vardı. Deformiteler her iki elin 4. parmak tırnaklarında çöküntü, sol el 2. parmak tırnağında ise oluk tarzında gelişmişti (Resim 1). Deformitelerin lokal sebepler arasında sayılan bir hastalığı ya da hastalık öyküsü bulunmayan olguda, bir tırnak üzerinde çok sayıda Beau çizgisine de rastlanmadı. Bu bulgular hastadaki olayın hafif şiddette seyrettiğinin, dismenore gibi lokal, düzenli ve tekrarlayıcı bir sebebe bağlı olmadığını ve gelip geçtiğinin göstergesi olarak kabul edildi.

Resim 1. Olgunun sol elde 2. ve 4., sağ elde 4. parmak tırnaklarında bulunan Beau çizgileri bozuklukları.

Deformitelerin iki el tırnaklarında da bulunmasının, sebebin sistemik bir olaya bağlı olduğunu düşündürmektedir. Bu düşünceden hareketle hastada Beau çizgileri tırnak deformitesi yapabilecek hastalıklar ve ilaç öyküsü araştırıldı, ancak yukarıda belirtilen sebeplerden hiçbiri bulunamadı. Hastanın öyküsünden deformitelerin başlangıç tarihinin zayıflama program tarihi başlangıcına uygunluk göstermesi üzerine sebebin beslenme bozukluğuna bağlı olacağı fikrine varıldı.

Beslenme bozukluğu içerisinde kan transfüzyonu nedeni ile oluşabilecek demir eksikliğinin deformite oluşumuna katkısı olduğunu sanmıyoruz, çünkü demir eksikliğinde beklenen tırnak deformitesi koiloniştir ve Beau çizgileri tırnak deformitesinin ortaya çıkması için sebep olay ile bozukluğun görülmesi arasında en azından birkaç haftalık süreye ihtiyaç vardır (2). Oysa hastamız tırnak bozukluğunu kan verdikten hemen sonra fark etmiştir. Polikliniğimize deformite oluşumundan çok sonra başvuran hastada saptanan normal çinko değeri bir anlam taşımamaktadır. Buna rağmen uyguladığı program süresince yüksek oranda çinko içerdiği bilinen (9) kepek ekmeği aldığı için olgudaki deformitelerin çinko eksikliğine bağlanması oldukça güçtür.

Beau çizgileri tırnak bozukluğu yapan hastalık veya tedavilerin tırnak mariksi gibi kıl kökünde de mitotik aktiviteyi baskıladığı, böylece anojen effluvium ve büyüme hızında azalma olmadan kıl gövdesinde fokal inceltme yaptığı kabul edilmektedir (7,8). Olgumuzun da saçları uzamasına normal şekilde devam etmiş, ancak, incelmış ve çabuk kırılır hale gelmişti.

Biz olgudaki Beau çizgileri tırnak deformitesini, özellikle başlangıçta bilinçsizce uygulanan ve insan organizmasına sistemik etkili, ani bir metabolik travma olduğuna inandığımız ağır ekzersiz ve katı zayıflama diyeti programına bağladık. Beau çizgileri tırnak deformitesi yapan nedenler arasına şiddetli açlık ve ağır ekzersiz programlarının da katılması gerektiğine inanıyoruz.

"Beau's Lines" Nail Deformity

Abstract: "Beau's lines" nail deformity is known as transverse depressions on the nail plate and caused by nail growth interruption in the matrix. Beau's

lines nail deformity in whose etiology there are some systemic and local traumatic whose factors, cytotoxic agents or metabolic events, was met in a woman who was on short duration and strict diet with heavy exercise programs. We concluded that this heavy exercise and strict diet are assumed to lead systemic and metabolic trauma to her body.

Keywords: Beau's line, nail deformity, heavy exercise, strict diet.

Kaynaklar

1. Arnold HL, Odom RB, James WD: Andrews' Diseases of the Skin, 8th Edition, Philadelphia, W.B. Saunders Company 1990, pp: 917.
2. Tüzün Y, Kotogyan A: Sistemik hastalıklarda tırnak, In Tırnak hastalıkları. Editörler Tüzün Y, Kotogyan A, Serdaroğlu S, Onsun N. Tırnak hastalıkları. İstanbul, Teknograf matbaacılık. 1993, pp:124-139.
3. Tucker WF, Church RE: Beau's lines after razoxane therapy for psoriasis [letter] Arch Dermatol 120(9):1140, 1984.
4. Patki AH, Mehta JM: Dapsone-induced erythroderma with Beau's lines. Leprosy Review 60(4):274-277, 1989.
5. Patki AH: Multiple Beau's lines due to recurrent erythema nodosum leprosum [letter]. Arch Dermatol 126(8): 1110-1111, 1990.
6. Colvett KL, Patel D, Smith JK: Multiple Beau's lines in a patient with fever of unknown origin [see comments]. South Med J 86(12):1424-1426, 1993.
7. Singh M, Kaur S: Chemotherapy-induced multiple Beau's lines. Int J Dermatol 25(9):590-591, 1986.
8. Colver GB, Dawber RP: Multiple Beau's lines due to dysmenorrhoea? Br J Dermatol 111(1):111-113, 1984.
9. Bayal A, Keçecioglu S, Arslan P, Yücecan S ve ark: Besinlerin Bileşimleri. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayınları. Yeniçağ Yayınevi. 3.baskı 1991, s:26-28.

Discus İntervertebralis: Değişen Fonksiyonel Özellikler (III)

Atıf Aydınlioğlu

Özet: İntervertebral diskler yaş ve travmanın etkisi ile değişikliklere uğrar ve bazı rejeneratif özelliklere sahiptir. Bu bölümde discus intervertebralisler'in hidrostatik, mekanik ve rejeneratif özellikleri ilgili literatür ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelime: *Discus intervertebralis*

Discus intervertebralis (DİV)ler homojen ve statik bir yapı olarak düşünülmemelidir. Diskler heterojen bir kompozisyona sahip olup ağırlık uygulamalarına karşı dinamik olarak cevap verirler. Son yıllarda yapılan çalışmalar DİV'lerin yaş ve travmanın etkisi ile değişikliklere uğradığını göstermiştir. Disk içinde meydana gelen bu değişiklikler dikkate değer biçimde columna vertebralis'in hareketlerini etkiler. Ayrıca disklerin inaktif bir yapı olmayıp bazı rejeneratif özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Discus intervertebralis yaralanma durumunda kendi kendini tamir ederek bütünlüğünü muhafaza edebilir (1-6).

DEĞİŞEN FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

Genel olarak, DİV'lerin fonksiyonu deforme olabilen intervertebral mesafenin muhafazasıdır. DİV'ler vertebral kolonun fleksibilitelerini kolaylaştırırken, kompresif kuvvetlere karşı aynı anda " emici (*şok absorban*) etki " gösterirler (7-11). DİV ler fleksibil olup kalınlıkları vertebralar arasındaki hareketin genişliğini tayin eder ve lokomotor sistemin hareketini arttırarak intervertebral mesafenin devamlılığını sağlarlar. Gerçekte fibröz doku kendisi gerilebilir ve hareketlerin meydana gelmesine izin verirse de kompresif kuvvetlere karşı zayıftır (1).

Disk içinde bulunan bir " hidrolik zon " kompresif kuvvetlere mukavemet eder. Bu esnada zonun volümü sabit kalmakta ve buraya uygulanan basınç fibröz duvarlara doğru dağıtılmaktadır (12). Vertebralar arasındaki artikular tripod (3 eklem) ağırlık taşıma ile birlikte yer değiştirmeye de mani olur. Vertebra gövdeleri ise en çok zorlamaya maruz kalan oluşumlardır. Vertebra gövdelerinden sonra disk'in fibröz yapıları 3 yönden gelen strese, gerilmeye, kompresyona, torsiyon ve yırtılmaya karşı oryantasyon gösterirler (1).

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Anatomi Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç.Dr. Atıf AYDINLIOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi ABD, Van

Yapılan çalışmalarda nucleus pulposus (NP)'un pozisyonu ve hareket eksenini ile ilgili bölgesel varyasyonlar incelenmiş ve diskin vertebra gövdesine göre nisbi yüksekliği araştırılmıştır. Buna göre servikal bölgede NP geriye doğru hafifçe yer değiştirmiş olup hareket eksenini vertikal yönde nukleus'dan geçer. Bu bölgede diskin yüksekliği vertebra yüksekliğinin 2/5'i kadardır. Diskin transvers uzunluğu ise vertebra gövdesi uzunluğundan daha kısadır. Çünkü burada servikal bölge için spesifik olan *uncovertebral eklem (Luschka eklemi)* bulunur. Torakal bölgede nukleus'un pozisyonu servikal bölge gibidir, fakat hareket eksenini nukleus'un önünden geçer. Bu sebeple ön kısım kompresyona maruz kalır. Disk yüksekliği ise vertebranın 1/5'i kadardır. Lumbal bölgede NP'un boyca büyüklüğü artmıştır. Bu bölgede hareket eksenini yeniden nukleus'dan geçer ve diskin yüksekliği vertebranın 1/3'ü kadardır (13). Transvers kesitlerde tüm lumbal diskler (L₁-L₄) benzer görünüme sahiptir. Sağlıklı gençlerde hemen hemen oval şekilde, arka kenarları ise düz veya hafif konkav'dır. Yaşlılarda ise arka kenarı muhtemelen yaşlılığa bağlı dejeneratif değişiklikler sonucu kavis şeklinde olabilmektedir (14). Lumbosakral disk (L₅-S₁) ise dorsalde lineer veya hafif arkaya doğru konveks bir yapı gösterir. Bu bölgesel varyasyonlar fonksiyon yönünden maksada uygundur. Örneğin lumbal bölgede hareket ekseninin NP'dan geçmesi ekstensiyon (retrofleksiyon) ve fleksiyon hareketlerini kolaylaştırır. Torakal bölgede hareket eksenini NP'un önünden geçmektedir. Bu bölgede fleksiyon/retrofleksiyon hareketleri sınırlı, lateral ve rotasyon hareketleri ise belirgindir. Hareket ekseninin pozisyonuna ilaveten faset eklemler'in (art. zygapophysialis) şekli ve oryantasyonu da hareketin tipini ve genişliğini belirleyici etkiye sahiptir (15).

Strüktürel elementlerin fonksiyonel ilişkileri

Ultrastrüktürel seviyede NP, anulus fibrosus (AF) ve hyalin kırıldak fibriller sistemleri ile beraber “kapalı bir sistem” gibi kabul edilebilir. Bu sistemin yerçekimi ve torsiyona karşı tampon vazifesi gördüğü ileri sürülmüştür (3,16,17). Ayrıca bu sistem vertebral kolondan geçmekte olan kuvvetlere karşı da “şok absorban” olarak fonksiyon görür (18). Vertebral kolon üzerine vertikal istikamette gelen basınç, DİV’in kompresyonu ile sonuçlanır. Neticede sıvıya benzer NP deforme olur ve kendisini çevreleyen AF’ya doğru radial olarak genişler. AF’un duvarları da dışa doğru genişleme gösterir. Bu ise DİV için, ağırlığın absorbe edilmesi açısından önemlidir (19-21). Diskler yük altında bulunmadığı zaman NP’daki basınç her yaşta azdır (22). Lamellerin kollagen liflerinin ard arda sirküler, longitudinal ve oblik olarak dizilmesi AF duvarının genişlemesini kolaylaştırır. Bu duruma elastik liflerin ekspansiyonu da iştirak eder. Servikal omurganın eğilmesiyle, AF’un bir tarafı gerilirken diğer tarafında kompresyon, yani horizontal planda protrüzyon meydana gelir (23).

Vertikal ve oblik oryantasyon gösteren kollagen lifler ile elastik liflerin hareketleri AF’un bir yarımının kompresyonu veya gerilmesi olayını kolaylaştırırlar. Böylece elastik lifler AF’un “artikular ve şok absorbsiyon” mekanizmasında çok önemli rol oynarlar. Önceleri, DİV’in kompresif deformasyonunu belirlemede NP’un major bir mekaniksel role sahip olduğu düşünülmüştü. Ancak daha sonra yapılan eksperimental çalışmalar asıl ağırlığı taşıyan yapının AF olduğunu göstermiştir. Anulus fibrosus, NP parsiyal veya tamamen çıkarıldığı zaman bile bu fonksiyonu görebilir (24). Diskin yeniden tabii vaziyetine dönmesi olayında anular liflerin ekstensiyon ve kontraksiyonu etkili olup sıvı akışına bağlı değildir. Çünkü, iyileşme anular liflerindeki depolanmış enerjiyle meydana gelmektedir (25). Bununla birlikte bu olayda sıvı akışının etkili olduğu görüşü de savunulmaktadır (26). Diskin tabii haline dönmesi ve relaksasyonu bölgesel varyasyonlar gösterir. T₁₀₋₁₁ ve L₁₋₂ arasında iyileşme hızı yavaştır. Bu seviyelerin üstünde ve altında ise iyileşme hızı artmaktadır. Çünkü disk içindeki su miktarı relatif olarak sabittir ve T₁₀₋₁₁ seviyesinin üstünde torasik disklerin visköz natürü lumbal disklere göre daha fazladır. Ayrıca proteoglikan miktarları da farklıdır (27).

Hydrostatik Özellikler

NP proteoglikanlarının *su tutma özelliği* mevcuttur. Proteoglikanın bu fonksiyonu yapısında bulunan ve bir glikozaminoglikan olan

kondroitin sülfatın “polar hidroksil” grubları sayesinde olmaktadır. Böylece NP, yaşa da bağlı olarak, ağırlığının %70-90 arasında su ihtiva etmektedir (1). DİV’lerin etkili bir şekilde fonksiyon görmesi büyük ölçüde NP’un elastikiyetine bağlı olup bu durum su tutma özelliği ile yakından ilgilidir. Su iki şekilde disk içinde muhafaza edilmektedir: 1- Moleküllerin etkisiyle oluşan osmotik basınç ve 2- Proteoglikan yapısındaki jelatinöz maddenin etkisiyle meydana gelen emme basıncı. NP’un hidrasyonu osmotik basınçtan ziyade emme basıncının etkisiyle devam ettirilir (28).

Mekaniksel Reaksiyonlar

Mekaniksel olarak DİV viskoelastik bir yapı olarak düşünülebilir ve bütünlüğü bozulmadan ağırlıklara büyük ölçüde dayanabilir. Yapılan çalışmalarda AF’un gerilme kuvveti 15-50 kg/cm², vertebra gövdesi ise 8-10 kg/cm² arasında bulunmuştur (11). Diskin son tabakasında yani disk ile vertebra gövdesinin birleştiği bölümde gerilmede yetersizlik vardır. Vertebral gövdesinin kompresyon kuvveti servikal bölgede 3.000 N ve lumbal bölgede 5.000 N dir. Torakal vertebralar da 1.900-15.700 N olup üst seviyeden alt seviyeye doğru artış gösterir. Longitudinal ligamentlerin gerilme kuvveti yaklaşık 200 kg/cm²dir. Bu kuvvet disk rüptürüne karşı önemli bir rezistans temin eder. Disk rüptür olmadan önce 20 kg/cm²lik kompresif kuvvetlere karşı koyabilir (29). Disk kuvvetinin vertebra gövdesinin kuvvetinden daha büyük olması nedeniyle, vertebral fraktürler disk rüptürü olmaksızın meydana gelir. Eğer üçlü artikülasyon bozulmamış ise diskin torsiyonel kuvveti 40 kg/cm²dir. İzole disk test edildiği zaman bu kuvvet 21 kg/cm² dir (30).

DİV bir çok elastik ve semielastik sistemlere benzeyen mekaniksel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin bilinmesi disk hasarının mekanizmasının anlaşılması açısından önemlidir. Örneğin, elastik sınırına ulaşmak için disk’e statik yükleme uygulanır ve sonra dinamik yükleme ilave edilirse yüksek pikli vibrasyonlar meydana gelmekte, sonuçta AF sınırını veya kemiğe tutunma bölgesini geçerek disk hasarı oluşmaktadır. Yük taşıyan bir şahısta disk basıncı alt torasik ve lumbal bölgelerde daha az olup bu durum karın kaslarının kontraksiyonuna bağlıdır. Spesifik şartlarda disk basıncında artışlar bulunmuştur. Örneğin; öksürme esnasında %40, ağırlık taşıma sırasında %50, gövdenin rotasyonunda %40, merdiven tırmanmada %40 ve yavaş yürüyüşte %15. İntradiskal basınç artışı diskal sıvı transportu ve beslenme açısından önem taşır (26,31). Sürekli fleksiyonda, lumbal

segmente ağırlık uygulanması durumunda DİVde sıvı kaybı ve buna bağlı disk ağırlığında azalma meydana gelir (31). Böylece, lumbal fleksiyon gerektiren oturma pozisyonunda, dik postüre göre daha çok sıvı sıkıştırılır. Bu etki özellikle NP'da dikkati çeker. Bu tür fleksiyon postürlerinde lumbal disklerin beslenmesine yardım etmek için fazla miktarda sıvı akışı olmaktadır. Postür, sıvı akışı ve disk beslenmesi arasındaki bu ilişki bazı toplumların disk dejenerasyon insidansını açıklar. Örneğin habitual olarak fleksiyon ve çömelmeye postürlerini benimsemiş toplumlarda disk dejenerasyonu insidansı düşüktür (32).

Değişen Mekaniksel özellikler

Yaşla birlikte faset eklemlerle (art. zygapophysialis) alâkalı olarak DİV'lerin biomekanik cevapları da değişir. Disk mesafesi daralırken faset eklemlerin kontakt alanı fazlalaşır. Disk mesafesinde azalma DİV'lerin incelmeye bağlanmıştır (33). Ayrıca disk yaşlanma ile birlikte vertebra gövdesinin içine doğru adeta batar (4). Osteoporoz ise diğer bir sebep olarak düşünülmüştür (34). DİV'lerde yaşla birlikte görülen değişiklikler çoğunlukla stres ve gerilmenin fazla olduğu servikal ve torakolumbal bölgelerde görülmüştür. Bu seviyelerde daha çok posterior vertebral kolondaki "osteofitik" değişiklikler de birlikte bulunur. Bu değişiklikler ise lokal olarak diskin biomekanik etkiler. Değişen biomekanik vertebral tripodda (3'lü eklem) asimetrik hareketlere neden olur. Sonuçta disk dejenerasyonu hızlanır ve hatta tüm vertebral kolonu da etkiler (35).

Tamir ve Rejenerasyon

Minor travmatik şartlarda diskin tamir olayında 2 komponent etkilidir. Birincisi pasif komponent, "kendi kendine iyileşme" olup bu unsur iyice incelenmiştir. DİV'de küçük bir defekt meydana geldiğinde bu bölge nukleus materyali ile kapatılarak skar ve fibröz doku formasyonu ile tamir olayı gerçekleşmektedir. Tamir olayı nedeniyle disk herniasyonundan sonra disk yüksekliğinde azalma minimaldir. Çünkü protrüzyon gösteren nukleus materyali defekt kanalına girerek süratle tamir süreci başlar ve böylece disk volümünde azalma küçük miktarlarda kalır (24). Tamir olayında ikinci olarak etkili olan "aktif komponent" ise normal yara iyileşmesi sürecidir ve pasif komponentten sonra görülür. Kartilajinoz dokuda proteoglikanların agregasyon göstermesi muhtemelen iyileşme belirtileridir. Çünkü osteoartrit ve dejeneratif disk hastalıklarında proteoglikanlarda azalma vardır (36). DİV içinde, *kollagenaz*, *jelatinaz* ve *elastaz* enzimleri

bulunur. Bu enzimler ekstrasellüler makromoleküler matriksi azaltırlar. Bununla birlikte normalde enzim aktivitesinin görüldüğü alanlarda ortaya çıkan "inhibitörler" bu olaya mani olur. Buna rağmen bazı lokal alanlarda enzim aktivitesi devam edebilir ve sonuçta nekroz bölgelerinin gelişmesine sebep olurlar. Yaşın ilerlemesiyle tamir kabiliyetinde azalma olur. Bunun muhtemel sebebi ise NP ve AF da strüktürel ve biokimyasal değişikliklerin meydana gelmesidir (37).

Disklerin bazı rejeneratif özellikleri de bilinmektedir. AF ve NP arasında transisyonel zon (geçiş zonu) olarak isimlendirilen bir bölge bulunmaktadır. Bu bölge maksimum metabolik aktiviteye sahip bulunduğundan NP'un büyüme plağı olarak düşünülmüştür. Böylece fiziksel, kimyasal ve hormonal etkilere duyarlı olan bu bölgenin remodelizasyon fonksiyonu bulunmaktadır (38). NP'un hyalin kırıkta yüzeyine yakın bölgelerinde de bol miktarda hyalin materyal ve kırıkta hücreleri bulunmuştur. Bu ise bu bölgede yüksek sellüler aktivitenin varlığını gösterir. Gerçekte DİV'ler yaşam boyunca devamlı bir şekilde baskı ve etki altındadır. Bu yüzden fonksiyonun sürdürülmesi için disk içinde dekompozisyon ve rejenerasyon olaylarının mevcut olması gerekir. Böylece, yüksek sellüler aktivite gösteren böyle bir bölgenin bulunması rejenerasyon fonksiyonundan sorumlu tutulmuştur (5).

Rejenerasyon özellikle *kemonukleolizis* olayında klinik öneme sahiptir. Bu olay lumbal disk hastalıklarının tedavisinde "chymopapain" enjeksiyonu ile meydana getirilir (39). Chymopapain başlangıçta, 1941 yılında "papaya bitkisi"nin öz suyundan elde edildi. Chymopapain *invivo* enjeksiyondan sonra proteoglikan granülleri ile interfibrillar matriks'in granuler materyalini sindirime uğrattır fakat kollagenöz materyale karşı inaktiftir (40). Hayvan deneylerinde DİV'e chymopapain enjeksiyonu ile 2 hafta içinde disk mesafesinde daralma yanında NP, AF ve hyalin kırıkta proteoglikanların ortadan kalktığı görülmüştür. Altı ay sonra ise DİV yüksekliği artar ve normal histolojik yapı yerine gelir. Proteoglikanların kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri deney hayvanlarında ve insanlarda birbirine benzer bulunmuştur. Bu durum gösterir ki, chymopapain enjeksiyonunu takip eden devrede DİV mesafesinin restorasyonunda, fibröz kırıkta ziyade, NP proteoglikanlarının replasmanı etkili olmaktadır (41).

Kemonukleolizis'e bir alternatif ise cerrahi olarak NP'un çıkarılmasıdır. Hayvanlarda böyle

bir eksizyon uygulandığında disk mesafesi volümünde azalma, proteoglikan sentezinde düşme, proteoglikan aggregasyonunun görülmeyişi, fibrozis, irreversibl disk mesafesi daralması ve osteofit formasyonu görülmüştür (36,42,43). Rejenerasyon olayında kemonukleolizis ve cerrahi eksizyonunun etkileri araştırmaya açık bir konu olarak önemini korumaktadır (44-46).

Intervertebral disc: Part 3. Altered functional properties

Abstract: The intervertebral disc undergoes changes with age and trauma and has some regenerative properties. In this review article, the hydrostatic, mechanical and regenerative properties of the intervertebral discs are being reviewed in the light of related literature.

Key word: The intervertebral disc

Kaynaklar

- Humzah MD, Soames RW: Human intervertebral disc: Structure and function. Anatomical Record 220: 337-356, 1988
- Arıncı K, Elhan A: Anatomi 1. Cilt, 1995. Güneş Kitabevi, Ankara, s:107.
- Hashizume H: Three dimensional architecture and development of lumbar intervertebral disc. Acta Med Okayama, 34:301-314, 1980
- Twomey L, Taylor J: Age changes in lumbar intervertebral disc. Acta Orthop. Scand. 56: 496-499, 1985
- Oda J, Tanaka H, Tsuzuki N: Intervertebral disc changes with aging of human cervical vertebra from the neonate to the eighties. Spine 13: 1205-1211, 1988
- Amonoo-Kuofi HS: Morphometric changes in the heights and anteroposterior diameters of the lumbar intervertebral discs with age. J Anat. 175: 159-168, 1991
- Smith JW, Walmsley R: Experimental incision of the IVD. J Bone Joint Surg. 33B: 612-625, 1951
- Hansen H: A pathologico-anatomical study on disc degeneration in dog. Acta Orthop Scand. Suppl., 1:1-117, 1952
- Walmsley R: The development and growth of the intervertebral disc. Edin Med J. 60:341-363, 1953
- De Palma AF, Rothman RH: The Intervertebral Disc. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 1970, pp.26-30.
- Rabischong P, Louis R, Vegraud J, Massacre C: The intervertebral disc. Anat Clin. 1:55-64, 1978
- Van den Hooff A: Histological age changes in the annulus fibrosus of the human intervertebral disc. Gerontologia, 9: 136-149, 1964
- Kapandji IA: The Physiology of the Joints, Vol. 3. Churchill-Livingston, Edinburgh, 1984
- Dorwart RH, Genant HK: Anatomy of the lumbosacral spine: Symposium on CT of the lumbar spine. Radiol. Clin North Am. 21: 201-220, 1983
- Sances A, Myklebust JB, Maiman DJ, Larson SJ, Cusick V, Jodat V: The biomechanics of spinal injuries. CRC Crit Rev Biomed Eng. 11: 1-76, 1984
- Inoue H: Three dimensional observations of collagen framework of intervertebral disc in rats, dogs and humans. Arch Histol Jpn. 36: 39-56, 1973
- Takeda T: Three dimensional observations of collagen framework of human lumbar disc. J Jpn Orthop Assoc. 49: 47-75, 1975
- Broberg KB, von Essen HO: Modeling of IVD. Spine, 5: 155-167, 1980
- Lin H, Liu Y, Adams K: Mechanical response of the lumbar intervertebral joint under physiological (complex) loading. J. Bone Joint Surg. 60A: 41-55 1978
- Shah J, Hampson W, Jayson M: The distribution of surface strain in the cadavric lumbar spine. J Bone Joint Surg. 60B: 246-251, 1978
- Reuber M, Schultz A, Denis F, Spencer D: Bulging of lumbar intervertebral discs. J Biomech. Eng. 104: 187-192, 1982
- Nachemson A: Lumbar intradiscal pressure. Experimental studies on postmortem material. Acta Orthop. Scand. Suppl., 43:1-104, 1960
- White A, Panjabi M: Clinical Biomechanics of the Spine. Philadelphia, Lippincott, 1978
- Markolf K, Morris J: The structural components of the intervertebral discs. J Bone Joint Surg. 56A: 675-687, 1974
- Koeller W, Funke F, Hartman F: Biomechanical behaviour of human IVD subjected to long lasting axial loading. Biorheology, 21:675-686, 1984
- Kraemer J, Kolditz D, Gowin R: Water and electrolyte content of human IVD under variable load. Spine, 10: 69-71, 1985
- Koeller W, Muir W, Hartman F: Biomechanical properties of human IVD subjected to axial dynamic compression. A comparison of lumbar and thoracic discs. Spine, 9: 725-733, 1984
- Hendry N: The hydration of the nucleus pulposus and its relation to intervertebral disc derangement. J Bone Joint Surg. 40B: 132-144, 1958
- Virgin WJ: Experimental investigation into the physical properties of the intervertebral discs. J Bone Joint Surg. 33B:607-611, 1951
- Farfan HF, Cossette JW, Robertson G.H. GH, Wells RV, Kaus H: The effects of torsion of the lumbar intervertebral joints: The role of torsion in the production of disc degeneration. J Bone Joint Surg. 52A: 468-497, 1970
- Adams MA, Hutton WC: The effect of posture on the fluid content of the lumbar IVD. Spine ,8(6): 665-671, 1983

32. Fahrni WH, Trueman GE: Comparative radiological studies of the spines of a primitive population with North Americans and North Europeans. *J bone Joint Surg.* 47B: 552-555, 1965
33. Vernon-Roberts B, Pirie CJ: Degenerative changes in the IVD of the lumbar spine and their sequalea. *Rheum Rehabil.* 16: 13-21, 1977
34. Eriksen MF: Some aspects of aging in the lumbar spine. *Am J Phys Anthrop* 45: 575-580, 1975
35. Kazarian L: Injuries to the human spinal column: Biomechanics and injury classification. *Exerc Sport Sci Rev.* 9: 297-352, 1981
36. Lipson SJ, Muir H: Vertebral osteophyte formation in experimental intervertebral disc degeneration. Morphological and proteoglikan changes over time. *Arthritis Rheum.* 23: 319-324, 1980
37. Sedowofica KA, Tomlinson IW, Weiss JB, Hilton RC, Jayson MIV: Collagenolytic enzyme systems in human IVD: Their controlmechanisms and their possible role in the initiation of biochemical failure. *Spine,* 7: 213-222, 1982
38. Taylor TKF, Ghosh P, Bushell GR: The contribution of the intervertebral disc to the scoliotic deformity. *Clin Orthop.* 156: 79-90, 1981
39. Shields CB, Arpin EJ: Update on chymopapain. *Neurol Clin.* 3: 393-403, 1985
40. Postachini F, Bellocci M, McCulloch JA: The in vivo effect of chymopapain on IVD hernia (an ultrastructural study). *Ital J Orthop Traumatol.* 10: 385-391, 1984
41. Bradford DS, Cooper KM, Oegema TR: Chymopapain chemonucleolysis and nucleus pulposus regeneration. *J Bone and Joint Surg.* 65A: 1220-1230,1983
42. Adams LM: Experimentally induced osteophyte formation in lumbar vertebrae of the rat. *J Anat.* 129: 875-876, 1979
43. Lipson SJ, Muir H: Experimental intervertebral disc degeneration; morphological and proteoglycan changes over time. *Arthritis Rheum.* 24: 12-21, 1981
44. Tibrewal SB, Prearcy MJ: Lumbar intervertebral disc heights in normal subjects and patients with disc herniation. *Spine,* 10: 452-454, 1985.
45. Nordly EJ, Wright PH: Efficacy of chymopapain in chemonucleolysis: A review. *Spine,* 19:2578-2583, 1994.
46. Chapman MP: Degenerative disorders of the lumbar and thoracic Spine. In: Principles of orthopaedic practice. Edited by Dee R, Hurst LC, Gruber MA, Kottmeier SA. New York, McGraw-Hill Comp. 1997, pp:1331,1332.

Subaraknoid Kanama ve Vazospazm

Selçuk Çomoğlu, Ali Kemal Erdemoğlu

Özet: Vazospazm, subaraknoid hemorajinin (SAK) sık ve önemli bir komplikasyonudur. Erken dönemde gelişen iskemik vasküler olaylar %30 oranında rastlanırken, mortalite %7 oranındadır. Anjiyografi ve transkraniyal doppler tanıda son derece faydalı tekniklerdir. Tedavide kalsiyum antagonistlerinin önemi son yıllarda giderek artmakta ve yeni ilaçlar araştırma aşamasındadır.

Anahtar kelimeler: Kalsiyum antagonistleri, Subaraknoid kanama, Vazospazm,

Subaraknoid kanama (SAK) birçok nedene bağlı, her yaşta görülebilen ve hayatı tehdit eden akut serebrovasküler olaydır. Ani ölümler içerisinde kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (1-3). Etiyolojisinde ilk sırada anevrizma ve hipertansiyon bulunur, arterio-venöz malformasyon, kanama diyatezleri ve sistemik hastalıklar ise diğer nedenler arasında yer alır (1-5). Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve bulantı-kusma SAK'ın karakteristik klinik triadını oluşturmasına karşın, klinik tablo kanamanın lokalizasyonuna, miktarına, genişliğine ve gelişen komplikasyonlara bağlı baş ağrısından komaya kadar değişir (1-24). SAK'ın klinik seyrinde en sık gözlenen komplikasyon vazospazmdır (1, 2, 4, 7).

Vazospazm, arter rüptürünü takiben gelişen ve çeşitli derecelerde damar lümeninin daralması ile karakterize mortalitesi ve morbiditesi yüksek fizyopatolojik bir olaydır. Adrenerjik sinir sistemin nörojenik ve arter duvarının primer miyojenik cevabı ile kandan serbest kalan maddelere karşı damar duvarının farmakolojik reaksiyonu olarak belirtilmiştir (4). Vazospazmın ilk dönem yanıtları trombositler tarafından dolaşıma verilen serotonin ile sağlanmaktadır (6). Ayrıca, stres ve korku ile artan sempatik aktivitenin vazospazma katkısı olduğu bildirilmiştir (2-4). Serotoninin etkisi yaklaşık 24-36 saat sonra azalmakta, eritrosit ve hemoglobün yıkım ürünlerinden açığa çıkan spazmojenik proteinler yoluyla vazospazma ve serebral perfüzyon azlığına neden olmaktadır. Son yıllarda özellikle hipotalamusta bulunan endotelin-I adı verilen bir maddenin kan elemanları, trombin, oksihemoglobün ve trombositler ile salınımının uyarılmasıyla, serebral damarlarda çok güçlü vazokonstriksiyon yaptığı bildirilmiştir (3, 4, 6).

Hayvan deneylerinde intratekal endotelin-I uygulanmasıyla da baziler arterde çok güçlü vazokonstriksiyon görülmüş ve ilk kez BQ 123 adı verilen endotelin antagonisti bulunmuştur. Parenteral yoldan verildiğinde serebral arter yapılarında etkisiz olduğu saptanmış iken, intrasisternal uygulama ile vazospazmın tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır (4,6).

Vazospazm sonrası gelişen klinik tablo spazmın derecesine, şiddetine, lokalizasyonuna ve yaygınlığına göre değişir. En çok kanama alanı ve çevresindeki damarlarda gelişir. SAK'da vazospazmın gelişmesine en sık 4-14. günler arasında rastlanılır (1-15). Vazospazma bağlı erken dönemde akut iskemik değişikliklere %30 oranında saptanmıştır (1,4). İskemik değişikliklere bağlı olarak hastalar asemptomatik olabileceği gibi yaygın serebral nekroz bulgularında gösterebilirler. Birçok merkezde yapılan çalışmaların ortalama sonuçlarına göre vazospazma bağlı ölüm ve kalıcı sakatlık oranları %7 olarak belirtilmiştir (4).

Vazospazm tanısında anjiyografi ve transkraniyal doppler görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır (6,8,14). Transkraniyal doppler non-invasiv teknik olması nedeniyle büyük oranda klinik kullanıma girmiştir. Bu teknikle büyük arterlerdeki daralmalar ve serebral beslenme alanlarının değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Vazospazm anjiyografik görüntülemeye şiddetine göre üçe ayrılmaktadır. Damar lümenini %25 oranında daraltan spazmlar hafif, %25-50 oranında daraltanlar orta derecede, %50'den fazla daraltanlar ise şiddetli spazm olarak değerlendirilir (5). Birçok merkezde, radyolojik görüntüleme tekniklerinde anevrizma görülmeksizin vazospazmın tesbiti, anevrizma kökenli kanama lehine bir bulgu olarak yorumlanmakta ve kontrol anjiyografik incelemeler yapılmaktadır (16).

SAK'da klinik özelliklerin ve nörolojik bulguların komplikasyonlar nedeniyle çok sık değişmesi ve vazospazmın yüksek oranda görülmesi sebebiyle birçok merkezde profilaktik

Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Yazışma adresi: Dr. Selçuk ÇOMOĞLU

11. Sokak 34/6 Birlik mahallesi Birlik apartmanı Gazi Osman Paşa, Ankara

tedavi protokolleri uygulanmakta, her geçen günde yeni tedavi modelleri ortaya konmaktadır. Günümüzde; klasik tedavide yıllardır kullanılan intravasküler volüm yükleme tedavisi yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle artık tercih edilmemekte onun yerine iki temel yenilik olarak calcium (Ca) kanal blokerleri ve perkutan transluminal angioplastik (PTA) girişimler önerilmektedir (15-24). Ca kanal blokerleri yıllar önce keşfedilmesine karşın serebral selektivitesi olmaması sebebiyle uzun süre kullanılmamış, ancak son 10 yıl içinde sayısı giderek artan serebral selektif ilaçların keşfiyle klinik kullanımda ciddi yararlar elde edilmiştir. Ca kanal blokerlerinin etki yeri vasküler duvar üzerinde olup, Ca⁺⁺ reflüksünü engelleyerek vasküler kontraksiyon ve damar lümeninin daralması önlenir (3,6,11,19,22). İlk klinik kullanıma giren Ca⁺⁺ kanal blokeri nimodipine ve türevleri olup her geçen gün yeni ilaçlar keşfedilmekte, AT827,AT394 gibi yeni ilaçlarla ve en son ortaya çıkan kalsitonin gene peptid içeren yavaş salınımlı tabletlerin (1200 mg / gün) kullanımı ile anlamlı yararlar bildirilmektedir (19,20,22). Son yılların vazospazm tedavisinde önemli diğer yeniliği PTA girişimleri olup özellikle dirençli vazospazm durumunda tercih edilmekte, intrasisternal kullanım ile iyi sonuçlar bildirilmekte olup büyük umut bağlanan PTA ile birlikte papaverine, BQ123 gibi ilaçların kullanımı maalesef ilave yarar sağlamamıştır (21,23,24).

Sonuç olarak hayatı tehdit eden SAK olgularında, sık komplikasyon olarak ortaya çıkan vazospazm, klinik bulgu vermeden profilaktik tedavinin planlanması; anjiyografi ve transkraniyal doppler incelemesi ile vazospazmın görüntülenerek erken anevrizma cerrahisinin yapılması hastalık prognozunda önemlidir (17). Tedavide selektif Ca-antagonistleri ve PTA ile iyi sonuçlar alınmaktadır.

Subarachnoid Hemorrhage and Vasospasm

Abstract: *Vasospasm is an important and major complication of subarachnoid hemorrhage. In early period, ischemic vascular events has been estimated in 30% of patients with 7% of mortality. Angiography and transcranial doppler techniques are so useful in the diagnosis. In the recent years, the importance of calcium antagonists in the treatment of vasospasm increased and new drugs are in proceeding.*

Key Words: *Calcium antagonist, Subarachnoid hemorrhage, Vasospasm*

Kaynaklar

1. Allen GS, Ahn HS, Presozi TJ ve ark: Cerebral arterial spasm-a controlled trial of nimodipine in patients with subarachnoid hemorrhage. N Engl J Med, 308:619-24,1983.
2. Peerles SJ: Pre-postoperative management of cerebral aneurysms. Clin Neurosurg, 11:407-12,1979
3. Christopher J, Orlando O, Robert A: Resolution of focal CT hypodense lesions in patients with Subarachnoid hemorrhage. Surg Neurol, 39:158-62,1993.
4. Clozel M, Watanebe H: BQ-123, a peptidic endothelin -a receptor antagonist, prevents the early cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage after intracisternal but not intravenous injection. Life Sciences, 52:825-34, 1993.
5. Gökalp HZ, Erongun U: Subaraknoid kanama ve intrakraniyal anevrizmalar. Nöroşirurji Ders Kitabı I, pp Mars Yayınevi, Ankara. 7-38, 1988.
6. Hurst RW. Schnee C, Raps EC, Farber R, Flamm ES: Role of transcranial doppler in neuroradiological treatment of intracranial vasospasm Stroke, 24:299-03,1993
7. Jan M, Buchheit F, Tremoulet M: Therapeutic trial of intravenous nimodipine in patients with established cerebral vasospasm after rupture of intracranial aneurysms. Neurosurgery, 23:154-7, 1998.
8. Laumer R, Steinmeier R, Gönner F, Vogtman T, Priem R, Falhbusch R: Cerebral hemodynamics in subarachnoid hemorrhage evaluated by transcranial doppler sonography. Neurosurgery, 33:1-9, 1993.
9. Ljunggren B, Brant L, Saveland H ve ark.: Outcome in 60 consecutive treated with early aneurysm operation and intravenous nimodipine. J Neurosurgery, 61:864-73, 1984.
10. Mee E, Dorrance D, Love D, Neil-Dwyer G: Controlled study of nimodipine in aneurysmal patients treated after Subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery, 22:484-91,1988.
11. Nosko M, Weir B, Krueger C, Cook D, Norris S, Overton T. ve ark: Nimodipine and chronic vasospasm in monkeys part 1. Neurosurgery, 16:129-36,1985.
12. Nosko M, Weir B, Krueger C, Cook D, Norris S, Overton T, ve ark: Nimodipine and chronic vasospasm in monkeys part 2. Neurosurgery, 16:137-40,1985.
13. Ohman J, Heiskanen O: Effect of nimodipine on the outcome of patients after aneurysmal Subarachnoid hemorrhage and surgery. J Neurosurg; 69:683-6,1988.
14. Sekhar LN, Wechsler LR, Yonas H, Luyckx K, Obrist W: Value of transcranial doppler examination in the diagnosis of cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery, 22:813-21,1988.
15. Shibuya M, Suziki Y, Sugita K ve ark: Effect of AT877 on cerebral vasospasm after aneurysmal

- subarachnoid hemorrhage. *J Neurosurg* 76:571-7,1992.
16. Taneda M: Effect of early operation for ruptured aneurysms on prevention of delayed ischemic symptoms. *J Neurosurg*, 57:622-8,1982.
 17. Terda T, Nakamura Y, Yoshida N ve ark: Percutaneous transluminal angioplasty for the M2 portion vasospasm following SAH: development of the new microballon and report of cases. *Surg Neurol*, 39:133-7,1993.
 18. Firlık AD, Kufman A.M, Sungreis CA, Yonas H: Effect of transluminal angioplasty on cerebral blood flow in the management of symptomatic vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Neurosurg*. May 830-839, 1995.
 19. Ochi RP, Vieco PT, Gross CE.: CT angiography of cerebral vasospasm with conventional angiographic comparison. *AJNR Am J Neuroradiol* 18(2): 265-269, 1997.
 20. Inove I, Shimith H, Karinuma T, Tajima M, ve ark: Prevention of cerebral vasospasm by calcitonin gene-related peptide slow release tablet after subarachnoid hemorrhage in monkeys. *Neurosurgery* 39(5):984-950, 1996.
 21. Kim CJ , Bassiouny M, Macdonald RL.: Effect of BQ 123 and tissue plasminogen activator on vasospasm after subarachnoid hemorrhage in monkeys. *Stroke* 27(9): 1629-33, 1996.
 22. Mori K, Arvi H, Nahajima K, Tajima A: Hemorological and hemodynamic analysis of hypervolemic hemodilution therapy for cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. *Stroke* 26(9): 1620-1626, 1995.
 23. Fujii Y, Thahashi A, Yoshimato T: Effect of ballon angioplasty on high grade symptomatic vasospasm after subarachnoid hemorrhage. *Neuro surg* 18(1) :7-13, 1995.
 24. Le Roux PO , Elliott SP, Newell DW: Improved outcome after rupture of anterior circulation aneurysms. A retrospective 10 year review of 224 good grade patients. *J Neurosurg* 83(3): 394-402, 1995.

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon

İmdat Dilek*, Celalettin Üstün**, Günhan Gürman**

Özet: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalar transplantasyonun erken döneminden itibaren şiddetli immünokompromizedirler. Sık ve fırsatçı enfeksiyonlar için risk aylarca devam etmektedir. Bununla birlikte, bu hastalarda reimmünizasyonun rolü iyi belirlenmiş değildir. Tetanoz ve difteri toksoidleri gibi protein antigenler polisakkarid antigenlerden daha immünojeniktir. Bununla birlikte, yeni polisakkarid-protein konjuge aşılarda da daha immünojeniktir. İnaktif polio virus aşısı başarılı olarak kullanılmaktadır. Sağlıklı hastaların çoğu transplantasyondan sonra 12. aydan itibaren verilen aşılara yeterli antikor cevabı oluşturabilmektedirler. Bununla birlikte, graft versus host reaksiyonu aşıya cevabı azaltabilmektedir. Literatür, allogeneik kemik iliği transplant hastalarında standart aşılarda kullanılmamasını desteklemekle birlikte, periferik kök hücre transplant hastalarında aşılama ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. İmmün yeniden yapılanma verileri temel alındığında, post-transplant ikinci yıldan itibaren sağlıklı alıcıların çoğu normal cevap verme yeteneğine kavuşmaktadırlar. Bununla birlikte, hematopoietik kök hücre transplant hastalarında immünizasyonun optimal zaman ve metodu için daha çok veriye gereksinim vardır. Bu makalede, hematopoietik kök hücre transplant hastalarında rutin aşılarda kullanılması ile elde edilen literatür sonuçları özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu, İmmünizasyon

Son yıllarda hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT) giderek artan sıklıkta malign ve malign olmayan bir çok hastalık tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. HKHT alıcıları myeloablatif tedavi sonucu bir kaç hafta pansitopenik kalmakta; ve alta yatan hastalık, kemo-radyoterapi, graft rejeksiyonunu önlemek ve graft versus host hastalığı (GVHH) profilaksisi için immünosupresif tedavinin aylarca sürmesi gibi nedenlerle uzun dönem immünsüprese kalmaktadırlar. Bu özellikler nedeniyle allogeneik ve otolog kök hücre transplant hastaları yüksek enfeksiyon riskine sahip olmaktadır (1-7). Son yıllarda enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji arasındaki ilişkinin, lenfosit subtip fonksiyonlarının ve sitokin fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması, enfeksiyon ajanlarına karşı spesifik immün cevabın açıklanmasına da yardımcı olmuştur. İmmün yeniden yapılanma ve antijen (Ag) cevabı otolog ve allogeneik transplant hastalarında benzer olabilmektedir (1,8,9).

Kök hücre transplant hastalarında aktif Ag cevabı graft tipi (allo, oto, T hücre azaltılmış greft), verici immün durumu (yaş, immünizasyon geçmişi) ve aşılama zamanı alıcının durumu (GVHH varlığı, immünsupresif tedavi alıyor olması) gibi faktörlere bağlı olmaktadır (6,10-13).

* Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD

** Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji BD

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. İmdat DİLEK

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD (Hematoloji), Van

Kemik iliği transplantasyonu (KİT) öncesi donörün rapel aşısı ile aşılama alıcılarda spesifik antikor (Ab) seviyelerini yükseltmekte veya spesifik Ab geliştirme oranlarını artırmaktadır. Allogeneik KİT (AKİT) alıcılarına donör immünitesinin transferi gösterilmiştir (14). Sağlıklı veya GVHH gelişen KİT alıcıları post-transplant bir yıla kadar spesifik antikor geliştirememektedirler. KİT alıcılarını enfeksiyonlara karşı korumak ve spesifik antikor titrelerini artırmak için uygun aşılarda immünize edilmeleri önerilmektedir (14,15).

İnaktif aşılarda KİT sonrası her dönemde uygulanabilirken, canlı aşılarda ancak KİT sonrası 2. yılda GVHH gelişmeyen ve sağlıklı olan alıcılarda kullanılabileceği bildirilmektedir (10,16). Pediatrik popülasyonda KİT alıcıları transplantasyon sonrası canlı aşılarda hariç çocukluk dönemi aşılması ile reimmünize edilirler.

Erişkinlerde ise kök hücre transplantasyonu sonrası reimmünizasyon ile ilgili görüşler netleşmemiştir. Bunda rol oynayan nedenlerden ilki, tetanoz, difteri (TD) ve boğmaca; kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR); ve polioya karşı yapılan önceki immünizasyona bağlı post-transplant Ab titrelerinin devamlılığını inceleyen büyük çalışmaların olmamasıdır. İkinci olarak, KİT hastalarında T-hücre azaltılmasını takiben immün yeniden yapılanma tam olarak iyi belirlenmemiştir. Üçüncü olarak, GVHH ve tedavisi her ikisinde açık olarak immün yeniden yapılanmayı engellemektedirler. Dördüncü olarak, KİT hastalarına elde edilen aşılarda

verilmesinin potansiyel risk ve faydaları klinik çalışmalarla tam olarak ortaya konmamıştır. Mevcut veriler tetanoz ve poliovirusu gibi ajanlara karşı koruyucu immünitinin kaybını ve immüniteyi sağlamak için reimmünizasyonun gerekli olduğunu desteklemektedir. En sık kullanılan inaktif polio virus (İPV) ve Tetanoz toksoid aşılardır. TD toksoitleri, İPV ve influenza aşılıarı tavsiye edilmektedir. Diğerleri ve canlı aşılıar ise bireysel temelde önerilmektedir (1,17-19). Toksoit ve inaktif aşılıarın emniyeti bu populasyonda iyi belirlenmiş olmakla birlikte canlı aşılıarla (polio, kızamık ve varisella) morbidite beklenmektedir (20).

Erişkin KİT hastaları, post-transplant ilk 1-2 yıl peryodik olarak titre edildiği zaman yarısında MMR ve TD'ye karşı seropozitifliğin kaybolduğu bildirilmektedir (3,20). Ljungman ve arkadaşları İPV ile uzun dönem immüniteyi inceledikleri bir çalışmalarında 55 hastada transplantasyonu sonrası 12. ayda hastaların yaklaşık yarısında antikor titrelerinin en az dört kat azaldığını göstermişlerdir (21). Ayrıca küçük çalışmalar KİT sonrası standart aşılama ile reimmünizasyon gerektiğini desteklemektedir (1,14)

Donör immünitelerinin transferi seropozitif donörden verilen ilik sonrası seronegatif alıcı immünitelerinin değişmesiyle gösterilmiştir (13). Fakat bu uzun devam etmez ve hastaların reimmünize edilmesi gerekli görülmektedir (1,14). Wimperis ve arkadaşları T-hücre azaltılmış greftle yapılan AKİT'den bir hafta önce hepatit B aşısı ve tetanoz toksoitleri ile dokuz donör ve alıcıyı aşılıyarak donör immünitelerinin nakledilebileceğini göstermişlerdir (10). Bu olgularda antikor cevabının 3 ay kadar sürdüğü, sadece donörün immünite edildiği 16 olguda da antikor cevabı transfer edilmiş, ancak bu kısa süreli olmuş ve antikor titreleri 8 haftada bazal düzeye inmiştir. Bu çalışma yeniden hatırlanan antijenler ile koruyucu immünglobulin (İg) G antikor üretimini stümüle etmenin diğer bir yolunun hem donör, hem de alıcıyı KİT öncesi aşılama ile olabileceğini göstermiştir. Bu alıcıyı post-transplant daha çok reimmünize etmekte ve immün hafızayı genişletmektedir.

RUTİN AŞILARA KÖK HÜCRE TRANSPLANT HASTALARININ CEVABI Tetanoz ve Difteri Aşısı

TD toksoitleri 6 haftalık yeni doğanda bile immünogenik olan protein antijenlerdir. Post-transplant 12-24. aylarda hastaların çoğu bu aşılıara cevap verir. Onikinci ayda yapılan bir doz TD aşısına cevap alınabilmekte ve ilave 2-3 doz yüksek titre yüzdesini artırmaktadır. Ayrıca alıcı ve donörün transplantasyondan 7 gün önce

aşılanması transplant sonrası elde edilen cevabı artırmaktadır (17). Kırksekiz AKİT alıcısının bulunduğu geniş bir çalışmada tetanoz toksoit titreleri 1-2 yıl boyunca ölçülmüş (22). Bu çalışmada bütün seronegatif hastalarda (kronik GVHH olanlar dahil) 3 doz aşı verildiğinde Ab cevabı alınmış ve kronik GVHH gelişen olgularda KİT sonrası birinci yılda tetanoz toksoit immünizasyonuna cevabın azalmadığı bildirilmiştir. İmmünizasyona cevap, 1 doz verilenlerle kıyaslandığında 3 doz aşı alanlarda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, uzun dönem yaşayan KİT alıcılarına tetanoz toksoitleri ile reimmünizasyon önerilmekte ve yeterli immün cevap için 3 doz tavsiye edilmektedir. TD aşılıarı post-transplant 12 ve 24. aylarda, ve eğer alıcı 7 yaşından küçükse boğmaca aşısı ilavesi önerilmektedir (10).

Polisakkarid (Pnomokok, Hemofilus İnfluenza Tip b, Meningokok) aşılıar

Post-transplant geç dönemde Hemofilus influenza tip b (Hib) ve S.pneumoniae bakterilerine bağlı invaziv infeksiyon riski yüksektir. Antibiyotik profilaksisi bu infeksiyonları önlemek için kullanılmaktadır; fakat ilaç rezistansı, toksisite ve maliyet bu yaklaşımı sınırlayan nedenleri oluşturmaktadır. Alternatif bir yaklaşım immün yeniden toparlanmayı hızlandırmak için aşı kullanılmasıdır. Bu bakteriyel patojenlerin kapsüller polisakkaridlerine karşı oluşan direkt antikorlar infeksiyona karşı koruyucudur. Bununla birlikte post-transplant bir kaç yıl saf polisakkarid aşılıarına antikor cevabı yetersiz kalmaktadır. Geliştirilen Hib-konjuge aşılıar infantları etkili şekilde invaziv Hib infeksiyonlarından korumaktadır. Guinan ve arkadaşları 35 otolog ve allogeneik KİT hastasında yaptıkları çalışmada, KİT sonrası 12 ve 24. aylarda 2 doz Hib-konjuge aşı verilmesi ile koruyucu antikor düzeylerinin olguların %80'inde geliştiğini göstermişlerdir (2). Hib-konjuge aşılıarın transplantasyonu sonrası 12 ve 24. aylarda yapılması önerilmektedir.

Pnomokok aşılıarı ile ilgili çalışmalar sadece AKİT hastaları ile sınırlı kalmıştır. Ancak son zamanlarda polisakkarid aşılıarı ile donör immünizasyonu, multipl doz polisakkarid ve polisakkarid konjuge aşılıarın etkinliği çalışılmaya başlanmıştır (10). Eldeki saf polkisakkarid multivalent pnömokok aşısına maksimum antikor cevabı için immün sistem fonksiyonlarının tam olarak olgun hale gelmesi gerekir. Winston ve arkadaşları transplant sonrası 7 ayın içinde veya 12. aydan sonra

aşılacakları 39 hastanın hepsinde antikor cevabını yetersiz bulmuşlardır (23). KİT hastalarının profilaktik antibiyotik almaları nedeniyle anti-pnömonokok aşılarda gerçek klinik etkinliğinin değerlendirilmesinde güçlük bulunmaktadır (1,2). Giebink ve arkadaşları yedisinin son zamanlarda aşılanmış donörü olan 10 hastaya KİT sonrası 14-valent pnömonokok polisakkarid aşısı vererek antikor cevabını araştırmışlardır (24). Alıcılar KİT sonrası 18-24. aylarda aşılandığı zaman 3 serotip antikor titrelerinin uygun düzeylere yükseldiği görülmüş, diğer 11 serotip için antikor cevabı ölçülememiştir. Bu araştırmacılar donörleri önceden aşılanmış veya aşılanmamış alıcılarda antikor titreleri arasında anlamlı fark bulamamışlardır. Molrine ve arkadaşları 22 AKİT alıcısı ve donörlerini transplant öncesi Hib-konjuge ve tetanoz toksoid aşısı ile 3,6,12 ve 24. aylarda; ve 23-valent pnömonokok aşısı ile 12 ve 24. aylarda aşılanmışlardır (18). Bu çalışmada immünize donörü olmayan 23 hasta ise transplantasyonu takiben aynı şekilde aşılanmıştır. Donörleri immünize alıcıların 3, 12 ve 24. aylarda total anti Hib antikorları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. İmmün donörü olanlarda yüksek anti-tetanoz Ab gözlenirken, pnömonokok aşısı ile immünize donörü olan alıcılarda transplantasyonu takiben Ab titrelerinde etkili yükselme olmamıştır. Bu çalışmada Hib-konjuge aşısı ile donör immünizasyonunun KİT sonrası 3. aya kadar erken dönemde Hib infeksiyonundan korunmada etkili bir yaklaşım olabileceği belirtilmiştir.

Bu iki pnömonokok polisakkarid aşısı çalışmasında da GVHH yokluğunda bile post-transplant ilk 2 yıl içinde suboptimal bir Ab cevabı görülmüştür. Yedinci aydan sonra verilen aşılara Ab cevabının daha iyi olduğu ve 7 ay ile 2 yıl arasında Ab cevabı açısından anlamlı bir fark bulunmadığı ileri sürülmektedir.

GVHH gelişen olgularda pnömonokok aşısına Ab cevabı geliştirme hakkında yeterli veri yoktur. Kortikosteroidler ve GVHH varlığında uzamış İg G2 eksikliği pnömonokokal aşılarla Ab cevabının optimal düzeyde olmasını engellemektedirler. Yine de kronik GVHH gelişen olgular yüksek riske sahip olduklarından aşılama adaydırlar. Hem OKİT hem de AKİT hastalarının KİT sonrası 12 ve 24. aylarda Hib-konjuge, pnömo-23 valent ve 4 valent meningokok aşısı ile reimmünizasyon önerilmektedir (1,2).

Polio Aşısı

KİT hastaları, çocukluk döneminde aşılandıkları TD ve polioya karşı immünitelerini kaybederler. Volti ve arkadaşları 23 AKİT

yapılmış talassemik hastayı içeren çalışmalarında 3 doz DT ve İPV ile reimmünizasyondan sonra koruyucu Ab seviyelerine sahip olanların yüzdelerinin %86-100'e yükselmiş olduğunu bildirmişlerdir (7). Bu çalışmada KİT hastalarında reimmünizasyonun gerekli olduğu ve yeterli koruyuculuğun elde edilmesi için en az 3 doz TD ve İPV aşısının verilmesi gerektiği önerilmiştir. Canlı oral polio aşısı transplant hastaları ve onların yakın temasta oldukları aile bireylerine verilmemelidir. Oral polio virus (OPV) aşısı verilmesi ile paralizisi gelişme süresi immün yetmezlikli hastalarda 12 gün ile 8 ay arasında değişebilmektedir (25).

Ljungman ve arkadaşları 55 AKİT hastasında İPV aşısına cevabı ve polio immünitesini incelemişlerdir (21). Bu çalışmaya göre uzun dönem takipte AKİT sonrası alıcıların anlamlı bir bölümü poliovirusu için seronegatif hale gelmekte ve reimmünizasyon programı gerekli olmakta ve hastaların çoğunda yeterli koruyucu immüniteyi elde etmek için 3 dozluk şemalar gerekli olmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre sağlıklı KİT alıcılarının post-transplant 12, 13 ve 14. aylarda 3 doz İPV aşısı ile aşılanmasının gerekli olduğu ileri sürülmüştür. Kronik GVHH gelişenler de ise 12, 24 ve 36. aylarda 3 doz İPV aşısı önerilmiştir. Engelhard ve arkadaşları KİT sonrası 6 ile 96. aylar arasında 4 ile 6 hafta aralıklarla 2 doz İPV verdikleri 42 hastayla ilgili sonuçları bildirmişlerdir (5). Bu çalışmada post-transplant koruyucu polio Ab seviyelerinin total kaybı veya azlığı gösterilmiş ve transplant sonrası 6. ayda veya daha sonra 2 doz İPV aşısı önerilmiştir.

Bu her iki çalışmada da KİT sonrası poliovirusa karşı koruyucu Ab titrelerinde progressif kayıp gösterilerek, reimmünizasyon gereği vurgulanmış ve optimal koruyuculuk için en az 3 doz İPV aşısı önerilmiştir. Reimmünizasyon için uygun zamanın GVHH varlığına bağlı olarak değişebileceği belirtilmiştir. İPV aşısı için önerilen post-transplant 12 ve 24. aylarda TD ile aynı zamanda aşılamadır (5,10,21).

Kızamık, Kabakulak Ve Kızamıkçık Aşısı

AKİT sonrası serolojik değerlendirme yapıldığı zaman, transplant öncesi MMR için spesifik antikora sahip olan hastaların transplant sonrası ilk yıl içinde sıklıkla antikorlarını kayb ettikleri görülmektedir (26). Allogeneik transplant hastalarının çoğu donörün serolojik durumuna bakılmaksızın post-transplant 5 yıl içinde MMR için seronegatif hale gelmektedir. AKİT yapılan 124 hastanın bulunduğu bir çalışmada 5 yıl sonunda MMR için seronegatif olma sırasıyla %60, %73 ve %52 bulunmuş (3). Canlı virus

aşılarından KİT hastalarının genellikle kaçınması gereklidir. Bununla beraber MMR aşılarının GVHH olmayan AKİT hastalarında emniyetli olduğu gösterilmiştir (10,16). King ve arkadaşları KİT'den iki yıl sonra GVHH olmayan 22 çocuk alıcıda MMR ile yaptıkları çalışmada aşılama öncesi her 3 aşının hepsine karşı seropozitiflik yokken aşılama sonrası %68 seropozitif bulunmuş (16). Bu çalışmada aşı öncesi MMR için sırasıyla %23, %31 ve %14 pozitiflik varken aşı sonrası bu oranlar sırasıyla %77, %87 ve %91 pozitif bulunmuş. Sonuç olarak pediatrik hastalarda post-transplant 2. yılda veya daha geç dönemde GVHH gelişmeyen KİT alıcılarında MMR aşılarının emniyetli olduğu ve çoğunda seropozitiflik oranını anlamlı yükselttiği bildirilmiştir.

Pauksen ve arkadaşları otolog KİT yapılmış hastalarda transplant sonrası 1, 2 ve 3. yılda yaptıkları çalışmada MMR için erişkin hastaların çoğunun seropozitif olduğunu bulurken, immünize çocuk hastaların KİT sonrası immünitelerini kaybettiklerini göstermişlerdir (27). Ljungman ve arkadaşları AKİT yapılan, en az 2 yıl immünosüpresif tedavi almayan ve GVHH gelişmeyen sağlıklı 20 hastayı MMR ile aşıladıkları çalışmalarında erken veya geç yan etki gözlemediklerini bildirmişlerdir (10). Bu çalışma canlı virus aşılarının KİT sonrası 2. yılda sağlıklı hastalarda emniyetli olduğu görüşünü desteklemektedir. Önerilen sağlıklı ve immünosüpresif tedavi almayanlarda 24. ayda tek dozdur (27).

İnfluenza Aşısı

Diğer immüno-kompromize hastalarda olduğu gibi influenza aşısına cevap KİT hastalarında iyi değildir. Bununla beraber donör veya hem donör, hemde alıcının immünizasyonu yoluyla cevabın artıp artmadığı denemeleri yapılmamıştır. Önerilen en azından ilk birkaç yıl için sonbaharda yapılan yıllık aşılamadır (1,10).

Hepatit B aşısı

Hepatit B virus (HBV)'una karşı aktif immünizasyon erken post-transplant dönemde etkili bulunmazken, HBV'una karşı immünitenin adoptif transferi son zamanlarda gösterilmiştir (3,4). KİT hastalarına hepatit B aşısı verilmesiyle ilgili az çalışma bulunmaktadır. Nagler ve arkadaşları 48 OKİT hastasını HBV karşı immünize etmişlerdir (9). Bu çalışma sonucuna göre aktif HBV immünizasyonunun OKİT hastalarında yapılabilir olduğu ve konvansiyonel koruyucu titreler üzerinde Ab düzeyleri sağlanabileceği görüşü ileri sürülmüştür. HBV aşısı bu infeksiyonunun sık olduğu ülkelerde

hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalar için önerilmektedir (14).

Diğer Aşılar

Ölü ve rekombinant DNA aşıları emniyetle verilebilirken, BCG veya sarı humma gibi canlı aşılar hakkında sınırlı bilgi vardır. Pseudomonas aeruginosa, varisella zoster ve cytomegalovirus KİT sonrası en sık karşılaşılan etkenler olup morbid infeksiyonlardır ve bunlara karşı immünizasyon çalışmalarının devam ettiği bildirilmektedir (1,14).

Allogeneik KİT sonrası reimmünizasyonla ilgili literatür bilgileri doğrultusunda yapılan öneriler: 1. GVHH durumuna bakılmaksızın aşılama (canlı aşılar hariç). 2. KİT sonrası 7 ve 24. ayda pnömokok aşısı. 3. Yedinci ayda başlanarak 6 ay arayla 3 doz Hib-konjuge aşısı. 4. TD ile reimmünizasyonun 12. aydan sonra yapılması. 5. Hepatit B ve İPV aşılarının 12. ayda başlanıp 1 ay arayla 3 doz verilmesi ve GVHH varlığında bunun 12, 24 ve 36. aylarda yapılması. 6. Her yıl influenza aşısı. 7. İkinci yıldan önce canlı aşı yapılmaması. 8. İkinci yıldan sonra sağlıklı GVHH gelişmeyen hastalara MMR aşılarının yapılabileceği. 9. Oral polio aşısının KİT hastalarına ve yakınlarına verilmemesi şeklindedir (1).

Sonuç olarak, OKİT ve AKİT hastalarına aşı kullanımını literatür desteklemektedir. Ancak immünizasyon zamanı ve optimal yöntem için çok geniş veriler gerekli görülmektedir. Canlı virus aşılarının kuvvetli ve sürekli cevaplılık temin ettiği bilinmekte, ancak immüno-kompromize hastalarda kullanılmaları bu gün için tavsiye edilmemektedir. Sağlıklı alıcıların çoğu transplant sonrası ikinci yılda aşılarla normal cevap verme kabiliyetine kavuşabilmektedir. Donör immünizasyonunun transplant hastalarını infeksiyonlara karşı korumada etkili bir yöntem olabileceği bildirilmektedir. Ancak immünizasyonun uzun dönem etkileri ve giderek artan oranlarda yapılan periferik kök hücre tansplantasyonu sonrası immünizasyon ile ilgili geniş çalışmalar gerekli görülmektedir.

Immunization After Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Abstract: Hematopoietic stem cells transplant patients are severely immunocompromised during the immediate post-transplant period. The risk for common and opportunistic infections may persist for many months. However, the role of reimmunization for these patients remains unsettled. Protein antigens such as tetanus and diphtheria toxoids are more immunogenic than polysaccharide antigens. The new polysaccharide-protein conjugate vaccines also appear more immunogenic. Inactivated poliovirus vaccine has been used successfully. Most healthy patients produce adequate antibody titers to

vaccinations that are given 12 months after transplantation. Therefore, the presence of chronic graft versus host disease can diminish the response for vaccination. The literature supports the use of standard vaccines in allogeneic bone marrow transplant patients. However, relatively few data are available about reimmunization after peripheral stem cells transplant patients. Based on immune recovery data, most healthy recipients should be capable of responding normally by 2 years after transplantation. Therefore, more data on the optimal methods and timing of immunization are needed. This review article summarizes the main results obtained with the clinical use of currently available vaccines on hematopoietic stem cells transplant patients.

Key Words: Hematopoietic stem cell transplantation, Immunization

Kaynaklar

1. Somani J, Larson RA: Reimmunization after allogeneic bone marrow transplantation. *Am J Med* 98:389-98, 1995.
2. Guinan EC, Molrine DC, Antin JH, Lee MC, et al: Polysaccharide conjugate vaccine responses in BMT patients. *Transplant* 57:677-84, 1994.
3. Ljungman P, Fuchs I, Hammarström V, Aschan J, et al: Long-term immunity to measles, mumps, and rubella after allogeneic bone marrow transplantation. *Blood* 84:657-63, 1994.
4. Lum LG: The kinetics of immune reconstitution after human marrow transplantation. *Blood* 69:369-80, 1987.
5. Engelhard D, Handsher R, Naparstek E, Hardan I, Strauss N, et al: Immune response to polio vaccination in bone marrow transplant recipients. *Bone Marrow Transplant* 8:295-300, 1991.
6. Kook H, Goldman F, Padley D, Giller R, et al: Reconstruction of the immune system after unrelated or partially matched T-cell-depleted bone marrow transplantation in children: Immunophenotypic analysis and factors affecting the speed of recovery. *Blood* 88:1089-97, 1996.
7. Volti SL, Mauro L, Gregorio FD, Romeo MA, et al: Immune status and immune response to diphtheria - tetanus and polio vaccines in allogeneic bone marrow-transplanted thalassemic patients. *Bone Marrow Transplant* 14:225-27, 1994.
8. Reiner SL, and Seder RA: T helper cell differentiation in immune response. *Cur Opin Immunol* 7:360-66, 1995.
9. Nagler A, Ilan Y, Adler R, Or R, et al: Successful immunization of autologous bone marrow transplant recipients against hepatitis B virus by active vaccination. *Bone Marrow Transplant* 15:475-8, 1995.
10. Ambrosino DM, Molrine DC: Critical appraisal of immunization strategies for prevention of infection in the compromised host. *Hematol Oncol Clin N Am* 7:1027-50, 1993.
11. Foot BM, Potter MN, Donaldson C, Cornish JM, et al: Immune reconstitution after BMT in children. *Bone Marrow Transplant* 11:7-13, 1993.
12. Ilan Y, Nagler A, Shouval D, Ackerstein A, et al: Development of antibodies to hepatitis B virus surface antigen in bone marrow transplant recipient following treatment with peripheral blood lymphocytes from immunized donors. *Clin Exp Immunol* 97:299-302, 1994.
13. Shouval D, Adler R, Ilan Y: Adoptive transfer of immunity to Hepatitis B virus in mice by bone marrow transplantation from immune donors. *Hepatol* 17:955-59, 1993.
14. Ljungman P, Cordonnier C, de Bock R, Einsele H, et al: Immunisations after bone marrow transplantation: results of a European survey and recommendations from the infectious diseases working party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. *Bone Marrow Transplant* 15:455-60, 1995.
15. Lum LG, Munn NA, Schanfield MS, Storb R: The detection of specific antibody formation to recall antigens after human bone marrow transplantation. *Blood* 67:582-7, 1986.
16. King SM, Saunders EF, Petric M and Gold R: Response to measles, mumps and rubella vaccine in paediatric bone marrow transplant recipients. *Bone Marrow Transplant* 17:633-36, 1996.
17. Fielding AK: Prophylaxis against late infection following splenectomy and bone marrow transplant. (Review) *Blood Reviews* 8:179-91, 1994.
18. Molrine DC, Guinan EC, Antin JH, Parsons SK, et al: Donor immunization with Haemophilus influenzae type b (HIB)-conjugate vaccine in allogeneic bone marrow transplantation. *Blood* 87:3012-18, 1996.
19. Atkinson K, Storb R, Prentice RL, et al: Analysis of late infections in 89 long term survivors of bone marrow transplantation. *Blood* 53:267-76, 1990.
20. Ridgway D and Wolff LJ: Active immunization of children with leukemia and other malignancies. *Leukemia and Lymphoma* 9:177-92, 1993.
21. Ljungman P, Duraj V, and Magnius L: Response to immunization against polio after allogeneic marrow transplantation. *Bone Marrow Transplant* 7:89-93, 1991.
22. Ljungman P, Hammarsten M, Duraj V, Hammarström L, et al: Response to tetanus toxoid immunization after allogeneic bone marrow transplantation. *J Infect Dis* 162:496-500, 1990.
23. Winston DJ, Schiffman G, Mann DC, et al: Pneumococcal infections after human bone marrow transplantation. *Ann Intern Med* 91:835-41, 1979.
24. Giebank GS, Foker JE, Warkentin PI, et al: Titers of antibody to pneumococci in allogeneic bone marrow transplant recipients before and after

- veccination with pneumococcal vaccine. J Infect Dis 154:590, 1986.
25. Nkowane BM, Wassilak SGF, Orenstein WA, Bart KJ, et al: Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis. JAMA 257:1335-40, 1987.
26. Ljungman P, Fridell E, Lnnqvist B, Bolme P, et al: Efficacy and safety of vaccination of marrow transplant recipients with a live attenuated measles, mumps, and rubell vaccine. J Infect Dis 159:610-15, 1989.
27. Pauksen K, Duraj V, Ljungman P, Sjlin J, et al: Immunity to and immunization against measles, rubella and mumps in patients after autologous bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant9:427-32,1992.